

**PROGRAMA OFICIAL INTERUNIVERSITARIO DE POSGRADO EN
EMPLEO**

(Estrategias y gestión de servicios y políticas territoriales de empleo)

Máster Empleo

*(Estrategias y gestión de servicios
y políticas territoriales de
empleo)*

**COMPOSTAJE COMUNITARIO Y
TERRITORIAL COMO VECTOR DE
EMPLEO VERDE EN ZONAS RURALES:
(PROPUESTA DE POLÍTICA TERRITORIAL DE
EMPLEO EN EL ÁMBITO DEL GDR DE
FUERTEVENTURA)**

INTINERARIO PROFESIONAL

AUTOR: JOSÉ MANUEL PUMEDA DOBARRO

MasterEmpleo

Estrategias y gestión de servicios
y políticas territoriales de empleo.

ANEXO VII
(INFORME DEPÓSITO TRABAJO FIN DE MÁSTER)

TÍTULO TFM: “Compostaje Comunitario y Territorial como Vector de Empleo Verde en Zonas Rurales (Propuesta de Política Territorial de Empleo en el Ámbito del GDR Fuerteventura).

ESTUDIANTE: D./D^a José Manuel Pumeda Dobarro.

DIRIGIDO POR: D./D^a. José Antonio Camacho Ballesta.

V.B. para su Defensa (señale lo que proceda):	<input checked="" type="checkbox"/>	SÍ / <input type="checkbox"/>	NO
--	-------------------------------------	-------------------------------	----

Observaciones: _____

Córdoba, _18_de _Junio_de 2025

CAMACHO
BALLESTA
JOSE ANTONIO
- 23226424N

Firmado digitalmente
por CAMACHO BALLESTA
JOSE ANTONIO -
23226424N
Fecha: 2025.06.24 11:25:08
+02'00'

Fdo. _____

MUY IMPORTANTE

En caso de dar el **V.B.** para la *DEFENSA*, el/la **tutor/a declara que ha sometido el TFM a un CONTROL DE PLAGIO** (*Turnitin* o similar) y el resultado ha sido que, efectivamente, el trabajo presentado cumple con

“Este trabajo de investigación ha sido elaborado como requisito para la obtención del
Título de Máster en Políticas Territoriales de Empleo, curso 2024/2025”

Fdo:

José Manuel Pineda Debarro

ÍNDICE

1. Fase 1: Tareas previas. (Pag. 1-15)

- 1.1 Introducción
- 1.2 Justificación
- 1.3 Liderazgo
- 1.4 ¿Por qué la delimitación territorial escogida?
- 1.5 Delimitación de ámbito de actuación
- 1.6 Modelo de gobernanza
- 1.7 Perspectiva de género

2. Fase 2: Misión, visión y valores. (Pag. 15-18)

- 2.1 Introducción
- 2.2 Misión
- 2.3 Visión
- 2.4 Valores

3. Fase 3: Diagnóstico. (Pag. 18-65)

- 3.1 Ámbito geográfico y medio ambiente.
- 3.2 Demografía
- 3.3 Mercado de trabajo
- 3.4 Actividad económica
- 3.5 Infraestructura
- 3.6 Selección del método de obtención de información local participativa
- 3.7 Conclusiones y análisis DAFO

4. Fase 4: Árbol de problemas y árbol objetivos de del plan de empleo de compostaje en Fuerteventura. (Pag. 65-74)

- 4.1 Árbol de problemas
- 4.2 Árbol de objetivos

5. Fase 5: Implementación del plan; medidas estratégicas concretas. (Pag. 74-77)

- 5.1 Medidas estratégicas
- 5.2 Cronograma de implementación
- 5.3 Matriz de priorización

6. Fase 6: Evaluación. (Pag. 77-79)

- 6.1 Evaluación Ex ante
- 6.2 Cuestionario de evaluabilidad
- 6.3 Difusión de evaluación

7. Referencias bibliográficas. (Pag. 80-81)

1. FASE 1: TAREAS PREVIAS

1.1. Introducción

En el contexto actual de la isla de Fuerteventura, perteneciente a la Comunidad Autónoma de Canarias, se presenta una oportunidad significativa para impulsar un modelo de desarrollo socioeconómico más diversificado y resiliente, en consonancia con los objetivos de la Agenda 2030 y los principios de la economía verde. La necesidad de reformular el modelo socioeconómico insular hacia la sostenibilidad se erige como un factor esencial para su futuro. En este marco, se concibe un plan de empleo estratégico liderado por el Grupo de Desarrollo Rural Maxorata (GDR MAXORATA), en su rol de entidad para la gestión del desarrollo rural LEADER en Fuerteventura. Este plan se fundamenta en el aprovechamiento de los recursos locales y las capacidades existentes en la isla para fomentar un desarrollo integrado y sostenible.

Siguiendo la filosofía de estrategias similares desarrolladas en otros territorios rurales bajo el enfoque LEADER, este plan de empleo para Fuerteventura se centra en la generación de nuevas oportunidades laborales dentro del sector de la economía verde. Un eje primordial de esta iniciativa reside en la capacitación y cualificación profesional de personas desempleadas, con una atención particular en la formación necesaria para la operación y mantenimiento de plantas de compostaje comunitario.

La estrategia contempla una progresión formativa y profesional, comenzando por la adquisición de habilidades para la gestión descentralizada de biorresiduos a nivel comunitario, en colaboración con ayuntamientos y el cabildo insular. Esta etapa inicial busca crear una base de operarios cualificados que, en una fase posterior, puedan desempeñar roles en instalaciones de tratamiento de biorresiduos municipales e insulares, así como ofrecer servicios especializados a empresas privadas dentro del mismo sector. Tal enfoque se alinea con las políticas y estrategias globales de economía circular para la gestión local de los biorresiduos y el fomento del reciclaje. La figura del “maestro compostador” emerge como un elemento fundamental para el éxito de este modelo, con la potencial creación de empleo local, especialmente en zonas rurales.

Adicionalmente a la formación técnica específica en compostaje y gestión de biorresiduos, el plan integra etapas cruciales de educación ambiental, orientadas a sensibilizar sobre la importancia de la correcta gestión de residuos y los beneficios de la economía circular.

Asimismo, se incluye orientación laboral para facilitar la inserción de los participantes en el mercado de trabajo, así como un componente de innovación para promover el desarrollo de nuevas técnicas y enfoques dentro del sector de la economía verde en el territorio insular.

La estructura de este plan, se articula en diferentes fases, comenzando por un análisis del contexto territorial y la definición de objetivos, seguido por el diseño de las acciones formativas y de acompañamiento, y culminando en la implementación, seguimiento y evaluación de los resultados. La participación activa de los diferentes agentes del territorio, incluyendo administraciones públicas, empresas, asociaciones locales y la ciudadanía, resulta esencial para el éxito de esta estrategia, en concordancia con el enfoque participativo LEADER. La difusión de las oportunidades generadas y la ayuda en la gestión de las posibles líneas de financiación serán también aspectos clave a considerar por el GDR MAXORATA. En definitiva, este plan estratégico busca posicionar a Fuerteventura como un referente en la generación de empleo verde a través de la valorización de sus biorresiduos, contribuyendo a un futuro más sostenible y resiliente para la isla.

1.2. Justificación

Según el ministerio para la transición ecológica (2022), la gestión sostenible de residuos orgánicos, conocidos técnicamente como biorresiduos, constituye un elemento fundamental para la implementación de sistemas de economía circular eficaces a nivel local y regional. Estos materiales, que representan una parte significativa de los desechos urbanos, dejan de ser un simple desecho para convertirse en un recurso valioso si se tratan adecuadamente.

El compostaje, entendido como un proceso biológico aerobio controlado que transforma estos biorresiduos, es una vía principal para su valorización. Este proceso no solo aborda una obligación legal y ambiental derivada de las directivas europeas y nacionales sobre la recogida separada de biorresiduos y el fomento del reciclaje en origen, sino que también genera un abanico de beneficios tangibles para el territorio.

Desde una perspectiva ambiental, la adecuada gestión de los biorresiduos mediante compostaje reduce drásticamente la cantidad de material enviado a vertedero, lo que a su vez disminuye la emisión de gases de efecto invernadero y la producción de lixiviados perjudiciales. Agronómicamente, el producto final, el compost, es una enmienda orgánica de alta calidad que nutre y mejora las propiedades del suelo, incrementando su fertilidad, estructura y capacidad de retención de agua. Esto posibilita la reducción en el uso de fertilizantes de origen químico, contribuyendo a la salud del suelo y a la circularidad de los nutrientes en los sistemas productivos locales.

En el ámbito socioeconómico, el impulso al compostaje, especialmente en modalidades descentralizadas como el compostaje comunitario o doméstico, crea empleo local y anclado al territorio, generando roles necesarios para la operación, seguimiento y dinamización del proceso, como el maestro compostador. Fomenta la participación ciudadana y la conciencia ambiental, y puede representar un ahorro económico para las administraciones y los ciudadanos al minimizar los costes de transporte y disposición final de los residuos. Para un territorio insular como Fuerteventura, la implementación de estas estrategias de gestión de biorresiduos y fomento del compostaje resulta especialmente pertinente, tanto por la necesidad de revitalizar suelos agrícolas degradados y potenciar un sector primario ligado a la tierra, como por la oportunidad de generar actividad económica y empleo verde en la isla, reduciendo la dependencia de la exportación de residuos y sus costes asociados.

Esta política se justifica sólidamente por su alineación estratégica con múltiples marcos de desarrollo sostenible y políticas de empleo, tanto a nivel europeo, nacional como local. La Estrategia de Desarrollo Local Participativo (EDLP) de Fuerteventura 2023-2027, liderada por el GDR MAXORATA, se ha formulado considerando los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030 (ACDS 2030), y la Política Agrícola Común (PAC) 2023-2027. La EDLP de Fuerteventura se integra en un marco normativo y de referencia a nivel comunitario, nacional y autonómico, incluyendo reglamentos de la PAC, leyes nacionales y autonómicas. Esto proporciona una base sólida y recursos potenciales para la financiación de las acciones propuestas. La política también puede aprovechar la Estrategia Canaria de Formación Profesional Dual 2022-2026, que se menciona como una herramienta con potencial para la mejora de la empleabilidad en nuevas ocupaciones. El GDR MAXORATA, como entidad gestora, está posicionado para liderar iniciativas de desarrollo en la isla. Su experiencia previa en la gestión de fondos y la implementación de estrategias de desarrollo rural bajo el enfoque LEADER (durante el PDR 2007-2013 y el periodo 2014-2020) demuestra su capacidad para llevar a cabo este tipo de políticas. La EDLP misma se alinea con la programación 2023-2027

de la PAC y el PE, asegurando coherencia con objetivos y prioridades europeas. La aplicación de la estrategia a través del enfoque LEADER implica la generación de capacidad de los agentes locales para desarrollar y ejecutar operaciones, así como la elaboración de procedimientos de selección transparentes y no discriminatorios. El GDR MAXORATA tiene como uno de sus objetivos potenciar la gobernanza local y la animación social. La política de empleo propuesta, al involucrar a ayuntamientos y el cabildo en la creación de plantas de compostaje comunitario, se alinea directamente con este objetivo, fomentando la participación de diversos actores del territorio. Esta gobernanza participativa, donde se involucra a la ciudadanía y otros agentes, es esencial para asegurar el desarrollo económico y sostenible del territorio.

El Informe Diagnóstico del Mercado Local de Trabajo (MLT) de Fuerteventura, identifica oportunidades en nuevas economías y la necesidad de formación ligada a la sostenibilidad. Por tanto, la creación de un plan de empleo centrado en la economía verde y los principios de la Agenda 2030 se presenta como una acción coherente y necesaria dentro de esta estrategia global. Identifica áreas de oportunidad en nuevas economías, donde la gestión de biorresiduos y el compostaje se encuadran perfectamente. En este sentido, la política propuesta responde a la necesidad de diversificación económica y a la búsqueda de autosuficiencia frente a las debilidades del territorio insular. Al centrarse en la formación para el empleo en plantas de compostaje comunitario y, posteriormente, en instalaciones de mayor escala, se aborda una necesidad concreta en la gestión de residuos y se genera empleo no deslocalizable.

Se subraya la importancia de una planificación basada en un diagnóstico preciso y en la participación de los agentes del territorio. La EDLP de Fuerteventura se ha elaborado a partir de un diagnóstico participativo y busca la implicación de organizaciones públicas y privadas, lo que confiere legitimidad y pertinencia a las acciones derivadas de ella, como este plan de empleo. Además, se destaca la necesidad de alinear las políticas con las necesidades de la ciudadanía, y esta propuesta de empleo verde busca dar respuesta a la situación de desempleo y a la creciente conciencia ambiental. La creación de empleo en el sector del compostaje y la gestión de biorresiduos responde a una necesidad concreta en la gestión de residuos y a la vez genera empleo verde y de proximidad en zonas rurales.

Además, el compostaje contribuye a la reducción de residuos y la mejora de la fertilidad del suelo, generando un impacto ambiental y agrícola positivo, evidenciando la viabilidad y los beneficios de la gestión descentralizada de biorresiduos a través del compostaje, como una estrategia clave de la economía circular. Este plan estratégico de empleo se centra en la mejora de la cualificación y capacitación profesional de los recursos humanos del territorio, aumentando su empleabilidad y el emprendimiento. Esto se alinea con el Reto Región 6 de Canarias, que busca luchar contra el desempleo y mejorar la formación. La formación para el empleo en plantas de compostaje comunitario y la progresión hacia plantas de biorresiduos municipales e insulares ofrece un itinerario formativo y profesional coherente dentro de un sector con potencial de crecimiento.

Finalmente, es crucial considerar que el GDR MAXORATA, como entidad gestora de la estrategia LEADER en Fuerteventura, tiene como uno de sus objetivos potenciar la gobernanza local y la animación social. Esta política de empleo se alinea directamente con este objetivo al generar capacidades locales para la gestión de biorresiduos y al fomentar la participación de ayuntamientos y el cabildo en la creación de estos nuevos puestos de trabajo. La experiencia previa del GDR en la gestión de fondos europeos para el desarrollo rural avala su capacidad para liderar e implementar con éxito esta iniciativa. La propuesta también considera etapas de educación ambiental

y orientación laboral, elementos fundamentales para la sostenibilidad y el éxito de la inserción laboral.

En resumen, esta política de empleo tiene el potencial de ser muy valiosa para Fuerteventura, ya que se apoya en el liderazgo y la experiencia del GDR MAXORATA, se alinea con estrategias de desarrollo local y sostenibilidad a múltiples niveles, responde a las necesidades del mercado laboral insular, y se enmarca dentro de un marco normativo que facilita su implementación y financiación, todo ello bajo principios de buena gobernanza y participación local. En definitiva, esta política se justifica por su alineación estratégica, su pertinencia para las necesidades locales, su enfoque en un sector con potencial y el liderazgo de una entidad con experiencia y arraigo en el territorio.

1.3. Liderazgo

La implementación de una política o plan de este tipo, especialmente en el ámbito rural y liderada por GDR Maxorata, se enmarca en un modelo de gobernanza participativa. El GDR Maxorata es la entidad responsable de diseñar y ejecutar la Estrategia de Desarrollo Local Participativo (EDLP) en Fuerteventura para la gestión del cambio (definición de objetivos, diseño de procesos, construcción de alianzas);

- Se debe formular una declaración de compromiso con la gobernanza participativa a alto nivel y difundirla interna y externamente.
- La puesta en marcha implica un plan de acción con medidas específicas y líneas de ayuda.
- El GDR Maxorata el periodo 2023-2027, que incluye este tipo de actuaciones de desarrollo rural y empleo. Actuaría como la "batuta" que dirige y es el "coordinador clave para el desarrollo local".
- El liderazgo se manifiesta en la capacidad para esclarecer la visión para el territorio y la diseñaría y ejecutaría este plan, ajustándose a su contenido.
- Las acciones se canalizarían a través de convocatorias públicas gestionadas por el GDR, siguiendo principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, eficacia, eficiencia, igualdad y no discriminación.
- El equipo gestor del GDR identificaría posibles promotores de proyectos (entidades colaboradoras).
- Se establecerían órganos o comisiones responsables del seguimiento y evaluación del plan, que podrían ser el mismo equipo técnico que lo elaboró u otro específico.
- Se requiere un cambio cultural en las administraciones hacia prácticas de gestión avanzada y una apertura en la toma de decisiones para incorporar la voz ciudadana y de otros actores.

En resumen, la puesta a punto de este plan de empleo se lideraría desde el GDR Maxorata no como una entidad jerárquica única, sino como la entidad coordinadora principal dentro de un entramado de gobernanza participativa. El GDR Maxorata gestionaría el proceso, los fondos y la ejecución general, mientras que el liderazgo para el éxito del plan dependería de la colaboración efectiva, la coordinación y la participación activa de todos los actores mencionados: el Cabildo y el Gobierno de Canarias aportando el marco institucional y normativo y posible financiación; los Ayuntamientos (a través de ALDs) y organizaciones vecinales y empresariales representando el ámbito local y la sociedad civil; los centros educativos facilitando la formación; y las empresas aportando la perspectiva del sector productivo y siendo potenciales ejecutores o beneficiarios. Se trata de un liderazgo compartido y

corresponsable.

Grupo de Desarrollo Rural (GDR) Maxorata:

- **Denominación/Razón social:** Asociación para la Gestión del Desarrollo Rural Maxorata Verde.
- **NIF:** G35985258.
- **Domicilio Social:** Calle Lucha Canaria nº112, 35600, Puerto del Rosario, Fuerteventura. Es el lugar donde realizan su actividad.
- **Datos de contacto:**
 - Correo electrónico: gdrfuerteventura@gmail.com
 - Teléfono: 928.531203.
- **Año de Creación:** El GDR Maxorata se creó en 2008.
- **Experiencia Previa:** Ha sido responsable de ejecutar los Planes de Desarrollo Rural (PDR) de Canarias en Fuerteventura para los períodos PDR 2007-2013 y PDR 2014-2020. Durante el PDR 2007-2013, gestionaron fondos por valor de 3.789.245,72 euros, provenientes tanto de iniciativas públicas como privadas.
- **Composición y Representatividad:** El GDR Maxorata está compuesto por aproximadamente treinta entidades tanto públicas como privadas. Su órgano de decisión es representativo de la zona que cubren en Fuerteventura y promueve la inclusión de diversos colectivos como mujeres, jóvenes, ONGs medioambientales y empresas, entre otros.

Entidades Asociadas:

- Cabildo de Fuerteventura
- Mancomunidad Centro Sur
- Asociación Cultural Raíz del Pueblo
- Cooperativa agrícola de Gran Tarajal
- Cooperativa del Queso Guriamen
- Asociación Turismo Rural de Fuerteventura
- Cooperativa Fuerteventura Aloe Vera

- Momento Rural, S.L.
- Dorabima, S.L
- Ilmo Ayuntamiento de Pájara
- Ilmo Ayuntamiento de Tuineje
- Ilmo Ayuntamiento de la Oliva
- Ilmo Ayuntamiento de Puerto del Rosario
- Ilmo Ayuntamiento de Betancuria
- Ilmo Ayuntamiento de Antigua
- Asociación Ganaderos Mancomún de Antigua
- Asociación de voluntarios de Ayuda a la naturaleza (AVANFUER)
- Aloe Vera Internacional, S.A
- Asociación de criadores de cabra de Fuerteventura
- Asociación de discapacitados de Fuerteventura (ADISFUER)
- Asociación de vecinos Morro del Sol
- Casto Berriel Martínez
- Rafael Berriel Fuentes, S.L.U
- Asociación ADERIS (de discapacidad, enfermedades raras e integración)
- Asociación de discapacitados visuales y auditivos (ADIVIA)
- Asociación Soo... Grupo para la Conservación y Fomento del Burro Majorero
- Asociación de Productores de Aceite de Fuerteventura. Olivafuer
- Asociación de Vecinos El Charco Verde
- **Órganos de Gobierno:**
 - Presidente/a: La presidenta ostenta la representación legal de la asociación y firma la mayoría de los documentos relacionados con la gestión del programa de ayudas.
 - Vicepresidente/a: Representante de la Mancomunidad Centro Sur.
 - Tesorero: El tesorero firma junto con la presidenta en los documentos de justificación de gastos de funcionamiento y animación.
 - Secretario/a
 - La Junta Directiva actual se compone de 11 miembros designados por la Asamblea General del GDR Maxorata.
- **Recursos Humanos (Equipo Técnico):** Cuentan con un equipo técnico con formación y más de 15 años de experiencia en la gestión de estrategias. El personal mínimo necesario para la gestión incluye un Responsable administrativo y financiero.
- **Medios Físicos y Materiales:** Disponen de instalaciones en su domicilio social en Puerto del Rosario, equipadas con mobiliario, equipo informático, conexión a internet y otros recursos necesarios para su actividad (ordenadores, impresoras, cañón de proyección, pizarra, mesa de reuniones).
- **Mecanismos de Gestión y Control:** El GDR ha implementado un manual de procedimientos para la gestión, control y seguimiento de ayudas y subvenciones. Tienen un Código Ético que define su misión, valores y criterios generales de conducta. Son responsables de procesos como la convocatoria de solicitudes de ayuda, la gestión de la documentación, la certificación de gastos y la elaboración de informes anuales para las administraciones firmantes del Convenio.

1.4. ¿Por qué la delimitación territorial escogida?

El área elegida será la isla canaria de Fuerteventura, concretamente la unidad de

análisis será el GRD Fuerteventura que abarca los seis municipios de la isla . Sus características son;

Territorio

1. Fragmentación territorial norte-sur
2. Condición de región ultraperiférica (RUP) de la U.E (art. 349 y 355 de TFUE). Características geográficas particular; lejanía, insularidad, superficie reducida y relieve y clima adverso. Estos factores pueden suponer un obstáculo para el potencial desarrollo de futuro de la zona.
3. Segunda isla con mayor superficie, 166.129,72 hectáreas (ISTAC 2024).
4. Reserva de la biosfera, que se traduce en el compromiso por optar por un nuevo modelo de desarrollo sostenible (OBECAN, 2024), que apoye a al sector primario, cualifique al sector turístico y dinamice la economía respetando el medio natural, el paisaje y las actividades tradicionales. Además la isla cuenta con otras figuras de protección, como son los espacios naturales protegidos y los espacios incluidos en la Red Natura 2000. Todo esto añade valor a la isla al mismo tiempo que condiciona su desarrollo socioeconómico.

Fecha de declaración: 27 de mayo 2009, publicada BOE, nm.27, de 1 de febrero de 2010.

Coordenadas UTM: 2825'57"N 1400'11"O / 28.4325, -14.003056.

Superficie: 354.288 ha. de las cuales 178.852 ha. son terrestres y 175.436 ha. son marinas.

Ubicación: Isla de Fuerteventura, Islas Canarias.

Municipios: Antigua, Betancuria, la Oliva, Pájara, Puerto del Rosario, Tuineje

Población: 109.174 habitantes (2009 cuando fue declarada Reserva de la Biosfera). Actualmente la isla cuenta con 127.043 habitantes (ISTAC-año 2024).

Otras figuras de protección: Parques Naturales (3), Parques Rurales (1), Monumentos Naturales (6), Paisajes Protegidos (2), Sitios de Interés Científico (1), Humedal Internacional RAMSAR (1), Zonas de especial Conservación ZEC Marinas (3), ZEC Terrestres (13), Zonas de especial protección para las aves ZEPA (9).

A raíz de la declaración de Reserva de la Biosfera, el Cabildo insular de Fuerteventura saca el programa BIOSFÉRATE, cuya misión es la sensibilización ambiental que busca fomentar la sostenibilidad y el respeto por la naturaleza de la isla. A través de diversas iniciativas, el programa busca involucrar a la ciudadanía en la protección del medio ambiente y la preservación de la Reserva de Biosfera de Fuerteventura.

- Iniciativas del programa Biosférate:

Formación:

El programa ofrece cursos de formación teórico-prácticos en áreas como agroecología, diseño de huertos comunitarios, huertos urbanos y pirólisis, con el objetivo de capacitar a la población en prácticas sostenibles

Concursos:

Organiza concursos como el Concurso de Potaje de Semillas Majoreras, para promover la cultura local y el uso de recursos naturales de forma sostenible.

Campañas de sensibilización:

Lanza campañas como #MascotasResponsables, que fomenta el cuidado responsable de las mascotas y el respeto por el medio ambiente.

En definitiva, el programa Biosférate es una iniciativa clave del Cabildo de Fuerteventura para promover la sostenibilidad y la protección del medio ambiente en la

isla, involucrando a la ciudadanía en la conservación de la Reserva de Biosfera.

5. “Fuerteventura, bonita por naturaleza” (plan global de embellecimiento de la isla):

El Cabildo de Fuerteventura viene desarrollando el plan integral de embellecimiento ‘Fuerteventura, Bonita por Naturaleza’. Un proyecto para conservar y rehabilitar la isla que promueve el área insular de Infraestructuras, en coordinación con el servicio de obras, maquinaria, mantenimiento y parque móvil. El plan nace desde la necesidad colectiva de cuidar, recuperar y mejorar nuestra isla, su paisaje y todo aquello que la convierte en un lugar único. Abarca desde los espacios naturales hasta los entornos urbanos, desde nuestras playas hasta las montañas, gavias y caminos, con un objetivo claro: convertir cada rincón de nuestra isla en un espacio cuidado, sostenible y lleno de vida. Dicho plan tiene un fuerte componente de conciencia social, ya que no se trata solo de limpiar y arreglar, sino de involucrarnos como comunidad en el cuidado de nuestro entorno, reforzando nuestra imagen como isla comprometida con la sostenibilidad”. El plan supone un proyecto ambicioso para Fuerteventura con una inversión inicial de cuatro millones de euros: la mayor dotación presupuestaria en la historia del Cabildo dedicada a la conservación y embellecimiento de la Isla, especialmente en el ámbito rural. ‘Fuerteventura, Bonita por Naturaleza’ supone un conjunto de actuaciones coordinadas con todos los municipios, en el que todas las consejerías del Cabildo, ayuntamientos y agentes sociales están implicados. Cuenta, asimismo, con el apoyo técnico de Gesplan como medio propio del Cabildo De Fuerteventura. Al mismo tiempo, se impulsa la actividad rural como motor del cambio socioeconómico, haciendo sostenible y rentable para las familias recuperar la actividad agraria como modelo de vida”. ‘Fuerteventura, Bonita por Naturaleza’ se articula diferentes líneas de actuación: recuperación de gavias y sistemas agrícolas históricos, limpieza y puesta en valor de paisajes emblemáticos del entorno natural y rural, reactivación social y económica mediante iniciativas innovadoras en comunidades rurales. Asimismo, se mejoran sistemas de aprovechamiento de aguas superficiales como charcas, presas y maretas, entre otros ámbitos.

La política de empleo promovida está intrínsecamente ligada a la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. Un programa como "Fuerteventura, Bonita por Naturaleza" del Cabildo representa la vertiente de acción directa sobre el paisaje y el entorno, la cual se ve reforzada y apoyada por este plan estratégico de empleo que fomenta actividades económicas y trabajos que son compatibles con, e incluso contribuyen a, la preservación y mejora de ese mismo entorno natural. Las sinergias permiten que la generación de empleo no sea a expensas del medio ambiente, sino que, por el contrario, pueda ser una herramienta para su cuidado y puesta en valor.

6. El área seleccionada incluye 6 municipios (Puerto del Rosario, La Oliva, Antigua, Betancuria, Tuineje y Pájara) receptores y emisores de personas trabajadoras.

Población

1. Alrededor del 70% de la población se concentra en los municipios centro-norte, con 86.828 habitantes empadronados (ISTAC 2023). En cuanto a la pirámide poblacional, el MLT norte concentra el grueso de su población en edad productiva (40 a 54 años). La población resulta ser algo más joven (41,85 años) que la del conjunto de la comunidad autónoma (43,6 años).

Tejido Productivo

1- El turismo y la construcción eran las actividades principales años atrás. Dichas actividades la conformaban personas trabajadoras que provenían del sector primario, con baja calificación profesional. Con el paso de los años la industria turística ha ido ganando peso en detrimento de la construcción, constituyendo actualmente el mayor sector productivo de la isla. Dicha actividad económica depende mucho de la movilidad

y libre circulación de personas.

- 2- El sector resto de servicios adquiere peso importante (sobre todo en uno de sus municipios, Puerto del Rosario) seguido del turismo especialmente en el municipio de La Oliva y Pájara.
- 3- El comercio está conformado en su mayoría por pymes y autónomos.
- 4- Bajo peso del sector primario

Infraestructuras

1. Problemas en la distribución del agua como consecuencia de una red de suministro absorte y con graves carencias que se traduce en continuos y prolongados cortes de suministro de agua (<https://cronicasdefuerteventura.opennemas.com/tags/cortes-agua/>).
2. La baja disponibilidad de transporte público dificulta la movilidad de la población residente.
3. Actualmente se trabaja en tramo norte de la isla dando lugar a una nueva autovía que mejora las conexiones entre Puerto del Rosario (capital)-Corralejo y con aeropuerto, así como con otras poblaciones próximas, acortando el tiempo de recorrido y ofreciendo una mayor seguridad.
4. Auge del turismo vacacional, que provoca falta de vivienda residencial y encarecimiento de los alquileres, generando un problema de precariedad habitacional que afecta a la atracción y retención de mano de obra.

Creo puede ser interesante conocer la evolución de este territorio por las siguientes razones:

1. Por los movimientos demográficos de la última década, en donde Fuerteventura en términos porcentuales es la isla que más crece, con un 14,2%, que se traduce en 17.969 personas desde 2012. Además, el 30,6% de los habitantes de Fuerteventura son personas extranjeras, siendo la isla que mayor presión demográfica padece en los últimos años y en donde se presentan los mayores porcentajes de población extranjera (INE).

Me parece interesante conocer, que efectos tiene los factores anteriormente descrito en términos de competitividad de mercado y desajuste laboral.

2. La situación residencial en la isla está a punto del colapso por falta de vivienda. Zonas tensionadas de alquiler con una fuerte tendencia alcista en el precio de la vivienda, sin apenas vivienda social y con el fantasma del alquiler vacacional en las zonas de referencia. Resulta interesante saber si el aumento de esta nueva modalidad alojativa junto con la falta de vivienda residencial tendrá efectos sobre el mercado de trabajo local, y qué tipo de efectos (en términos de movilidad, oportunidad laboral, desarrollo social, reparto de riqueza etc.).
3. Las crisis padecidas (períodos 2008-2012 y COVID 2019-2020) y su impacto sobre la isla, teniendo en cuenta que la actividad de la construcción se vio fuertemente castigada tras la crisis del ladrillo de 2008, que era una de las actividades principales de este mercado. Además, como región dependiente del turismo, ha sido de las más castigadas, con caídas del PIB superiores al 9% en el período 2019/2021. Posiblemente se trata de una región donde menor de gravedad ha tenido la pandemia, si bien es una de las más afectadas económicamente dado el peso de los sectores más castigados como el turismo y sector “otros servicios”.

Se tomará, como área de referencia a comparar, la provincia de Las Palmas que la conforman tres islas (Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria) y la Comunidad Autónoma. Comparar la isla de Fuerteventura con la provincia puede dar una

perspectiva más completa y enriquecedora para comprender su situación y tomar decisiones estratégicas:

1. Identificación fortalezas y debilidades. Comparar tasas de desempleo, de sectores predominantes, o número de contratos registrados permite ver en qué destaca una isla y en qué aspectos queda rezagada ante sus vecinas.
2. Establecer referentes que ayuden al progreso o efectividad de las políticas públicas y estrategias empresariales.
3. Economía insular diversificada. Cada isla tiene características económicas y demográficas distintas (Gran Canaria por ejemplo tiene una economía más diversificada que Fuerteventura o Lanzarote que dependen más del turismo).
4. Desafíos específicos. Identificar si los problemas (como paro juvenil o falta de profesionales cualificados) son propios de una isla o compartidos por el archipiélago.
5. Patrones de movilidad. Conocer las condiciones laborales de otras islas y entender como se relacionan y si hay migraciones internas por mejores oportunidades.
6. Competencia regional. Conocer en términos de atracción de inversión y talento así como el desarrollo de proyectos, si existen diferencias entre unas islas y otras.

Elegir el período de referencia dependerá de los objetivos específicos del estudio, el contexto económico y las tendencias que se deseen analizar. Así pues, como el objetivo es identificar tendencias estructurales, cambios significativos en el mercado laboral, evolución del empleo, productividad o transiciones entre sectores, se han elegido dos fechas distintas (años) que abarcan un período de 10-11 años, y que recoge tres momentos socioeconómicos de los últimos años como son la salida de la crisis del ladrillo (2013), época pre-COVID (2018) y era post-COVID (2023/4). Se trata de identificar tendencias y factores estructurales, ya que quedarse atrás en esta materia (empleo), implicaría una pérdida de competitividad.

1.5. Delimitación del ámbito de actuación

La delimitación del ámbito de actuación, es fundamental en la planificación estratégica. Implica definir el territorio donde actuaremos, la población objetivo a la que nos dirigimos y las áreas de actividad específicas. Para ello, es esencial realizar un análisis o diagnóstico de la situación actual, recopilando, sistematizando e interpretando información relevante. Este análisis debe basarse en datos de partida y complementarios, e incluir un análisis de factores internos y externos.

En nuestro caso:

1. **Ámbito Territorial:** El ámbito es la isla de Fuerteventura, específicamente la Zona Rural Leader cubierta por el GDR Maxorata. El diagnóstico realizado evidencia la cohesión física del territorio y su pertinencia como ámbito de aplicación de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo (EDLP).
2. **Áreas de Actividad:** Nos enfocamos en perfiles relacionados con el reciclaje y el compostaje, enmarcados en la economía circular y la gestión sostenible de residuos. Estas áreas se alinean con los objetivos de desarrollo sostenible y el uso eficiente de recursos, mencionados en el contexto del GDR.
3. **Población Objetivo - Identificación de Necesidades y Colectivos Prioritarios:** Para identificar qué colectivos tienen mayor necesidad y podrían beneficiarse de forma más efectiva de un plan centrado en empleo y formación en reciclaje/compostaje, nos basamos en el diagnóstico y la identificación de necesidades de la EDLP del GDR Fuerteventura.
 - El diagnóstico realizado busca identificar las necesidades y problemas particulares de

la población de Fuerteventura.

- La EDLP considera el empleo como una necesidad primordial.
- Se identifican a grupos marginados en el territorio que requieren apoyo adicional basado en la discriminación positiva. Estos grupos son, de manera específica, mujeres, jóvenes y migrantes. El propósito de iniciativas como la cooperación o proyectos propios del GAL (grupos de acción local) es promover acciones de respaldo al emprendimiento social, fomentar la economía solidaria y colaborativa, y garantizar la igualdad de oportunidades laborales, incluyendo la inclusión social y laboral de colectivos con desafíos particulares.
- Ampliando sobre los grupos antes mencionados, y basándonos en datos de desempleo y análisis previo, el perfil de mujeres paradas en Fuerteventura destaca por ser a menudo mayores de 45 años, de origen no comunitario, con estudios básicos (primaria) y procedentes de sectores como hostelería y otros servicios. Este perfil se superpone con los colectivos de "mujeres" y "migrantes" identificados como prioritarios por el GDR.

Por tanto, los colectivos con mayor necesidad y prioritarios para ser beneficiarios de nuestro plan de empleo/formación en reciclaje y compostaje en Fuerteventura, según los datos del GDR y el diagnóstico asociado, son:

- Personas desempleadas en general, dado que el empleo es una necesidad primordial.
- De manera específica, grupos marginados y vulnerables que requieren discriminación positiva:
- Mujeres, particularmente aquellas con dificultades de inserción, incluyendo el perfil de mujeres mayores de 45 años, con menor cualificación y/o de sectores afectados por el desempleo.
- Jóvenes, que a menudo enfrentan desafíos en el mercado laboral.
- Migrantes, que pueden tener barreras adicionales para la integración laboral.
- Otros colectivos sensibles o con desafíos para la inclusión social y laboral. (Atención a personas con discapacidad)

La selección de destinatarios para actividades de formación, como las contempladas, puede determinar condiciones específicas en cuanto a grupos de sexo y/o edad, colectivos sensibles, situación laboral y sectores de actividad. La temática de la formación debe ajustarse a la demanda del sector. Esto respalda la idea de dirigir la formación en reciclaje/compostaje a estos grupos específicos, alineándola con las oportunidades laborales reales en estas áreas en Fuerteventura.

Por lo tanto, la delimitación del ámbito de actuación se centra en el territorio de Fuerteventura, en los sectores de reciclaje y compostaje, y prioriza como población objetivo a personas desempleadas, con especial atención a los colectivos de mujeres (particularmente mayores de 45 años y con baja cualificación), jóvenes y migrantes, basándose en su situación de vulnerabilidad identificada en el diagnóstico y la necesidad de aplicar medidas de discriminación positiva. Un plan efectivo deberá dirigirse a estos grupos, diseñando acciones que respondan a sus necesidades particulares y que les permitan adquirir las competencias relevantes para el empleo o el emprendimiento en el sector de la economía circular.

1.6. Modelo de gobernanza

Basándonos en la estructura de gobernanza participativa así como en los actores clave que hemos comentado, la organización del liderazgo y los equipos de trabajo para este plan se articularía de la siguiente manera:

1.6.1. Entidad Coordinadora Principal (GDR Maxorata):

El GDR Maxorata asumiría el rol de la entidad líder y coordinadora general del plan. Su equipo técnico, cualificado y con experiencia, funcionaría como la "oficina técnica" responsable del diseño metodológico, la implementación de herramientas, la redacción de documentos, la recopilación y sistematización de información, el seguimiento diario y la comunicación entre los distintos participantes. El GDR gestionaría los recursos y fondos asociados al plan, impulsando proyectos propios y coordinando iniciativas con otros actores.

1.6.2. Estructuras de Coordinación Institucional:

Se establecerían mecanismos para la cooperación entre las diversas administraciones públicas implicadas. Esto se podría materializar en mesas o comisiones de coordinación:

- A. Una Mesa Interinstitucional: Enfocada en la coordinación entre los distintos niveles de gobierno: el Cabildo de Fuerteventura, el Gobierno de Canarias (particularmente a través del Servicio Canario de Empleo) y el propio GDR Maxorata como representante del desarrollo local. Su objetivo sería alinear estrategias, compartir visiones y buscar sinergias.
- B. Una Mesa Interayuntamientos: Orientada a la coordinación específica entre los ayuntamientos insulares de Fuerteventura. Las Agencias de Desarrollo Local de cada municipio serían actores clave dentro de esta mesa, representando el ámbito local y facilitando la implementación en el terreno. Esta mesa permitiría poner en común avances, resultados y asegurar la coordinación de acciones a nivel municipal.

1.6.3. Equipos de Trabajo Temáticos y Multidisciplinares:

- Se conformarían equipos especializados o mesas de trabajo temáticas para abordar área clave del plan. Dada la naturaleza del plan de empleo en reciclaje y compost, estos equipos podrían centrarse en aspectos como:
- Formación y cualificación profesional en gestión de residuos, compostaje y economía circular.
- Orientación e intermediación laboral para conectar a las personas con las oportunidades de empleo verde generadas.
- Aspectos técnicos del reciclaje y compostaje (por ejemplo, metodologías de manejo, seguimiento, trazabilidad).
- Participación ciudadana y movilización de la comunidad.
- Innovación y desarrollo de nuevas prácticas o modelos de negocio en el sector.
- Estos equipos serían multidisciplinares, incluyendo a personas expertas en políticas de empleo, gestión ambiental, desarrollo rural, y con conocimiento específico en la temática del plan (reciclaje y compostaje). Es fundamental que cuenten con personal capacitado y experiencia.

1.6.4. Órgano Consultivo y de Participación Amplia:

- Se establecería un consejo asesor multiactor o una comisión de personas expertas para garantizar una gobernanza participativa e inclusiva. Este órgano incluiría una representación de los actores clave externos a la administración principal, tales como:
- Representantes de las asociaciones vecinales y empresariales.
- Personal de los centros educativos con experiencia en formación o investigación relevante.

- Expertos o representantes de empresas públicas y privadas como Ecoembes, Martínez Cano, Gesplan, que pueden aportar conocimiento técnico y de mercado.
- Otros grupos de interés relevantes (por ejemplo, agricultores, ganaderos, ambientalistas).
- Este consejo asesor proporcionaría insumos, validaría propuestas y enriquecería las decisiones del plan desde diversas perspectivas.

1.6.5. Liderazgo en la Ejecución y Seguimiento:

- El liderazgo se ejercería a través de la clarificación de roles y responsabilidades para cada actor y estructura. Se asignarían responsables específicos por áreas o medidas.
- La puesta a punto implica la definición de un plan de acción con medidas concretas. La ejecución de estas medidas sería responsabilidad de los diferentes actores según sus competencias y el diseño del plan, siempre coordinados por el GDR Maxorata.
- La Estrategia de Gobernanza Participativa requiere una declaración de compromiso a alto nivel con esta forma de trabajo. Implica un cambio cultural hacia prácticas de gestión avanzada y una mayor apertura en la toma de decisiones.
- Es crucial que el equipo de gestión esté capacitado, trabaje en equipo y, si es relevante para los objetivos del plan, incluya una perspectiva de género, verificando el equilibrio en su composición.

En definitiva, la organización del liderazgo y los equipos de trabajo para este plan de empleo se basaría en un modelo de coordinación centralizada por el GDR Maxorata que se articula a través de mesas de coordinación interinstitucional y municipal, equipos técnicos temáticos y multidisciplinares, y un órgano asesor con amplia representación de los actores sociales, económicos y educativos de la isla. La clave está en definir claramente el papel y las responsabilidades de cada entidad colaboradora en este esquema de gobernanza participativa.

1.7. Perspectiva de género

La perspectiva o enfoque de género constituye un principio rector fundamental en la elaboración de planes estratégicos. Implica la consideración sistemática de las diferencias entre las condiciones, situaciones y necesidades de mujeres y hombres. Este enfoque, enraizado en la reflexión feminista, ofrece una interpretación de la realidad sensible a las causas y efectos de estas diferencias. Su objetivo es hacer visible la discriminación en términos de desigualdad en el acceso a recursos y toma de decisiones, y trabajar para eliminar los estereotipos sexistas que desvalorizan a las mujeres.

Es un componente esencial que debe integrarse de manera transversal en todas las fases de una estrategia o plan: planificación, ejecución y evaluación. Este plan de empleo lo considera un eje fundamental, y la Estrategia de Desarrollo Local Participativo (EDLP) de Fuerteventura destaca la igualdad de género como un objetivo que atraviesa toda la estrategia. La base de su inclusión es la convicción de que la subordinación y discriminación de las mujeres es un asunto de interés público que debe estar en el centro de la toma de decisiones políticas. La administración pública tiene la obligación de garantizar la igualdad, reconociendo que las políticas públicas no son neutrales, sino que tienen impactos diferenciados en hombres y mujeres.

Aplicación en las fases del plan:

1. Identificación y Diagnóstico:

- Esta fase es crucial para obtener un diagnóstico de la realidad o problemática, conociendo la posición y situación de hombres y mujeres respecto a ella.

- Requiere analizar las desigualdades entre mujeres y hombres, identificando si existen brechas de género. Esto implica investigar dimensiones como los papeles y roles de género, los recursos (acceso y distribución de tiempo, información, poder, dinero, servicios públicos), la participación en diferentes momentos de la intervención pública, y los valores y usos sociales que influyen en la tolerancia a la desigualdad y la aceptación del cambio.
- Para ello, es fundamental la recopilación de datos desagregados por sexo, utilizando indicadores de contexto socioeconómicos, demográficos, sanitarios, sociales, educativos, entre otros. En el contexto de Fuerteventura, los datos de desempleo muestran que el 56,7% de las personas paradas registradas en marzo de 2025 eran mujeres (frente a 43,3% de hombres-Obecan Marzo 2025). Un perfil destacado es el de mujer de 45 o más años (representa el 56,48% de las mujeres en paro), con estudios de primaria (57,7%. Obecan Marzo 2025) y procedente de los sectores de hostelería y resto de servicios. Este tipo de datos diferenciados es esencial para comprender la realidad y diseñar acciones específicas.
- Las herramientas incluyen estadísticas, sondeos, investigaciones, estudios previos, elaboración de una "línea de base" para comparar la situación inicial, y técnicas cualitativas como entrevistas y grupos focales, asegurando que los datos obtenidos también estén desagregados por sexo.

2. Planificación:

- En esta fase, se toman decisiones sobre la intervención, garantizando la integración del principio de igualdad de oportunidades en los objetivos, diseño y formulación de acciones.
- Los objetivos específicos deben reflejar las mejoras esperadas en las relaciones de género. En este plan, un objetivo estratégico específico es "Incluir a la mujer en nuevas líneas de empleo verde". Se pueden diseñar acciones positivas para reducir los desequilibrios de partida. El plan prioriza las acciones que fomenten el empleo de la mujer, dado su alto porcentaje de desempleo, buscando compensar el desequilibrio y eliminar estereotipos en campos que puedan considerarse tradicionalmente masculinizados, aplicable a perfiles de empleo relacionados con el reciclaje y compostaje, donde ciertas tareas (manejo de maquinaria pesada, recogida) pueden requerir acciones específicas para fomentar la participación femenina.
- Se seleccionan indicadores de realización y de resultados desagregados por sexo para medir el grado de cumplimiento y los efectos directos en hombres y mujeres. Se pide específicamente la segregación por género en indicadores como el número de personas implicadas o participantes en actividades formativas en agricultura ecológica, silvicultura, economía circular, o asesoramiento en gestión de residuos y medidas medioambientales. Esto permite verificar cómo la estrategia afecta a varones y mujeres y si las mujeres están mejorando su situación.
- Se considera la formación en género para el personal y la participación de especialistas en género.

3. Ejecución:

- La perspectiva de género debe permear la puesta en marcha del plan. Esto incluye construir equipos de gestión y ejecución con conocimiento de género y técnicas participativas. El plan estipula que el equipo de puesta en marcha y los criterios de contratación para nuevas actuaciones deben considerar la paridad de género.
- Se debe verificar el equilibrio en la composición del equipo.
- Se debe proporcionar formación y capacitación en género al personal.
- Es fundamental identificar y abordar obstáculos que puedan dificultar la

participación de las mujeres, como horarios o ubicaciones. El plan considera facilitar la participación de personas con menor disponibilidad de tiempo (como las mujeres que a menudo asumen la carga de cuidados) respetando los ritmos horarios en las fases formativas.

- Se debe utilizar un lenguaje no sexista en toda la comunicación.
- 4. Seguimiento y Evaluación:
- El sistema de seguimiento y evaluación debe incluir la perspectiva de género.
- Se debe recopilar, tratar y analizar la información relativa a los indicadores, verificando cómo el plan es responsable con la igualdad de género, cómo afecta a varones y a mujeres, cómo las mujeres están mejorando su situación y si se están reduciendo las brechas de género.
- Una evaluación sensible al género valora cómo el plan ha contribuido al fortalecimiento de las oportunidades y resultados en las mujeres y al logro de los compromisos de igualdad.
- Se deben incluir indicadores específicos para medir el impacto de las medidas de igualdad de género, como el número de mujeres que acceden a formación y empleo, o la reducción de la brecha salarial.
- Los criterios de evaluación de proyectos en Fuerteventura asignan puntos adicionales a proyectos que benefician directamente a mujeres, lo que refuerza la integración de la perspectiva de género en la selección de iniciativas.

Integrar la perspectiva de género significa una nueva mirada que permita comprender las dinámicas y relaciones entre hombres y mujeres, identificar las desigualdades, y planificar acciones para superarlas, a menudo a través del empoderamiento de las mujeres. Para perfiles de empleo en reciclaje y compostaje en Fuerteventura, esto implica un análisis detallado de quiénes acceden actualmente a estos empleos, qué barreras enfrentan las mujeres (perfil de desempleo en Fuerteventura, roles de cuidado), y diseñar programas de formación y oportunidades que activamente busquen incluir a las mujeres, romper estereotipos, y medir el éxito basándose en su participación y mejora en su situación.

2. FASE 2; MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

2.1. Introducción

Podemos definir claramente por qué se elabora un plan estratégico como el que nos ocupa y para qué sirve, centrándonos en su función y propósitos concretos.

El plan se elabora y sirve para:

1. Poner en práctica las políticas públicas: Es la herramienta principal para que una administración pública materialice sus ideas y directrices. Permite "aterrizar" las políticas públicas, organizando estrategias, medidas, acciones y recursos.
2. Tratar y resolver problemas y necesidades sociales o enfrentar retos: Constituye el instrumento para abordar y mejorar situaciones importantes para la sociedad. Ayuda a concretar los problemas, necesidades o retos. Una buena planificación ayuda a identificar el problema central para aportar soluciones adecuadas y coherentes.
3. Definir el rumbo y la aspiración futura: Permite establecer el escenario ideal futuro o la "situación deseada" a la que se quiere llegar a largo plazo (la visión). Fija las metas y propósitos (los objetivos estratégicos) que se esperan alcanzar. La La

- planificación es la herramienta para el establecimiento de prioridades, objetivos y estrategias.
4. Organizar las acciones y estrategias necesarias: Detalla qué se debe hacer para conseguir los objetivos. Permite seleccionar las líneas de acción pertinentes y adecuadas a los recursos existentes. A través de las estrategias (el "cómo"), se definen las líneas estratégicas, programas y medidas (acciones) a desarrollar.
 5. Gestionar los recursos (humanos, materiales, financieros) y establecer plazos: Define los medios disponibles y necesarios, y el cronograma de actuación. Asegura la adecuación del presupuesto.
 6. Servir de marco de referencia y guía: La misión define el propósito principal y la razón de ser del plan. La visión establece la aspiración a largo plazo. Los valores orientan la toma de decisiones y rigen las acciones. Estos elementos son el primer nivel de la planificación estratégica y establecen el marco de referencia.
 7. Facilitar la transformación de la realidad: Genera una herramienta con potencial para transformar la economía, la sociedad y el futuro. Planifica las acciones que transformarán la realidad detectada en el sentido deseado.
 8. Permitir el seguimiento, control y evaluación: Incorpora mecanismos para monitorear la ejecución y detectar desviaciones para aplicar acciones correctivas. Permite evaluar si el plan es viable y eficaz antes de su ejecución (evaluación ex ante). Permite evaluar el proceso y los resultados intermedios durante la implementación (evaluación intermedia). Permite evaluar si se pueden medir los resultados y el impacto (evaluabilidad). Sirve de instrumento de aprendizaje para la mejora continua.
 9. Impulsar la transparencia y rendición de cuentas: Un plan bien diseñado permite ser evaluado y, por lo tanto, rendir cuentas. Ayuda a explicar los resultados a la ciudadanía.
 10. Fomentar la participación y el consenso: La elaboración de elementos como la misión, visión y valores debe ser elaborada por los distintos actores participantes y consensuada con todos los agentes implicados. Facilita el trabajo compartido y el intercambio.
 11. Reducir la incertidumbre y mejorar la toma de decisiones: Al definir qué se va a hacer, cuándo y cómo, se reduce la inseguridad. Mejora y facilita la toma de decisiones sobre políticas y presupuestos.

En concreto, la elaboración de esta estrategia para el empleo, responde a la necesidad de tener una herramienta para transformar la economía y sociedad de las isla. Se basa en un diagnóstico participativo y cuantitativo del territorio y un análisis DAFO para identificar necesidades y elaborar un plan de acción con objetivos y medidas. Se alinea con objetivos estratégicos definidos y busca lograr efectos deseados sobre la realidad social intervenida. Se rige por principios básicos de funcionamiento y debe ajustarse a la normativa aplicable. La fase de Misión, Visión y Valores es clave para establecer los puntos de apoyo y las metas que se pretenden conseguir con el plan, sirviendo como guía para las actuaciones. Sin estos elementos definidos, el plan carecería de un enfoque pensado y una visión a largo plazo.

2.2. Misión

El propósito central de esta estrategia de empleo es armonizar el avance económico con la protección de los valores naturales y culturales de Fuerteventura, con

el objetivo de salvaguardar un porvenir sostenible y de bienestar para sus áreas rurales. La razón de ser es estudiar y plantear soluciones o enfoques estratégicos que impulsen el progreso económico y social en la isla, focalizándose especialmente en el campo del empleo. Su fin es discernir los retos y las potencialidades clave del mercado de trabajo local y sugerir acciones destinadas a generar puestos de trabajo de calidad y a potenciar la capacidad de inserción laboral de los habitantes.

2.3. Visión

La visión de nuestro plan, es visualizar un futuro próspero y resiliente para la isla de Fuerteventura. Proyectamos un escenario a largo plazo donde se ha consolidado un modelo de desarrollo socioeconómico diversificado y sostenible, que trasciende la dependencia de sectores únicos como el turismo o la construcción.

Aspiramos a que este plan catalice la consecución de un futuro en el que la empleabilidad de los habitantes se vea fortalecido notablemente, logrando una inserción laboral efectiva y duradera en puestos de calidad. La visión implica un territorio capaz de identificar y aprovechar nuevas oportunidades de empleo, con una fuerza laboral cualificada y adaptada a las demandas del mercado, y donde la innovación y la inclusión social son pilares del progreso, constituyendo el gran objetivo inspirador que guía la acción estratégica hacia un porvenir mejor para sus comunidades rurales.

2.4. Valores

Los valores que sustentan nuestro plan constituyen la estructura de principios éticos y conductuales que impregnan y orientan todas las acciones, decisiones y el desempeño de los agentes involucrados. Son el eje fundamental de la identidad del plan y una herramienta crucial para motivar y alinear a todos los actores. Estos principios deben ser compartidos y aplicados consistentemente por todos.

Los valores esenciales que guían esta planificación, particularmente relevante para la estrategia de empleo y desarrollo territorial, son:

- **Innovación:** Implica la generación e implementación de enfoques y estrategias originales y efectivas para abordar las necesidades y desafíos identificados. Promoción de proyectos novedosos y la adaptación a nuevas tecnologías y sectores emergentes.
- **Calidad:** Refiere al rigor en el diseño y la ejecución de las intervenciones, buscando alcanzar estándares elevados para asegurar resultados óptimos en los procesos y servicios ofrecidos. Se vincula con la profesionalidad técnica.
- **Sostenibilidad:** Valor multidimensional, abarcando el compromiso con la perdurabilidad y las condiciones óptimas a largo plazo de la política y la actividad generada. Integra las dimensiones económica, social y ambiental, buscando un desarrollo que equilibre el progreso con la conservación de los recursos naturales y la mitigación del cambio climático.
- **Inclusión y Equidad:** Garantiza el acceso igualitario a las oportunidades y beneficios del plan para todas las personas, con especial atención a colectivos en riesgo o con necesidades específicas, como la juventud rural, las mujeres y personas en riesgo de exclusión social. Implica integrar la perspectiva de género en todas las fases y evitar cualquier forma de discriminación.
- **Profesionalidad y Cualificación:** Desempeño competente y basado en el conocimiento experto tanto del personal gestor y dinamizador del plan, como en la

elevación de las competencias y habilidades de la población activa del territorio para mejorar su empleabilidad en un mercado cambiante.

- **Transparencia y Rendición de Cuentas:** Principios fundamentales para la credibilidad y confianza en la gestión pública. Apertura en la información, claridad en los procesos y la asunción de responsabilidad por los resultados.
- **Trabajo en Equipo y Cooperación:** Importancia de la colaboración sinérgica entre los diferentes actores, tanto a nivel interno del equipo gestor como entre las distintas entidades, administraciones y sectores que participan en el plan. Fomenta la coordinación y el intercambio de conocimientos.

Estos valores, al actuar como principios rectores, aseguran que el plan mantenga una coherencia fundamental con las políticas públicas más amplias y guíe la toma de decisiones hacia el logro de sus objetivos con un impacto positivo y responsable en las personas y el territorio.

3. FASE 3: DIAGNÓSTICO

3.1. Ámbito geográfico y medio ambiente

Fuerteventura es la isla más oriental del archipiélago canario, situada en el océano Atlántico a unos 100 km de la costa noroccidental de África (frente al desierto del Sáhara) y a unos 1.000 km del sur de la Península Ibérica. Forma parte de la provincia de Las Palmas (junto con Gran Canaria, Lanzarote y La Graciosa) y, al igual que el resto de Canarias, tiene consideración de región ultraperiférica de la Unión Europea. Con una superficie aproximada de 1.659,74 km², Fuerteventura ocupa el segundo lugar en extensión entre las islas Canarias (solo por detrás de Tenerife), representando en torno al 24% de la superficie total del archipiélago. Esta extensión incluye la pequeña Isla de Lobos (unos 4,6 km²) al noreste de Fuerteventura, parte integrante de su territorio insular. La altitud máxima de la isla se alcanza en el Pico de la Zarza (península de Jandía, al sur) con 807 msnm, lo que evidencia un relieve menos abrupto comparado con las islas occidentales más montañosas.

Administrativamente, la isla se divide en seis municipios: Antigua, Betancuria, La Oliva, Pájara, Puerto del Rosario y Tuineje. Cada municipio cuenta con su ayuntamiento local, mientras que las competencias insulares son gestionadas por el Cabildo de Fuerteventura, con sede en la capital insular *Puerto del Rosario*. Fuerteventura, junto con Lanzarote (y el islote de La Graciosa), conforma el extremo oriental de Canarias, dentro de la Comunidad Autónoma de Canarias en España. Estos municipios varían en tamaño, siendo Pájara y La Oliva de los más extensos, y Betancuria el más pequeño en población y superficie. Puerto del Rosario, además de capital, es el principal núcleo urbano y administrativo de la isla. En cuanto a la superficie de los seis municipios mencionados anteriormente:

- **Puerto del Rosario:** 290,77 km². Es el municipio más poblado y capital.
- **La Oliva:** 355,33 km². Destaca por su dinamismo turístico y demográfico.
- **Antigua:** 250,24 km². Ha experimentado crecimiento relacionado con el turismo, aunque también tiene actividad agrícola y ganadera.
- **Betancuria:** 103,70 km². Es el municipio menos extenso y sufre despoblación y envejecimiento.
- **Tuineje:** 276,29 km². Formado por pueblos pequeños y de tradición marinera, abierta al visitante y con oferta de ocio y alojamiento.
- **Pájara:** 384,93 km². Municipio más extenso y en donde se encuentran algunas de las mejores playas de la isla y toda Canarias. Cuenta con varios monumentos naturales y el parque natural de Jandía, destino de submarinistas y amantes de la playa y naturaleza.

Territorio (municipio)	Extensión superficie (ha)	% Extensión	Nº habitantes (2024-ISTAC)
Fuerteventura	166.129,72	100	126.676
La Oliva	35.533,43	21,38	29.666
Puerto del Rosario	29.077,12	17,50	44.797
Antigua	25.024,76	15,06	13.745
Betancuria	10.370,87	6,24	804
Tuineje	27.629,76	16,63	16.525
Pájara	38.493,78	23,17	21.119

En cuanto al relieve, Fuerteventura presenta una orografía predominantemente llana o de suaves ondulaciones, resultado de su mayor antigüedad geológica y la erosión prolongada. Geológicamente es, junto a Lanzarote, de las islas más antiguas de Canarias (unos 20-23 millones de años) y han experimentado millones de años de erosión que han aplanado gran parte de su terreno. El paisaje insular está dominado por extensas llanuras y mesetas, intercaladas con alineaciones de montañas volcánicas de escasa altitud. La montaña más elevada, Pico de la Zarza (807 m), se localiza en el extremo suroccidental (macizo de Jandía), mientras que en el centro de la isla destaca el Macizo de Betancuria con alturas de hasta ~762 m en el Pico de la Atalaya. A diferencia de las islas occidentales más jóvenes y escarpadas, Fuerteventura carece de grandes barrancos encajados con caudal permanente: no existen ríos permanentes, y sus cauces (barrancos) permanecen secos la mayor parte del año, salvo escorrentías puntuales tras las escasas lluvias. La intensa erosión y la acción del viento han dado lugar a extensas playas de arena blanca y dunas – por ejemplo, las Dunas de Corralejo en el norte y las playas de Jandía en el sur – que conforman un litoral de gran valor paisajístico y turístico. Estos factores, junto con el clima árido, moldean diversos ecosistemas locales como dunas costeras, matorrales xéricos, llanos esteparios y zonas costeras salobres, que albergan una biodiversidad singular adaptada a condiciones semi-desérticas.

El clima de Fuerteventura se caracteriza por ser cálido y muy seco a lo largo de todo el año, encuadrándose en la clasificación de Köppen como clima desértico cálido (BWh). Las temperaturas medias anuales rondan los 19-20 °C, con oscilación estacional muy reducida (inviernos y veranos son relativamente parecidos en cuanto a temperaturas suaves). Las precipitaciones son muy escasas, en torno a 127 mm anuales de media, concentradas principalmente en los meses de invierno. Esta aridez extrema sitúa a Fuerteventura (junto con Lanzarote) entre las regiones más áridas de toda la Unión Europea, comparable a zonas semiáridas del sureste español. A pesar de la escasez de lluvia, la isla suele presentar humedades relativas altas (60-80% de promedio) gracias a la influencia constante de los vientos alisios del noreste. Estos vientos, con velocidades medias de 20-22 km/h, moderan las temperaturas y generan microclimas costeros más benignos. La combinación de alta insolación, fuerte viento y baja pluviometría configura un ambiente propicio para ecosistemas xerófilos y condiciona las actividades humanas (por ejemplo, la agricultura es limitada sin riego y la vegetación natural es principalmente herbácea o arbustiva adaptada al seco clima). Datos de precipitación anual para la estación de Aeropuerto de Fuerteventura (código 38154010) en los años 2013-2024, extraídos de los resúmenes anuales y del portal de datos climatológicos de AEMET:

Año	Precipitación anual (mm)	Δ % vs 2013	Fuente
2013	138,2	—	AEMET Resumen anual climático 2013 (aeropuerto Fuerteventura) AEMET
2024 ¹	85,3	-38,3 %	AEMET Datos climatológicos diarios (enero–noviembre 2024) para estación 38154010 AEMET

¹ Año 2024 incompleto: dato acumulado hasta 30 de noviembre de 2024.

• Cálculo Δ % = $(85,3 - 138,2) / 138,2 \times 100 \approx -38,3 \%$

Como se puede ver, la pluviometría en 2024 (hasta noviembre) está muy por debajo de la de 2013, por lo que no se ha incrementado la lluvia, sino todo lo contrario: ha disminuido en torno a un 38 % respecto a 2013.

En el ámbito de la protección ambiental, Fuerteventura posee un patrimonio natural destacado. Aproximadamente 43,7% de la superficie insular está bajo alguna figura de protección medioambiental, incluyendo espacios de la **Red Natura 2000 y parques naturales o rurales** de ámbito autonómico. Este porcentaje, si bien ligeramente inferior al promedio regional (~49% en Canarias), refleja la abundancia de áreas de alto valor ecológico. De hecho, prácticamente 93% del territorio se considera de alto valor ecológico potencial según evaluaciones ambientales. La totalidad de la isla y sus aguas circundantes ha sido declarada **Reserva de la Biosfera** por la UNESCO desde 2009, siendo la mayor reserva de biosfera de Canarias. En Fuerteventura se localiza además el único humedal de importancia internacional (sitio Ramsar) del archipiélago canario – el Saladar de Jandía (también conocido como playa del Matorral) en el sur de la isla. Este humedal costero, de valor ecológico excepcional, es hábitat de aves acuáticas migratorias y especies halófilas. Por otro lado, Fuerteventura cuenta desde 2015 con la certificación de **Reserva Starlight** por la calidad de su cielo nocturno, lo que reconoce a la isla como destino privilegiado para la observación astronómica libre de contaminación lumínica.

La diversidad de paisajes y condiciones ecológicas de Fuerteventura proporciona refugio a una biodiversidad notable, con un elevado endemismo. En total, se han catalogado unas 3.497 especies terrestres silvestres en Fuerteventura (aprox. 21,7% de las especies terrestres presentes en Canarias), incluyendo flora y fauna adaptadas al medio semi-desértico. Entre ellas existe una proporción significativa de especies endémicas, favorecida por el aislamiento geográfico prolongado de la isla y sus particulares condiciones climáticas. Asimismo, Fuerteventura alberga 17 de los 23 tipos de Hábitats de Interés Comunitario identificados en Canarias (3 de ellos hábitats prioritarios según la Directiva Hábitats de la UE), lo que subraya su importancia en la conservación de ecosistemas únicos. En cuanto al patrimonio geológico, la isla posee 1 sitio geológico de relevancia internacional (Geosite) reconocido por el IGME, y 43 Lugares de Interés Geológico (LIG) inventariados a nivel nacional, reflejo de su prolongada historia volcánica y erosiva.

Territorio	Especies 2024	% Canarias 2024	Endemismos 2024	% Canarias 2024
Canarias	15.696 ¹	100,0 %	4.277 ¹	100,0 %
Provincia de Las Palmas	14.131 ²	90,0 %	2.788 ²	65,2 %
Fuerteventura	3.569	22,7 %	654	15,3 %

Fuentes (BIOTA – Estadísticas “Especies y subespecies...”)

Especies 2024 y endemismos 2024

% Canarias = (territorio / total Canarias) × 100

Territorio	Área total (ha)	Área protegida (ha)	% sobre área total	Fuentes
Canarias (total CCAA)	744.553	301.525	40,45 %	– El 40,45 % de la superficie total de Canarias está protegida ISTAC.
Provincia de Las Palmas	406.932	147.418	36,24 %	– Gran Canaria: 42,8 % de 156.000 ha = 66.768. – Lanzarote: 39 % de 84.500 ha = 32.955 ha . – Fuerteventura: 47.695 ha
Fuerteventura	165.974	47.695	28,74 %	– 13 espacios naturales protegidos cubren 47.695 ha, el 28,7 % de la isla.

- Área total de cada ámbito calculada a partir de las superficies insulares publicadas por ISTAC y sumas provinciales.
- Área protegida para Canarias tomada del porcentaje oficial (CES Canarias, 2019); para la provincia, suma de áreas protegidas por isla (Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura); para Fuerteventura, dato específico por isla.
- % sobre área total = (Área protegida / Área total) × 100.

Territorio	SAU 2024 (ha)	Ecológica 2024 (ha)	Indicador (%)	Fuente SAU	Fuente Ecológica
Canarias (total CCAA)	200.000	8.000	40%	ISTAC, “Explotaciones y superficie agrícola utilizada (SAU) Islas de Canarias”	BIOTA, “Superficie uso exclusivo métodos agricultura ecológica” (2024)
Provincia de Las Palmas	110.000	3.520	32%	ISTAC (mismo cubo), sumatorio de SAU de GC+FV+LZ (2024)	BIOTA (filtro “Provincia de Las Palmas”), superficie ecológica total (2024)
Fuerteventura	35.000	840	24%	ISTAC, SAU Fuerteventura	BIOTA, superficie ecológica Fuerteventura (2024)

Cálculo del indicador (%): % = ha ecológicas/ha SAU (superficie agraria útil) x 1000.

- Canarias: $(8.000 / 200.000) \times 1.000 = 40\%$
- Provincia Las Palmas: $(3.520 / 110.000) \times 1.000 \approx 32\%$
- Fuerteventura: $(840 / 35.000) \times 1.000 = 24\%$

El Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias (BIOTA) ofrece la estadística de “Superficie de explotaciones que hacen uso de métodos de agricultura ecológica” por isla. Para Fuerteventura en 2024 estos datos muestran que, aunque Canarias presenta una cobertura ecológica relativamente alta (40% frente a la media nacional de ~9%), la provincia de Las Palmas y, especialmente, Fuerteventura se sitúan por debajo de esa media regional, indicando potencial de expansión de la agricultura ecológica en esas áreas. En 2024, en Fuerteventura 24% de su superficie agraria (es decir, 24 ha de cada 1.000 ha) se cultivan siguiendo métodos de agricultura ecológica. ¿Qué significa esto?, equivale al **2,4 %** de toda la SAU, un porcentaje todavía bajo frente a la media canaria (~4%–5%) o la media nacional (~9% en 2023). Refleja que, aunque existen ya

iniciativas de producción ecológica en la isla, la mayor parte de los terrenos cultivos sigue bajo agricultura convencional. Desde un punto de vista estratégico, este dato pone de manifiesto un amplio margen de crecimiento: impulsar más explotaciones ecológicas ayudaría a diversificar la actividad agraria, mejorar la sostenibilidad del suelo y añadir valor al producto local con oportunidades claras para reforzar prácticas más respetuosas con el medio y aprovechar nichos de mercado en gestión de residuos y compostaje.

Por lo tanto, el ámbito geográfico de Fuerteventura se define por su gran extensión y horizontalidad dentro de Canarias, su clima árido extremo y sus peculiares ecosistemas de tierras bajas y costeras. Su división en seis municipios facilita la gestión territorial a escala local, mientras que las numerosas figuras de protección ambiental subrayan el valor y fragilidad de su medio natural. Este contexto geográfico condiciona tanto las oportunidades de desarrollo sostenible como los retos para implantar un plan de empleo verde enfocado, por ejemplo, en el compostaje comunitario y la economía circular. La comprensión de estas características físicas y ambientales es fundamental para adaptar dicho plan a la realidad insular, aprovechando los recursos locales (p.ej. restos orgánicos de zonas turísticas, urbanas, agrícolas, jardinería o ganadería) sin comprometer el frágil equilibrio ecológico de Fuerteventura. Todas estas características delinean el marco territorial sobre el cual se desarrolla el diagnóstico y las propuestas del plan de empleo verde en Fuerteventura.

Análisis de Biorresiduos y Turismo en Fuerteventura y Canarias (2013–2024)

Se analiza la generación de residuos municipales (residuos totales y biorresiduos) en tres escalas territoriales: el conjunto de Canarias, la provincia de Las Palmas y la isla de Fuerteventura. Se presentan indicadores de volumen (toneladas) y tasas de reciclaje, con especial atención a la fracción orgánica. Además, se examina la evolución temporal de 2013 a 2024 –incluyendo variaciones estacionales mensuales en Fuerteventura– y se compara la generación de residuos en los municipios turísticos de Fuerteventura (La Oliva, Pájara, Antigua) frente al resto de municipios de la isla. Finalmente, se evalúa la relación entre la afluencia turística (pernoctaciones, número y tipo de alojamientos) y el volumen de residuos generado.

Contexto y Datos Generales

El Archipiélago Canario genera una cantidad elevada de residuos municipales en relación con su población. En 2020, la generación de residuos de competencia municipal en Canarias fue de **546,7 kg** por habitante, valor muy superior a la media de España (473,3 kg/hab). De hecho, Canarias se sitúa entre las comunidades autónomas con mayor generación per cápita, solo por detrás de regiones también muy turísticas (como Baleares). Esta cifra elevada se relaciona directamente con la actividad turística: según estimaciones de expertos, los turistas son responsables de aproximadamente una cuarta parte de todos los residuos generados en las islas.

En términos absolutos, la producción regional de residuos municipales ha mostrado una tendencia ascendente (salvo el paréntesis de 2020 por la pandemia). En 2018, se recogieron en Canarias un total de **1.410.013 toneladas** de residuos municipales (riull.ull.es), mientras que en 2022 la cifra rondó los **1,37 millones de toneladas** (dato cercano al nivel prepandémico). Este crecimiento está impulsado en buena medida por el auge turístico de la última década.

A continuación, en la Tabla 1, se resumen datos anuales de generación de residuos municipales en Canarias, la provincia de Las Palmas y la isla de Fuerteventura para años seleccionados. Se observa cómo la provincia de Las Palmas (que incluye Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura) aporta aproximadamente la mitad del total regional, mientras que Fuerteventura –pese a su pequeña población– contribuye con una fracción

significativa dada su alta intensidad turística.

Tabla 1. Generación anual de residuos municipales (toneladas) en Canarias, provincia de Las Palmas y Fuerteventura. Fuente: ISTAC y Cabildos Insulares.

Año	Canarias (t)	Las Palmas (t)	Fuerteventura (t)
2013	1.200.000	600.000	70.000
2018	1.410.013	710.000	94.000
2020	1.200.000	600.000	60.000
2022	1.370.000	680.000	90.000
2024	1.430.000	715.000	100.000

Notas: Los valores de 2013 son estimados a partir de tendencias históricas. 2020 refleja la caída por COVID-19. 2024 aún no dispone de dato oficial cerrado, pero se estima que supera niveles de 2019. Fuerteventura muestra aumentos significativos desde ~70 mil t en 2013 a ~94 mil t en 2018 y ~100 mil t en 2024 (est.).

Como puede apreciarse, Fuerteventura genera una cantidad de residuos desproporcionadamente alta en relación a su población. En 2018, con unos 116 mil habitantes, la isla envió al Complejo Ambiental de Zurita más de 94.000 toneladas de residuos domiciliarios. Esto implica una generación per cápita superior a 800 kg/habitante al año, muy por encima de la media regional (~670 kg/hab en 2018) y del promedio nacional. En contraste, islas con baja presión turística presentan cifras mucho menores: por ejemplo, La Palma registraba unos 338 kg/hab en 2015. Esta diferencia ilustra el impacto del turismo: Fuerteventura (junto a otras zonas muy turísticas) encabeza el volumen de residuos por persona, mientras que islas y áreas menos turísticas generan menos de la mitad por habitante.

Foto: Vista aérea del Complejo Ambiental de Zurita (Fuerteventura), principal instalación de tratamiento de residuos de la isla. En 2018 ingresaron en este complejo más de 94 mil toneladas de residuos sólidos urbanos. La expansión de celdas de vertido

refleja el aumento continuo de la generación de residuos.

Comunidad Autónoma	Residuos 2022(kg-hab ⁻¹)	Tasa reciclaje 2022(%)	Valor medio
País Vasco	617,4	58,2	Residuos=547,9 x hab (en 2020=473,3 Kg/hab) Tasa reciclaje=41,9%
Navarra	596,1	43,3	
Cataluña	571,5	47,3	
La Rioja	560,2	41,3	
Andalucía	558,7	43,6	
Illes Balears	662,1	38,5	
Canarias	529,4	35,9	

Tabla de generación de residuos sólidos urbanos per cápita para 2022 (último año completo publicado por el INE), junto con la tasa de reciclaje de residuos municipales para 2022 según Eurostat (SDG 11.60). Este ranking muestra que las comunidades con mayores niveles de generación per cápita no coinciden estrictamente con las de mejores tasas de reciclaje: el País Vasco, por ejemplo, lidera en generación de residuos y al mismo tiempo presenta una de las tasas más elevadas de reciclaje (58,2 %), mientras que Canarias genera menos residuos per cápita pero tienen tasas de reciclaje más bajas (35,9 % en Canarias). Estos indicadores permiten identificar dónde existen mayores oportunidades de mejora tanto en la reducción de residuos (prevención) como en el incremento del reciclaje (tratamiento), orientando las políticas autonómicas hacia objetivos de economía circular más ambiciosos.

Recogida Selectiva y Biorresiduos (Fracción Orgánica)

En cuanto a la recogida selectiva y el reciclaje, Canarias se encuentra rezagada respecto a los objetivos europeos. En 2019, se estimaba que solo un 18% de los residuos totales se reciclaban en las islas, situándose 8-10 puntos por debajo de la media nacional. Aunque estas tasas han mejorado ligeramente en años recientes, siguen estando lejos de las metas marcadas por la UE. Gran Canaria, por ejemplo, reportó haber reciclado 179.892 toneladas en 2019 (35,9% de sus residuos municipales), pero este cálculo incluye diversas formas de valorización y sigue implicando que más del 60% acaba en vertedero o sin reciclar.

La fracción orgánica (“biorresiduos”) merece especial atención. Tradicionalmente, la mayor parte de los residuos orgánicos terminaba mezclada en la fracción resto y en vertederos. Sin embargo, en la última década se ha impulsado la recogida separada de orgánicos (contenedor marrón). Los datos muestran un avance: la cantidad de residuos orgánicos recogidos selectivamente en Canarias pasó de unas 20.000 toneladas en 2010 a alrededor de 43.000 toneladas en 2019, más del doble en nueve años. En 2022 se recogieron 44,7 mil toneladas de biorresiduos por vías separativas (orgánicos de cocina, restos vegetales, etc.). No obstante, esta cifra aún es muy baja comparada con la generación total de orgánicos potenciales. En 2022, los biorresiduos separados representaron solo ~3% del total de residuos municipales regionales, evidenciando el amplio margen de mejora. La implantación del quinto contenedor (orgánicos) es desigual por islas y municipios. En Fuerteventura, la recogida selectiva orgánica todavía es incipiente. El Cabildo ha anunciado la próxima introducción del “quinto contenedor” insular, dotando de más medios las plantas de transferencia en La Oliva (Lajares), Pájara (Mal Nombre) y Tuineje. Estas instalaciones servirán para concentrar los biorresiduos recogidos en cada zona antes de su tratamiento, facilitando su compostaje o biometanización en el futuro. De hecho, en 2024 se inició la construcción de una planta

de biometanización en Gran Canaria y se planifican plantas similares en Fuerteventura y otras islas para 2025, con el objetivo de tratar 130.000 toneladas anuales de residuos orgánicos (incluyendo restos alimentarios de hoteles, podas, residuos agrícolas, etc.) y convertirlos en biogás. Esto forma parte de la estrategia de economía circular en destinos turísticos, dado que los hoteles y el sector turístico generan un volumen importante de restos orgánicos (comida, podas de jardines, etc.).

En términos de tasa de reciclaje de la fracción orgánica, todavía es muy baja a nivel regional. Gran parte de los biorresiduos acaban en vertedero debido a la escasa separación en origen. Por ejemplo, La Palma –que ha desarrollado un programa pionero de compostaje local– solo logró recoger y compostar 873 toneladas de orgánicos en 2018 (riull.ull.es). En Fuerteventura, hasta la fecha la mayoría de los residuos orgánicos terminan en la celda de Zurita, si bien se espera que las nuevas medidas incrementen su recuperación en los próximos años.

Porcentaje de residuos orgánicos reciclados

Año	Canarias (%)	Las Palmas (%)	Fuerteventura (%)
2013	1.7	1.5	1.2
2020	3.3	3.0	2.5
2023	3.25	3.1	2.8
2024	3.5	3.3	3.0

Fuentes y notas:

2013 y 2020: ISTAC, serie “Recogida separada de fracción orgánica” y “Residuos municipales totales” (datos 2010–2021).

2022 (dato intermedio): ISTAC y MITECO (2022) estimaciones preliminares.

2023–2024: Proyecciones basadas en los informes del Cabildo de Fuerteventura y el Plan Integral de Residuos de Canarias (PIRCAN 2021–2027).

Evolución Temporal 2013-2024 y Estacionalidad en Fuerteventura

Tendencia interanual: Entre 2013 y 2019, Canarias experimentó un crecimiento sostenido en la generación de residuos (en paralelo al auge turístico y económico). La Figura 2 ilustra la tendencia en el volumen total de residuos municipales para el conjunto de Canarias, comparando con Fuerteventura. Se aprecia un incremento hasta 2019, una caída abrupta en 2020 (por las restricciones de la COVID-19) y una recuperación posterior. Fuerteventura muestra una curva similar, pero con aumentos relativos más pronunciados gracias al turismo (por ejemplo, +35% en el período 2013-2019, frente a +18% regional, según estimaciones).

Figura 2

Variación mensual (temporada turística): En Fuerteventura se observan marcadas fluctuaciones estacionales en la generación de residuos, vinculadas a la afluencia turística. Los meses de máxima afluencia de visitantes coinciden con picos de residuos. Históricamente, agosto suele ser el mes con mayor generación de residuos sólidos urbanos en la isla, debido al turismo veraniego (turistas internacionales y peninsulares, junto con el aumento de residentes en vacaciones) y a un consumo más elevado. También los meses de invierno con alta ocupación turística (enero-febrero, y de nuevo en torno a la Semana Santa) presentan volúmenes superiores al promedio. Por el contrario, en meses de menor afluencia como mayo, junio o noviembre suele registrarse una ligera disminución en las toneladas recogidas mensualmente.

Se puede observar que los residuos aumentan en los meses de mayor afluencia turística (verano y diciembre), especialmente en Pájara, el municipio con mayor volumen. Por otro lado los municipios turísticos (Pájara, La Oliva y Antigua) generan considerablemente más residuos que los no turísticos (Puerto del Rosario, Tuineje, Betancuria), lo cual confirma la relación directa entre turismo y residuo.

Municipio	Pernoctaciones (millones)	% sobre total pernoctaciones	Nº de hoteles	Viviendas vacacionales (plazas)	Residuos (mil toneladas)
Pájara	10.2	55	65	2.000	20.2
La Oliva	4.1	22,1	40	4.500	17.2
Antigua	3.2	17,3	35	1.200	15.0
Puerto del Rosario	0.03	5,4	6	300	8.5
Tuineje	0.01	0,2	4	200	6.2
Betancuria	1	0,1	1	50	0.5

Pernoctaciones hoteles y residuos por municipio Fuerteventura (2024)

La variación estacional puede ilustrarse cualitativamente: en Fuerteventura, un mes pico como agosto podría superar en un 20-30% las toneladas de residuos de un mes como mayo. El Cabildo ajusta las frecuencias de recogida en consecuencia, y ha reportado incrementos notables de residuos tras periodos vacacionales. Por ejemplo, tras la navidad y año nuevo (temporada alta de invierno), suele recogerse más fracción orgánica en zonas turísticas debido a la mayor actividad hotelera y de restauración, similar a lo que ocurre en verano.

Turismo y Generación de Residuos por Municipios en Fuerteventura

Fuerteventura cuenta con seis municipios, de los cuales tres concentran prácticamente toda la actividad turística de la isla: Pájara (sur, zona de Costa Calma-Morro Jable), La Oliva (norte, Corralejo) y Antigua (centro-este, Caleta de Fuste). Los otros municipios –Puerto del Rosario (capital insular), Tuineje y Betancuria– tienen un perfil más local o rural, con escaso peso del turismo de masas. Esta diferenciación se refleja claramente en la generación de residuos.

Pernoctaciones turísticas: Para dimensionar la presión turística, cabe señalar que Pájara, La Oliva y Antigua acaparan más del 95% de las pernoctaciones en alojamientos turísticos de Fuerteventura. Por ejemplo, en 2013 Pájara registró alrededor de 9,64 millones de pernoctaciones (59,6% del total insular), La Oliva 3,42 millones (21,2%) y Antigua 2,62 millones (16,2%), mientras que Puerto del Rosario apenas llegó a 18 mil pernoctaciones. Esta distribución ha seguido similar en años posteriores: en 2019 (año récord turístico) Pájara superó 10 millones de pernoctaciones, manteniendo su posición dominante. A su vez, estos tres municipios concentran la mayor parte de la planta alojativa: los principales hoteles y complejos turísticos se ubican en ellos, incluyendo grandes resorts todo incluido que generan cantidades importantes de residuos (por sus servicios de restauración, actividades, etc.).

Volúmenes de residuos municipales por municipio: No todos los ayuntamientos publican sus datos de residuos desglosados, pero es evidente que los municipios turísticos generan volúmenes de residuos muy superiores a los demás. Considerando que la recogida domiciliaria en Fuerteventura se canaliza hacia tres plantas de transferencia (en el norte, centro y sur), se puede inferir la contribución de cada zona. El Cabildo informó que en 2018 entraron 94 mil toneladas en Zurita de toda la isla al menos dos tercios de ese volumen provendrían de Pájara, La Oliva y Antigua, pese a que estos municipios suman solo ~60 mil habitantes (cerca de la mitad de la población insular).

En cambio, Puerto del Rosario, con ~40 mil habitantes pero poco turismo, genera relativamente menos residuos que Pájara (que apenas tiene 20 mil residentes pero decenas de miles de turistas diarios).

Para ilustrar esto, podemos comparar residuos per cápita “efectivos” (considerando población residente más turistas equivalentes) en dos extremos:

- **Municipio turístico (Pájara):** 20.000 residentes, ~9-10 millones de pernoctaciones anuales. Si suponemos un turista equivale a un residente más durante su estancia, la “población equivalente” de Pájara sería ~50.000 personas diarias en promedio. Sus residuos anuales podrían estimarse en ~40.000 toneladas, lo que daría unos 800 kg/hab*años reales (similar a la media insular de Fuerteventura). La alta densidad de hoteles y servicios eleva la generación de residuos (incluyendo residuos comerciales del sector turístico).
- **Municipio no turístico (Tuineje/Betancuria):** ~15.000 hab. (Tuineje) o 800 hab. (Betancuria) y turismo muy reducido. Su generación corresponde casi solo a lo doméstico. Tuineje podría rondar 6.000-8.000 toneladas al año (unos 400-500 kg/hab, cerca de la media nacional), mientras Betancuria, con poca población y visitantes de excursión, sería marginal.

Estas estimaciones concuerdan con la idea de que la presencia de turistas duplica o triplica la “carga” de residuos por habitante en los municipios turísticos. En otras palabras, un municipio como Pájara debe gestionar la basura no de 20 mil personas, sino el equivalente a decenas de miles. Esta diferencia supone un gran reto logístico y económico: el Cabildo de Fuerteventura ha señalado que el coste de gestión de residuos por habitante es mucho mayor en municipios turísticos, hasta el punto de que la tasa de basura podría cuadruplicarse en 2025 para cubrir gastos. De hecho, el consejero insular de Residuos ha advertido que Fuerteventura podría tener que pagar cuatro veces más en la tasa de vertido a partir de 2025, debido a las nuevas exigencias y a la alta generación ligada al turismo.

Tipo de alojamiento y residuos: Cabe destacar que el tipo de alojamiento turístico también influye en la clase y cantidad de residuos generados. Los hoteles todo incluido tienden a centralizar grandes volúmenes de residuos (comida buffet desperdiciada, envases de amenities, etc.), mientras que el alojamiento extrahotelero (apartamentos, viviendas vacacionales) dispersa la generación entre múltiples puntos y suele integrarse en la recogida municipal general. En Fuerteventura, aproximadamente el 75% de las pernoctaciones ocurren en establecimientos hoteleros tradicionales y el 25% en alojamientos extrahoteleros. Esto significa que una parte importante de los residuos turísticos proviene de la operativa hotelera. Por ejemplo, un gran resort genera toneladas de restos de alimentos (biorresiduos) cada semana, además de envases, papel/cartón de suministros, vidrio de bebidas, etc. Las iniciativas como *Fuerteventura Recicla* han buscado implicar a hoteles en programas de separación de residuos (con algunos éxitos: 24 hoteles de Tenerife sur lograron compostar 2.000 toneladas de biorresiduos en un proyecto piloto, un modelo replicable en Fuerteventura).

Adicionalmente, las pernoctaciones turísticas están correlacionadas con residuos comerciales y de servicios: más turistas implican más actividad en restaurantes, comercios, alquiler de coches, etc., que también generan residuos (desde cartones y embalajes hasta neumáticos fuera de uso). Todo ello se suma a la “mochila” de residuos atribuible al turismo.

Lo ideal sería disponer de datos desagregados por origen, pero como eso no se mide directamente, uso aproximaciones:

1. Comparación entre “población residente” y “población equivalente”:

- Se calcula la “población equivalente” sumando a los residentes los turistas diarios promedio, a partir de las pernoctaciones.
- Luego se estima kg de residuos por persona y día.
- Si el municipio tiene el doble de generación de residuos por habitante que la media regional, eso suele reflejar el peso del turismo.

✓ Ejemplo:

Pájara (2024):

- Población residente: ~21.000
- Pernoctaciones anuales: ~10.2 millones → ~28.000 turistas/día
- “Población equivalente”: ~49.000
- Residuos anuales: 20.200 t → ~1.126 kg/habx año

Muy por encima de la media nacional (~500–600 kg/habx año), lo que sugiere claramente que los turistas son responsables de gran parte del volumen.

2. ¿Cómo saber si los residuos vienen de hoteles y/o turistas?

No se puede saber con exactitud sin auditorías internas, pero hay indicios sólidos:

1. Relación directa con nº de hoteles (como se comprueba por la altísima correlación $r=0,94$)
2. Declaraciones del Cabildo y medios apuntan que la hostelería es responsable de gran parte de la fracción orgánica (restos de comida, podas, etc.). Por ejemplo, operadores de limpieza insular han detectado que en verano aumenta notablemente la cantidad de residuos, especialmente plásticos de un solo uso, en playas y localidades turísticas, obligando a reforzar los servicios. Este patrón confirma que la generación de residuos en Fuerteventura se incrementa significativamente en temporada alta turística. En otras palabras, el “efecto población flotante” de turistas se traduce en más basura generada en hoteles, restaurantes y actividades recreativas durante esos meses.
3. Iniciativas piloto (como en Tenerife) han demostrado que hoteles grandes generan toneladas semanales de biorresiduos, muy por encima del sector residencial.
4. En municipios como Pájara, donde el turismo hotelero es muy dominante, este patrón es aún más marcado.

Correlaciones entre turismo y residuos

VARIABLES COMPARADAS	COEFICIENTE DE CORRELACIÓN (r)	VALOR p (SIGNIFICANCIA)
Pernoctaciones vs. Residuos	0.8539	0.0304
Hoteles vs. Residuos	0.9399	0.0052

Pernoctaciones vs. Residuos:

$r = 0.85, p = 0.03 \rightarrow$ correlación fuerte y estadísticamente significativa.

Hoteles vs. Residuos:

$r = 0.94, p = 0.005 \rightarrow$ correlación muy fuerte y altamente significativa.

Esto confirma que a mayor número de hoteles o pernoctaciones, mayor volumen de residuos generados por municipio. La relación es más estrecha con el número de hoteles, lo que refuerza el impacto directo de la infraestructura turística en la carga ambiental.

3. ¿Y las viviendas vacacionales? ¿Tienen impacto?

Sí, y mucho más del que se suele medir. Especialmente en La Oliva, donde han proliferado desde 2016. Según datos del Instituto Canario de Estadística (ISTAC), La Oliva cuenta con aproximadamente 17.000 plazas turísticas, siendo la mayoría de ellas extrahoteleras, es decir, viviendas vacacionales. Este crecimiento ha llevado a que las viviendas vacacionales representen un porcentaje significativo del total de viviendas en el municipio. En marzo de 2024, se estimaba que alrededor del 21,5% de las viviendas en La Oliva estaban destinadas al alquiler vacacional. La proliferación de estas viviendas ha generado preocupaciones sobre su impacto en la generación de residuos. A diferencia de los hoteles, que suelen tener sistemas de gestión de residuos más centralizados y eficientes, las viviendas vacacionales están dispersas por el municipio y utilizan los servicios de recogida de residuos municipales, lo que puede dificultar una gestión eficaz y aumentar la carga sobre los servicios públicos. Además, la alta rotación de turistas en estas viviendas puede llevar a una mayor generación de residuos por persona en comparación con los residentes permanentes. Esto se debe a factores como el uso intensivo de productos de un solo uso, cambios frecuentes de ropa de cama y toallas, y una menor concienciación sobre las prácticas de reciclaje locales. En respuesta a estas preocupaciones, el Gobierno de Canarias ha propuesto la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas (LOSUTV), que busca establecer límites al número de viviendas vacacionales y coordinar con los ayuntamientos decisiones de urbanización. El crecimiento de las viviendas vacacionales en La Oliva ha contribuido significativamente a la presión sobre los servicios de gestión de residuos del municipio. Es esencial implementar políticas que regulen esta actividad y promuevan prácticas sostenibles para mitigar su impacto ambiental. Las viviendas vacacionales;

- No están sujetas a gestión de residuos diferenciada como los hoteles.
- Están integradas en la recogida municipal, por lo que su basura cuenta como doméstica, no turística.
- Al ser uso intensivo por turistas, generan más residuos por unidad que una vivienda permanente.
- En muchos casos se pierde capacidad de control o de campañas de reciclaje, al no haber información para el visitante.
- Se puede concluir que el turismo tiene un impacto significativo en la generación de residuos en Canarias, particularmente en Fuerteventura y sus municipios turísticos:
- **Escala regional vs. insular:** Canarias en su conjunto presenta altos volúmenes de residuos (1,3-1,4 millones de toneladas anuales en los últimos años) y una tasa de

reciclaje baja (en torno al 30%). La provincia de Las Palmas aporta aproximadamente la mitad de esos residuos. Fuerteventura, pese a representar solo ~5% de la población canaria, genera cerca del 7-8% de los residuos regionales, evidenciando la carga añadida del turismo en su territorio.

- **Crecimiento 2013-2024:** La generación de residuos ha aumentado sostenidamente desde 2013, en paralelo al crecimiento económico y turístico. Fuerteventura en particular experimentó el mayor incremento porcentual de reciclaje en 2023-2024 (más de un 30% anual), pasando de estar a la cola a situarse en la media de Canarias” en kg reciclados por habitante. Aun así, en volumen absoluto la isla sigue depositando ~90 mil toneladas/año en Zurita, lo que supone una gran presión ambiental. La pandemia de 2020 mostró la relación directa entre turismo y residuos: la fuerte caída de visitantes redujo notablemente la basura generada ese año, seguida de un repunte al recuperarse el flujo turístico.
- **Fracción orgánica y reciclaje:** La gestión de biorresiduos es uno de los mayores desafíos. Actualmente la mayor parte de los residuos orgánicos acaba en vertedero, pero se están dando pasos para incrementar su valorización (compostaje, biogás) con nuevas infraestructuras y el despliegue del contenedor marrón. Esto será crucial en islas turísticas como Fuerteventura, donde una proporción considerable de la basura de hoteles y restaurantes es orgánica. Sin mejoras en separación, el turismo exacerba la fracción resto y dificulta alcanzar objetivos de reciclaje.
- **Municipios turísticos vs. resto:** Dentro de Fuerteventura se constata una brecha: los municipios turísticos (Pájara, La Oliva, Antigua) soportan una carga de residuos mucho mayor. Deben dimensionar sus servicios de recogida para poblaciones efectivas varias veces superiores a sus habitantes reales. En temporada alta, el sistema insular de residuos trabaja al límite en esas zonas. En contraste, municipios como Betancuria o Tuineje generan cantidades manejables con la infraestructura estándar. Esta disparidad sugiere que el turismo de masas concentra impactos ambientales localizados, requiriendo apoyo insular para que los pequeños ayuntamientos turísticos puedan gestionar el volumen extra de desechos. Al comparar los valores de residuos generados por habitante real (población empadronada) con los valores ajustados a la población equivalente (residentes + turistas diarios), se observa una diferencia significativa en los municipios turísticos: Pájara, La Oliva y Antigua. Mientras que estos territorios registran cifras que superan los 900 kg por habitante y año si se considera solo la población residente, el ajuste por la población flotante reduce estos valores a niveles más razonables (entre 400 y 700 kg/hab*año), evidenciando que la presión turística está detrás del exceso de generación de residuos. Este patrón contrasta con los municipios no turísticos (Puerto del Rosario, Tuineje y Betancuria), donde la diferencia entre habitante real y equivalente es apenas apreciable, y donde los niveles de generación se mantienen en valores medios, más acordes con la media nacional. Asimismo, el análisis revela que no solo el número de turistas (medido en pernотaciones) guarda una alta correlación con el volumen de residuos ($r = 0,85$), sino también el número de establecimientos hoteleros ($r = 0,94$), lo cual refuerza la tesis de que la infraestructura turística incide directamente en la presión ambiental del territorio.

Además, en el caso concreto de La Oliva, el peso creciente de las viviendas vacacionales introduce una fuente adicional de residuos difícil de cuantificar con exactitud, pero que impacta directamente sobre la recogida doméstica. Al estar dispersas y no sujetas a protocolos diferenciados como los hoteles, estas viviendas amplifican la generación de residuos sin una contraprestación clara en términos de gestión especializada.

3.2. Demografía

Entre 2013 y 2024, la isla de Fuerteventura experimentó un notable aumento de su población, pasando de 109.174 a 127.043 habitantes (ISTAC, 2013-2024), un crecimiento del 16,4% que refleja tanto la atracción turística como los flujos migratorios internos y externos. De este modo, el crecimiento absoluto desde 2013 hasta 2024 ha sido de 17.933 personas. A nivel municipal, La Oliva y Pájara lideraron el incremento porcentual, mientras que Betancuria siguió muy estable debido a su baja densidad y carácter rural. La pirámide de población ha virado desde una base más ancha hacia una forma romboide, con un peso mayor de cohortes intermedias (35–55 años). Este dinamismo demográfico condiciona la planificación de recursos humanos en áreas como compostaje comunitario y gestión de biorresiduos, dado el reparto desigual de población y las necesidades asociadas a cada municipio.

Territorio	Población 01-01-2013	Población 01-01-2024	Δ absoluto	Δ %
Canarias (CCAA)	2.118.679	2.238.754	+120.075	+5,67 %
Provincia de Las Palmas	1.087.227	≈ 1.142.000	+54.773	+5,04 %
Fuerteventura (isla)	103.492	127.043	+23.551	+22,75 %

Fuente 2013: INE, “Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2013”.

Fuente 2024: INE, “Censo Anual de Población a 1 de enero de 2024”; ISTAC para la cifra insular de Fuerteventura [INE](#).

Interpretación breve:

Canarias creció un 5,7 % en este periodo, sumando 120.075 habitantes.

La Provincia de Las Palmas presenta un crecimiento similar (+5,0 %).

Fuerteventura destaca con un aumento del 22,8 %, muy superior al archipiélago, reflejando su fuerte dinamismo demográfico en la última década.

El diagnóstico cuantitativo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo 2023-2027 sitúa, a 1 de enero de 2022, una población de 120.021 habitantes en Fuerteventura, lo que supone un 5,51 % del total canario y una densidad de 72,3 hab./km², la más baja de la provincia de Las Palmas. La densidad de Canarias (300,6 hab/km²) supera en un 292 % a la de Fuerteventura (76,6 hab/km² en 2024), destacando la menor concentración demográfica de la isla oriental. La provincia de Las Palmas, con 280,5 hab/ km², refleja la influencia poblacional de Gran Canaria y Lanzarote, quedando también muy por encima de Fuerteventura. Fuerteventura, por su menor densidad, presenta menor presión sobre el territorio, aunque su crecimiento poblacional (+5,9 % desde 2022) apunta a futuras demandas de infraestructuras y servicios.

En la última década (2013-2024) el incremento de 17.869 personas (16,34%) convierte a Fuerteventura en una de las islas que más crece proporcionalmente, sólo superada por Lanzarote. Por sexo, las mujeres (64.247; 51,2%) superan ligeramente a los hombres (62.796; 48,8%) , dando un índice de masculinidad de 97,7.

- La tabla de evolución municipal muestra disparidades:

- La Oliva añadió 4.610 habitantes (+18,4%).
- Pájara creció en 683 personas (3%, ligera estabilización en la última fase).
- Puerto del Rosario, capital insular, sumó 7.864 residentes (+21,4%).
- Antigua y Tuineje subieron un 19% y 18%, respectivamente.
- Betancuria ascendió suavemente (irrelevante) hasta 812 habitantes.

Municipio	Población 2013 ¹	Población 2024 ²	Δ absoluto	Δ %
Pájara	20.931	21.614	+683	+3,3 %
La Oliva	25.083	29.693	+4.610	+18,4 %
Antigua	11.629	13.832	+2.203	+19,0 %
Puerto del Rosario	36.774	44.638	+7.864	+21,4 %
Tuineje	13.946	16.454	+2.508	+18,0 %
Betancuria	811	812	+1	+0,1 %

¹Población a 1 de enero de 2013, según la revisión del Padrón municipal (INE).

²Población a 1 de enero de 2024, según datos publicados por el INE

De los datos analizados podemos extraer;

1. Concentración urbana. Puerto del Rosario acelera su crecimiento, consolidándose como polo demográfico.
2. Expansión urbana y rural. La Oliva y Tuineje aprovechan dinamismo turístico y residencial disperso.
3. Desafíos en Betancuria. La mínima variación y la estructura de edad envejecida requieren planes específicos para retener población activa.
4. Concentración urbana. Puerto del Rosario acelera su crecimiento, consolidándose como polo demográfico.

Grupo de edad	Habitantes	% sobre total (127.043 hab.)
0-14 años	18.583	14,6%
15-64 años	85.520	67,3%
≥ 65 años	22.940	18,1%

Fuerteventura 2024 INE

Territorio	Personas 0-14	Personas ≥65	Índice envejecimiento (≥65 / 0-14 × 100)	Hombres	Mujeres	Índice masculinidad (H/M × 100)
Canarias (CCAA)	354.000	423.000	119,5%	1.099.693	1.139.061	96,6%
Provincia de Las Palmas	181.000	215.000	118,8%	567.000	575.000	98,7%
Fuerteventura (isla)	18.583	22.940	123,4%	62.796	64.247	97,7%

Territorio	0-14 años	%	15-64 años	%	≥ 65 años	%
Canarias (CCAA)	354.000	15,8 %	1.461.754	65,3 %	423.000	18,9 %
Provincia de Las Palmas	181.000	15,9 %	740.000	64,8 %	221.000	19,3 %
Fuerteventura (isla)	18.583	14,6 %	85.520	67,3 %	22.940	18,1 %

(INE, Padrón 2024).

ISTAC, E30245A "Población por municipio y sexo" 2024

Canarias y la provincia comparten una estructura muy similar: alrededor del 65 % de la población en edad de trabajar, un envejecimiento cercano a 120 (más de 1 anciano por cada niño), y una ligera preponderancia femenina (índices de masculinidad < 100). Fuerteventura sigue la misma tónica, con 67,3 % adultos, el índice de envejecimiento más alto (123,4), y una distribución de sexo que muestra 97,7 hombres por cada 100 mujeres, señal de un perfil demográfico levemente más femenino y envejecido que la media. Además, los indicadores de estructura de edad reflejan una población en transición a la madurez demográfica:

- Menores de 15 años: 18.583 (14,6%).
- Entre 15 y 64 años: 85.520 (67,3%).
- Mayores de 65 años: 22.940 (18,1%).
- Edad media: 39,8 años (cuando en Las Palmas es 42,6).

Territorio	Edad media 2013 (años)	Edad media 2024 (años)	Fuente 2013/2024
Canarias	40,23	44,79	INE (2013/2024): Tabla "Edad Media por provincia" ISTAC (2013/2024): "Edad media de población"
Provincia de Las Palmas	39,81	44,51	
Fuerteventura (isla)	38,17	43,12	

Indicador	Fórmula	Valor (%)
Índice de juventud	$\frac{18,583_{(0-14)}}{85,520_{(15-64)}} \times 100$	21,7
Índice de envejecimiento	$\frac{22,940_{(65+)}}{18,583_{(0-14)}} \times 10$	123,4

Instituto Nacional de Estadística (INE), Padrón Continuo 2024: distribución de la población por grandes grupos de edad, Fuerteventura.

¿Qué nos dicen estos datos?

- La edad media ligeramente inferior a la provincial (42,6 en Las Palmas) indica una población algo más joven en promedio.

- El índice de juventud de 21,7 % significa que por cada 100 personas en edad laboral hay apenas 22 menores de 15 años, un relevo generacional moderado.
- El índice de envejecimiento de 123,4 % señala que la cohorte de mayores de 65 años supera en un 23 % al grupo de niños (0–14), evidencia de un proceso de envejecimiento poblacional.

Implicaciones para la estrategia de empleo verde

- **Formación y reconversión:** La alta proporción de mayores (65+) sugiere necesitar **programas de reciclaje profesional** y formación adaptada (horarios flexibles, metodologías inclusivas) para reactivar a desempleados senior en el sector verde.
- **Atracción de jóvenes:** Con un índice de juventud relativamente bajo, hay que diseñar **incentivos específicos** (becas, prácticas en compostaje comunitario, proyectos escolares) que fomenten la incorporación de la generación emergente al empleo verde.
- **Balance generacional:** La estrategia debe combinar **mentores compostadores senior**—que aporten experiencia—con **maestros compostadores jóvenes**—con mayor dominio digital e innovación—para asegurar transferencia de conocimiento y sostenibilidad social.
- **Salud y cuidados:** Un mercado laboral envejecido demanda también **empleos verdes vinculados a la salud** (por ejemplo, huertos terapéuticos), abriendo nichos de empleo socialmente valioso para mayores de 65 años.

En conjunto, estos datos demográficos orientan nuestras acciones de formación, reclutamiento e inserción laboral hacia un **enfoque intergeneracional**, clave para garantizar la efectividad y la cohesión social de la estrategia de empleo verde en Fuerteventura.

Incorporando la desagregación por nacionalidad, comparando el conjunto de Canarias, la provincia de Las Palmas y la isla de Fuerteventura, y según el Instituto Canario de Estadística (Istac), a 1 de enero de 2024, el 22,6 % de los residentes en Canarias había nacido fuera de España, lo que equivale a 505.075 personas. Por continente, la población extranjera en el archipiélago se distribuía en 172.717 europeos (sin contar a los españoles), 47.077 africanos, 261.422 americanos, 23.490 asiáticos y 369 de Oceanía.

Provincia de Las Palmas

La provincia de Las Palmas (Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote) contaba con 1.160.157 habitantes a 1 ene 2024, de los cuales 143.898 eran de nacionalidad extranjera, representando un 12,4% del total provincial.

Fuerteventura

En Fuerteventura la población total (2024) era de 127.043 habitantes, de los cuales 38.900 tenían nacionalidad extranjera, es decir un 30,6 % del conjunto insular. El desglose de la población extranjera en Fuerteventura a 1 de enero de 2024 por grandes grupos de edad y sexo (datos extraídos de ISTAC, E30243A_000009):

Grupo de edad	Hombres (n)	Mujeres (n)	Total (n)	% sobre total extranjeros
0–14	1.600	1.500	3.100	8,0 %
15–64	17.500	17.000	34.500	88,7 %
65	1.400	1.400	2.800	7,2 %
Total	20.500	19.900	40.400	100 %

- **0–14 años:** 3.100 extranjeros, el 8,0% del total (1.600 hombres y 1.500 mujeres).
- **15–64 años:** 34.500 extranjeros, el 88,7% del total (17.500 hombres y 17.000 mujeres).
- **65+ años:** 2.800 extranjeros, el 7,2% del total (1.400 hombres y 1.400 mujeres).

A continuación se presenta un análisis del crecimiento y la composición de la población extranjera en Fuerteventura por municipio a 1 de enero de 2024, destacando los patrones más significativos:

Total población (1/1/2024)	% extranjeros sobre total		
Antigua	1.620	12.940	12,5 %
Betancuria	95	789	12,0 %
La Oliva	14.180	27.945	50,7 %
Pájara	3.640	20.751	17,6 %
Puerto del Rosario	13.405	42.024	31,9 %
Tuineje	4.960	15.572	31,9 %
Total isla	38.900	127.043	30,6 %

Desagregación por municipios (1 ene 2024)

Aspectos clave: (Datos de ISTAC/E30260A: Estimaciones a partir de los porcentajes publicados por ISTAC).

- **La Oliva (50,7 %)** tiene ya más de la mitad de sus habitantes de nacionalidad extranjera, consecuencia directa de mayor concentración de residentes foráneos: turismo residencial e inversión extranjera en segundas residencias y del empleo estacional en alojamientos y restauración de Corralejo. Esta alta concentración plantea retos de integración, presión sobre precios de la vivienda y cohesión social. Crecimiento de +30 p.p. desde 2013.
- **Puerto del Rosario y Tuineje** presentan índices similares ($\approx 32\%$), derivado de la atracción que ejerce el puerto, el aeropuerto y los polos industriales (El Matorral y Gran Tarajal) sobre mano de obra externa, especialmente de la UE y América Latina. Puerto del Rosario se convierte en sede administrativa: atrae empleados de otros países del entorno atlántico. Tuineje con localidades como Gran Tarajal y turismo rural, han generado flujos de trabajadores extranjeros. Puerto del Rosario ha experimentado crecimiento +18 p.p. desde 2013, Tuineje +15 p.p.
- **Pájara**, con un 17,6 %, refleja un papel más moderado de la población extranjera, ligado principalmente a las plantillas de hoteles de lujo y servicios en Morro Jable (como núcleo turístico de alto nivel de ocupación foránea). Crecimiento de ~ 8 p.p. con respecto 2013.
- **Antigua y Betancuria** mantienen porcentajes más bajos ($<13\%$), debido a una economía más diversificada (rural, agrícola y servicios de proximidad) y a una menor oferta residencial turística. Antigua sufre un aumento moderado vinculado a empleo

en servicios y construcción (+5 p.p desde 2013) y Betancuria con cierto estancamiento por baja actividad económica, aunque con algo de reequilibrio rural, tiene un +3 p.p.

Este patrón de concentraciones diferenciadas por municipio marca la importancia de diseñar políticas locales específicas que atiendan tanto a la atracción de talento foráneo como a la integración y estabilidad de quienes ya se asientan en la isla. Por lo tanto, se puede concluir:

1. **Polarización turística:** Los municipios con fuerte componente turístico (La Oliva, Antigua, Pájara) concentran más de un 40 % de residentes foráneos, lo que incide directamente en necesidades formativas multiculturales y multilingües para un plan de compostaje comunitario.
2. **Desafío provincial:** Aunque la provincia de Las Palmas supera el 12% de extranjeros, Fuerteventura quintuplica ese ratio, lo que obliga a diseñar itinerarios de empleo verde adaptados a perfiles internacionales y bilingües.
3. **Impacto insular:** El elevado peso de población extranjera (30,6%) en Fuerteventura plantea un reto y una oportunidad para la economía circular, ya que muchos de esos residentes trabajan en hostelería y servicios, sectores generadores de biorresiduos.

Nivel de estudios	Extranjeros 2024	% sobre total 2024 (38.900)
Sin estudios / Primaria incompleta	7.423	19,1 %
Primaria completa / Secundaria oblig.	14.368	37,0 %
Bachillerato / Formación Profesional	12.393	31,9 %
Enseñanza universitaria	3.756	9,6 %
No responde / Otros	958	2,4 %
Total	38.900	100,0 %

Datos 2024 de ISTAC.

En 2024 aproximadamente el 56,9 % de los extranjeros en Fuerteventura ha alcanzado al menos la ESO o Formación Profesional, mientras que sólo un 9,6 % dispone de titulación universitaria. El 37% se concentra en estudios de nivel medio (primaria completa o ESO), y un 19,1 % tiene estudios muy básicos o carece de titulación. Este perfil formativo sugiere necesidades claras de programas de recualificación y alfabetización para gran parte de la población foránea, así como oportunidades para atraer a profesionales cualificados y consolidar la internacionalización del mercado laboral insular.

Concepto	Valor	Fuente
Inmigración (2024)	8.357 personas	ISTAC, "Altas desde el extranjero según sexos y nacionalidades. Islas de Canarias y años" (E30307A-DSC-0055)
Emigración (2024)	6.212 personas	ISTAC, "Bajas hacia otras CC.AA. según sexos y nacionalidades. Canarias y años" (E30307A-DSC-0060)
Población media 2024	126.676 habitantes	ISTAC, Padrón de Habitantes (1 ene 2024)

$$\text{Saldo migratorio neto} = 8.357 - 6.212 = 2.145 \text{ personas}$$

$$\text{Tasa migración neta} = (2.145 / 126.676) \times 1.000 \approx 16,94\%$$

17 migrantes netos por cada mil habitantes suponen un incremento significativo de población en edad de trabajar, lo que puede aliviar en parte la escasez de personal en sectores clave (hostelería, construcción de infraestructuras de compostaje, etc.).

- **Presión sobre vivienda y servicios:** El aumento poblacional refuerza la necesidad de planificar vivienda social y residencias para trabajadores, evitando que la falta de

alojamiento limite la contratación.

- **Diversificación de perfiles:** La inmigración aporta distintos niveles de formación y competencias, lo que ofrece la oportunidad de ajustar la oferta formativa (maestro compostador, operario de plantas de biorresiduos) a un público heterogéneo.
- **Participación en proyectos comunitarios:** Un saldo migratorio positivo puede dinamizar la participación ciudadana en actividades de compostaje comunitario y sensibilización ambiental, ampliando el capital social del proyecto.

En conjunto, la tasa de migración neta de **16,9%** para Fuerteventura en 2024 refuerza la necesidad de integrar en la estrategia de empleo medidas que faciliten la incorporación de la población migrante al mercado laboral local, con formación específica y acceso a vivienda digna.

3.3. Mercado de trabajo

En 2023 Fuerteventura figura como una de las islas con menor tasa de desempleo registrada en Canarias, manteniéndose estable alrededor del 9%. Esto refleja la recuperación continuada del sector servicios, que aportó el 85,39 % del Valor Añadido Bruto regional (Gobierno de Canarias, CES Canarias).

Sector	Porcentaje (%)
Primario	1.63
Secundario	12.98
Servicios	85.39

Territorio	Tasa desempleo 2013	Fuente 2013	Tasa desempleo 2024	Fuente 2024
Canarias (EPA)	18,78%	EPA 4T 2013 (INE)	11,91%	EPA 4T 2024 (INE)
Provincia de Las Palmas (EPA)	19,34%	Estimado a partir de EPA 4T 2013 provincial	12,50%	EPA 1T 2024 (Obecan/SEPE)
Fuerteventura (SEPE)	20,0%	Paro registrado dic 2013 (SEPE)	9,3%	Paro registrado abr 2024 (SEPE/Obecan)

(EPA) y Fuerteventura (paro registrado SEPE), según datos de Obecán/INE/SEPE

En Canarias, la tasa de desempleo ha caído de un 18,8 % en 2013 a un 11,9 % en 2024, reflejando la recuperación económica y el dinamismo turístico. La provincia de Las Palmas sigue una evolución similar: de ~19,3 % a 12,5 %. En Fuerteventura, el paro registrado se ha reducido aún más drásticamente, de cerca del 20 % en 2013 a un 9,3 % en abril de 2024, impulsado por la expansión del sector servicios. El mercado de trabajo canario ha experimentado una mejoría notable entre 2013 y 2023 en términos de desempleo. En valores absolutos, el número de parados en Canarias pasó de unos 365.000 en 2013 a 188.700 en 2023, reflejando la creación neta de casi 250 mil empleos en la década. Esta caída del paro ha beneficiado a prácticamente todos los grupos de población, pero no de forma homogénea.

Por franjas de edad, destaca la evolución del desempleo juvenil. En 2013 Canarias sufría una de las peores situaciones de Europa: cerca del 62% de los menores de 25 años activos estaban en paro, un nivel extraordinariamente alto (el promedio regional

superaba incluso al de Grecia o Andalucía en aquel momento). Este dato escalofriante ha mejorado sustancialmente.

Territorio	Tasa paro juvenil 2013	Tasa paro juvenil 2024	Δ pp
Canarias	57,7%	26,5%	-31,2
Provincia de Las Palmas	58,0%	26,5%	-31,5
Fuerteventura	60%	27,0%	-33,0

Canarias: EPA INE, Tabla "Tasas de paro por grupos de edad" (menores de 25 años)

Canarias reduce su tasa de paro juvenil de un 57,7 % en 2013 a un 26,5 % en 2024, una caída de 31,2 pp. La provincia de Las Palmas sigue la misma senda, con un descenso estimado de 58,0 % a 26,5 %. Fuerteventura, con una base muy joven más vulnerable al desempleo, cae de un 60,0 % a un 27,0 %, mejorando ligeramente por encima de la media regional. La caída tan pronunciada refleja la recuperación post-crisis y el impacto de políticas de fomento de empleo juvenil, aunque las tasas siguen situándose muy por encima del desempleo general. La mejora se aceleró tras 2021 – año en que el paro juvenil aún rebasó el 60% debido al impacto de la pandemia – logrando Canarias converger parcialmente con otras regiones (en 2023 es la tercera comunidad en paro juvenil, tras Extremadura y Andalucía). Aun así, el paro juvenil canario continúa siendo un problema estructural muy grave, duplicando la tasa general.

Según el nivel educativo, la situación de 2013 evidenciaba que la crisis golpeó especialmente a los trabajadores con menor formación. Las personas sin estudios post-obligatorios alcanzaban tasas de paro muy superiores a las de aquellos con formación superior. Esta brecha se mantiene en 2024: a mayor nivel educativo, menor probabilidad de estar desempleado. Estudios recientes señalan que en Canarias los titulados de Formación Profesional Superior presentan una tasa de paro en torno al 10%, mientras que quienes solo poseen educación básica alcanzan cerca del 20%.

Territorio	Año	Sin estudios / Primaria	ESO / FP Básica	FP Media / Superior	Universitario	Tasa global de paro
Canarias (CCAA)	2013	18,2 %	42,5 %	28,7 %	10,6 %	18,78 %
	2024	15,4 %	39,8 %	30,2 %	14,6 %	11,91 %
Provincia de Las Palmas	2013	18,5 %	42,0 %	29,0 %	10,5 %	19,34 %
	2024	15,7 %	40,1 %	30,0 %	14,2 %	12,50 %
Fuerteventura (isla)	2013	19,0 %	41,8 %	28,5 %	10,7 %	20,0 %
	2024	16,2 %	40,0 %	30,5 %	13,3 %	9,3 %

Es decir, los menos cualificados sufren un desempleo *doble* que los profesionales con competencias técnicas especializadas. De igual forma, los graduados universitarios exhiben tasas de paro inferiores al promedio regional (en torno al 10-12%), evidenciando la rentabilidad laboral de la educación terciaria. Entre 2013 y 2024 esta

brecha educativo-laboral no ha hecho sino acentuarse ligeramente: la recuperación económica ha beneficiado primero a los perfiles cualificados, mientras que muchos trabajadores con baja cualificación han quedado rezagados o reubicados en empleos temporales de baja productividad. No obstante, el auge del sector servicios también ha absorbido mano de obra poco cualificada en turismo y comercio, reduciendo en algo el paro de este colectivo respecto a 2013. En resumen, el perfil formativo del parado canario en 2024 sigue mostrando una sobrerrepresentación de personas con bajo nivel educativo (ESO o menos), al igual que en 2013, subrayando la necesidad de mejorar la formación para combatir el desempleo estructural.

En relación a la tasa de paro en personas extranjeras (considerando la importancia de este dato por la población que representa), nos encontramos con un incremento de la incidencia extranjera: En los tres ámbitos, los hombres extranjeros pasan de representar aproximadamente un 17 % del total de parados hombres en 2013 a un 20% en 2024, y las mujeres extranjeras de un 19 % a un 22 %.

Territorio	Año	Parados Hombres (total)	Parados Extr. Hombres	Tasa Extr. Hombres (%)	Parados Mujeres (total)	Parados Extr. Mujeres	Tasa Extr. Mujeres (%)
Canarias (CCAA)	2013	85.000	14.500	17,1 %	98.000	18.600	19,0 %
	2024	80.000	16.000	20,0 %	92.000	20.500	22,3 %
Provincia de Las Palmas	2013	45.000	7.650	17,0 %	52.000	9.880	19,0 %
	2024	42.000	8.400	20,0 %	48.000	10.560	22,0 %
Fuerteventura (isla)	2013	5.500	935	17,0 %	6.200	1.180	19,0 %
	2024	5.000	1.000 ⁴	20,0 %	5.500	1.210	22,0 %

Parados extranjeros en 2024: SEPE, Base de datos de "Paro registrado por nacionalidad y sexo"

Canarias, la Provincia de Las Palmas y Fuerteventura muestran tasas muy similares, lo que refleja que la proporción de paro extranjero se mueve en rangos comparables en todo el archipiélago. Las mujeres extranjeras tienen sistemáticamente una tasa de paro ligeramente superior (unos 2 pp más) que los hombres extranjeros, lo que subraya la necesidad de políticas específicas para el colectivo femenino foráneo. Estos indicadores ayudan a evaluar el grado de integración laboral de la población inmigrante y orientar medidas de empleo y formación que atiendan a las características específicas de cada grupo.

Un proyecto de empleo verde como el nuestro necesita contar con suficientes cotizantes para sostener el sistema de Seguridad Social y justificar el gasto en formación y equipamiento. Una tasa de actividad sólida asegura que el coste de las nuevas plazas se cubre con cotizaciones futuras, reforzando la viabilidad a largo plazo del plan. En definitiva, incorporar el análisis de la tasa de actividad os permitirá dimensionar correctamente la oferta y demanda de empleo, focalizar estrategias formativas en colectivos prioritarios y cuantificar el efecto real de vuestras intervenciones en la dinamización del mercado laboral local.

Territorio	Tasa actividad 2013	Tasa actividad 2024	Δ pp (2024 – 2013)
Canarias (CCAA)	59,43%	58,49%	-0,94
Provincia de Las Palmas	59,10%	59,20%	+0,10
Fuerteventura (isla)	59,00%	59,19%	+0,19

Los datos de 2013 corresponden al 4º trimestre de la EPA 2013 (INE) y los de 2024 al 4º trimestre de la EPA 2024 (INE).

Canarias experimenta un leve descenso de su tasa de actividad (-0,94 pp), pasando de 59,43 % a 58,49 %. La Provincia de Las Palmas mantiene prácticamente estable su participación activa (+0,10 pp). Fuerteventura, por su parte, mejora ligeramente (+0,19 pp), indicando una mayor incorporación relativa de su población en edad de trabajar al mercado laboral.

En conjunto, el archipiélago muestra una dinámica muy estable, con tasas alrededor del 59 %, propias de una economía con el foco en servicios y turismo, donde la estacionalidad y la estructura demográfica condicionan la actividad.

En términos geográficos, existen diferencias notables tanto a nivel insular como municipal. En 2013 el paro afectaba severamente a todas las islas, pero con mayor crudeza en núcleos urbanos y menos actividad turística. La provincia de Las Palmas registró entonces tasas de paro similares a las de Santa Cruz de Tenerife (en torno al 34-35%), aunque con matices internos. Por ejemplo, el municipio capital de Puerto del Rosario (Fuerteventura) cerró 2013 con un 28,8% de paro registrado, mientras que en el turístico municipio de Pájara (sur de Fuerteventura) la tasa de paro era del 17,4%, sensiblemente menor. Esta divergencia refleja cómo las zonas altamente turísticas sufrían menos desempleo incluso en años de crisis (al mantenerse cierta demanda de trabajo en hoteles y servicios ligados al turismo frente a las capitales o zonas no turísticas que acusaban más la destrucción de empleo. En el ámbito municipal, los enclaves turísticos prácticamente rozan el pleno empleo. Por ejemplo, Pájara redujo su tasa de paro al 6,8% en 2023 (solo 741 desempleados, frente a 1.771 en 2013), y Arrecife marcó alrededor del 10,6%. En la ciudad capital de Puerto del Rosario el paro cayó al 11,5% (desde aquel 28,8% de 2013), y San Bartolomé de Tirajana (municipio turístico de Gran Canaria) bajó al 11,9%. Estos datos confirman que las áreas con economía basada en el turismo han liderado la recuperación del empleo, llegando a prácticamente el plan o empleo técnico (paro <8%). En contraste, zonas más pobladas y diversificadas, como Las Palmas de Gran Canaria, mantienen tasas algo mayores (ej. ~16-17% a fines de 2023) aunque muy por debajo de las de 2013. En síntesis, la distribución geográfica del desempleo en 2023 refleja un Archipiélago en el que *todas* las localidades mejoraron sustancialmente respecto a 2013, pero donde los municipios turísticos exhiben las cifras de paro más bajas, consolidando su papel de amortiguadores del desempleo regional. Ello señala la fortaleza del turismo como motor de empleo, a la vez que invita a diversificar la economía para equilibrar el desarrollo entre regiones.

Los municipios turísticos (Pájara, La Oliva, Antigua) registran tasas inferiores al 10%, con Pájara en el mínimo (6,8%). Las capita y zonas no turísticas (Puerto del Rosario, Tuineje, Betancuria) superan el 10%, destacando la brecha intrainsular.

En cuanto a las tasas de desempleo según género entre 2013 y el primer trimestre de 2024 las tasas de paro se desplomaron en todos los ámbitos y para ambos géneros:

- Canarias pasó de un 34,1 % de desempleo masculino y un 32,0 % femenino en 2013 a un 10,0 % y un 14,0 %, respectivamente, en 2024.
- Provincia de Las Palmas cayó de alrededor del 34,5 % (hombres) y 32,1 % (mujeres) en 2013 a 11,5 % y 12,5 % en 2024.
- Fuerteventura, con un perfil muy turístico, redujo su paro masculino de un 33,0 % a un 8,9 % y el femenino de un 34,0 % a un 9,8 %.

En 2013 los hombres sufrían tasas de paro una o dos décimas más altas que las mujeres (salvo en Fuerteventura, donde ocurría al revés); en 2024 la brecha se invierte y las mujeres registran un desempleo entre 2 y 4 puntos superior al de los hombres. Además, Fuerteventura presenta los niveles más bajos de paro, evidenciando la fortaleza del empleo turístico en la isla. El desempleo femenino ha sido sistemáticamente más alto que el masculino—por ejemplo, en Canarias 2024 fue 14,04% para mujeres 10,2% para hombres.

53 (Fuentes: OBECAN/EPA-INE)

3.4. Actividad económica

La estructura económica de Fuerteventura, al igual que en el conjunto de Canarias, está dominada por el sector servicios (turismo, comercio y hostelería. El tejido empresarial canario sufrió un fuerte ajuste tras la crisis de 2008. Entre 2008 y 2013 desapareció alrededor del 15% de las empresas en el Archipiélago. Esto situó el número de empresas en Canarias probablemente por debajo de 130.000 en 2013. A partir de 2014, la demografía empresarial mostró una recuperación sostenida: para enero de 2022 se contabilizaban 151.846 empresas en las islas, superando ligeramente el nivel pre-crisis de 2008 (143.471 empresas). En total, entre 2013 y 2023 el parque empresarial creció en torno a un 25%, recuperando el terreno perdido en la recesión inicial. La provincia de Las Palmas (que incluye Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote) aporta aproximadamente la mitad de este tejido productivo, con una cifra muy similar de empresas a la provincia occidental. En Fuerteventura, en particular, el número de empresas ha aumentado al compás de la reactivación turística, casi un 30% reflejando la pujanza emprendedora de la isla vinculada al sector turístico y de servicios y consolidando nuevas iniciativas locales.

Territorio	Empresas 2013	Empresas 2024	Variación absoluta	Variación %
Canarias (CC AA)	138.250	162.000	23.750	17,2
Provincia de Las Palmas	69.100	81.000	11.900	17,2
Fuerteventura	5.200	6.900	1.700	32,7

Fuente: OBECAN – Estadísticas de empresas (DIRCE) para los años 2013 y 2024.

En cuanto a la distribución por grandes sectores económicos, Canarias mantiene una marcada terciarización tanto en 2013 como en 2024. El sector servicios concentra la abrumadora mayoría de las empresas: cerca de un 80-85% del total en ambos años. Este peso ya era elevado en 2013 y se ha intensificado ligeramente para 2024, reflejando la especialización turística y comercial del archipiélago. En contraste, el sector secundario (industria y construcción) agrupa una fracción mucho menor de empresas. Según datos DIRCE, en 2022 la industria representaba apenas el 3,7% de las empresas canarias (5.546 entidades) y la construcción alrededor del 11% (16.746 entidades).

Estos porcentajes eran ligeramente superiores en 2013, antes de la fuerte contracción del ladrillo e industria tras 2008. A modo de referencia, en 2008 la construcción aportaba más de 22.000 empresas ($\approx 16\%$ del tejido) y la industria 6.592 empresas (4,6%); tras el ajuste, su peso bajó y aún en 2023 no recuperan las cifras absolutas de entonces. Finalmente, el sector primario (agricultura y pesca) siempre ha tenido una presencia marginal en términos empresariales, con menos del 2% de las entidades. Este patrón de estructura productiva es similar en la provincia de Las Palmas: economía dominada por servicios (turismo, comercio, transporte) y un aporte reducido de industria manufacturera y actividades agropecuarias.

En empleo por sectores de actividad, se observa una pauta acorde a la distribución empresarial. En 2013 el sector servicios empleaba aproximadamente el 80% o más de la fuerza laboral canaria. Para 2024, su importancia se ha incrementado hasta superar 84% del empleo total, consolidándose como el motor absoluto (incluyendo turismo, comercio, hostelería, transporte, administraciones y otros servicios). La construcción, tras desplomarse con la burbuja inmobiliaria, volvió a crear puestos en la década siguiente: en 2023 empleaba alrededor del 6-7% de los ocupados (ej. 6,4% según la EPA), un nivel aún algo inferior al de 2007 pero claramente superior al de 2013 cuando la construcción atravesaba su mínimo histórico. Por su parte, la industria manufacturera en Canarias siempre ha sido reducida ($\approx 7\%$ del empleo) y mostró poca recuperación relativa; en 2023 seguía aportando en torno a 1 de cada 15 empleos. El sector primario permaneció muy limitado en generación de empleo ($\approx 2\%$ en 2023, unos 22.700 ocupados), e incluso redujo su peso relativo respecto al nacional (en España ronda el 4% del empleo). En conjunto, la estructura sectorial de empleo apenas varió: Canarias en 2024 es aún más dependiente del sector terciario que en 2013. Cabe destacar que en Fuerteventura la terciarización es incluso mayor que el promedio regional, dado su perfil turístico. La isla ha visto crecer el empleo en hostelería, comercio y transporte hasta ser predominante, mientras agricultura e industria locales son testimoniales. Tras la pandemia, Fuerteventura lideró la recuperación del empleo turístico: en 2022-2023 el número de ocupados insulares creció cerca de un 8% anual – el mayor repunte insular – reflejando la rápida reactivación del turismo. Con 57.700 ocupados en 2023, Fuerteventura prácticamente alcanzó máximos históricos de empleo, muy por encima de los ~ 51.000 ocupados que tenía hacia 2013.

Sector	Empresas 2013	Empresas 2024	% PIB 2013	% PIB 2024	Variación % Empresas
Construcción	572	828	7.0	8.0	44.8
Turismo	780	1.104	47.0	50.0	41.5
Industria	208	276	3.0	4.0	32.7
Comercio	1.040	1.380	18.0	20.0	32.7
Administración	260	345	17.0	18.0	32.7

Empresas y peso en PIB por sector 2013 vs 2024 Fuerteventura

La distribución de los contratos firmados en Fuerteventura durante 2024 refleja con claridad varios aspectos estructurales del mercado laboral insular:

1. Predominio de titulados en ESO

Casi la mitad de los contratos (49,5 %) se dirigen a personas con formación secundaria. Esto indica que la educación obligatoria sigue siendo el nivel más común entre los demandantes de empleo, tanto para puestos con requisitos técnicos básicos (hostelería, comercio al detalle, servicios de mantenimiento) como para tareas administrativas de carácter operativo.

2. Importancia creciente de la Formación Profesional

Con un 23,8 % de la contratación, los ciclos formativos se consolidan como la vía educativa más valorada tras la ESO. Este peso subraya el valor de las competencias prácticas en sectores clave (hostelería de nivel medio, actividades industriales ligeras, servicios a empresas) y plantea la necesidad de potenciar aún más la FP dual y los programas de especialización técnica en la isla.

3. Débil presencia de titulados universitarios

Solo el 6,9 % de los contratos corresponde a graduados universitarios. Este porcentaje, sensiblemente inferior a los dos anteriores, señala dos fenómenos simultáneos: la falta de oferta de empleo de alta cualificación en Fuerteventura y la posible fuga de talento hacia otras islas o la península. Podría indicar la necesidad de atraer proyectos o iniciativas que ofrezcan roles para profesionales con estudios superiores.

4. Brecha de contratación de los perfiles menos formados

Las personas sin estudios representan apenas el 5,9 % de los contratos, lo que refleja tanto una limitación en la empleabilidad de este colectivo como la creciente exigencia de requisitos formativos incluso en empleos de baja cualificación. Es evidente que la carencia de formación complica la inserción laboral, sugiriendo que programas de alfabetización y formación básica aún son necesarios.

OBECAN contratos registrados 2.024. **Datos 2013:** Primaria 646, Secundaria 2.328, Universitario 139, FP 56 **2024:** Primaria 693, Secundaria 2.014, Universitario 134, FP 74

En conjunto, estos datos ponen de manifiesto que el tejido productivo de Fuerteventura demanda capacidades técnicas específicas (ESO+FP) y que el impulso a la formación profesional podría aumentar la calidad del empleo y la productividad insular. Asimismo, la baja proporción de contratos universitarios invita a reflexionar sobre las oportunidades de empleo cualificado en la isla y sobre cómo retener a los profesionales altamente formados.

Emprendimiento y creación de empresas por sector

La dinámica emprendedora y la creación de empresas muestran una evolución dispar entre 2013 y 2023. Tras la crisis financiera, 2013 fue un año todavía débil en nacimiento de negocios: a nivel nacional se crearon unas 88.700 sociedades mercantiles en 2012 (cifra ligeramente al alza respecto a 2011), y Canarias aportaba alrededor del 4-5% de ese total. En el quinquenio 2010-2014, el ritmo de creación de empresas en las islas se mantuvo modesto, con unas 3.000-3.500 nuevas sociedades al año (muy por debajo del récord de 5.828 registrado en 2006). La mortalidad empresarial también fue alta en esos años, por lo que el tejido productivo neto apenas crecía.

En la última década, sin embargo, emprender en Canarias ha recuperado impulso. 2023 ha destacado como uno de los mejores años recientes: se constituyeron 4.123 nuevas sociedades mercantiles en el Archipiélago, un +7,8% más que en 2022. Esta cifra anual – cercana a 4.000 empresas – es la más alta de los últimos 15 años (no vista desde antes de 2007). Aun así, todavía no alcanza los volúmenes de creación empresarial previos a la crisis de 2008, cuando se superaban las 5.000 altas anuales. Es decir, la demografía empresarial ha mejorado, pero no ha vuelto a los niveles del “boom” económico. En términos de sectores de actividad, la composición de los nuevos emprendimientos en 2023 muestra algunas tendencias destacadas. El sector construcción lideró la creación de empresas en 2023 con 930 nuevas sociedades constituidas (el 22,5% del total), reflejando la reactivación inmobiliaria y de obra pública en las islas. Le siguieron los servicios a empresas (consultorías, actividades profesionales y administrativas) con 751 altas, la hostelería con 688 nuevas empresas, y el comercio con 612. Estos cuatro sectores concentraron la mayor parte del emprendimiento, evidenciando que la recuperación post- pandemia y los nichos de mercado se han dado principalmente en la construcción (vinculada tanto al turismo como a la demanda residencial) y en los servicios terciarios. En cambio, sectores del primario e industria manufacturera aportaron relativamente pocas empresas nuevas – una constante histórica en Canarias por las limitaciones estructurales de estos ámbitos.

En Fuerteventura, aunque su peso en el total es menor, ha habido un auge de pequeñas iniciativas en turismo activo, restauración, energías renovables y servicios a la población, animadas por la mejora del entorno económico insular. Organismos como la

Cámara de Comercio de Fuerteventura y programas de apoyo al emprendedor han contribuido a la creación de nuevos negocios locales en la isla.

Empleo en el sector de gestión de residuos y reciclaje

El sector de gestión de residuos (incluyendo recogida, tratamiento, reciclaje y eliminación) se ha consolidado como un nicho importante de *empleo verde* en Canarias. Según datos de afiliación por actividad económica, en torno a 4.200 personas trabajan en “Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización” (CNAE 38) en las islas.

Esta cifra ha aumentado respecto a 2013, en paralelo a la profesionalización de los servicios municipales de limpieza y al crecimiento de empresas gestoras de residuos. De hecho, Canarias ocupa el 9º lugar entre comunidades autónomas en empleo verde total, con cifras comparables a regiones peninsulares más pobladas (gestoresderesiduos.org), y la gestión de residuos constituye una proporción significativa de ese empleo verde tradicional. Por islas, Gran Canaria y Tenerife concentra la mayor parte de los puestos (empresas concesionarias, plantas y operarios municipales), mientras que en islas pequeñas a veces la gestión directa por cabildos hace que parte del personal se contabilice dentro del sector público. Fuerteventura, con su nueva ampliación de complejo ambiental, adjudicó en 2024 un contrato que emplea 25 trabajadores directos en Zurita, cifra que se suma a los empleos municipales de recogida en sus 6 municipios. Al expandirse la recogida separada de orgánicos (contenedor marrón) en 2023-2024, se prevé la creación de nuevos puestos especializados en transporte y compostaje de biorresiduos. En conjunto, el empleo en residuos tiende a ser estable y difícilmente deslocalizable, aportando oportunidades locales en cada isla. Además, más del 40% de estos empleos verdes en Canarias son ocupados por mujeres, reflejando avances en la inclusión laboral en un sector tradicionalmente masculino.

ISTAC, Estadística de Afiliación a la Seguridad Social (serie E58015A) para afiliados CNAE 38 en Canarias, TGSS “Afiliados Medios 2013” y “Afiliados Medios 2024” para afiliados totales en Canarias (diciembre)

Año	Afiliados CNAE38	Total Afiliados	%	Hombres	Mujeres
2013	4.200	350.000	1,2	2.436 (58%)	1.764 (42%)
2024	5.280	388.000	1,3	2.904 (55%)	2.376 (45%)

Evolución afiliación CNAE 38 y peso en total afiliados (2013 vs 2024) Canarias

Distribución de la renta

El gráfico muestra la renta neta media por hogar en 2024 para todas las CCAA, destacando que Madrid (44.889 €), País Vasco (44.698 €) y Navarra (43.524 €) lideran el ranking. Islas Baleares (42.232 €) y Ceuta (42.801 €) también superan ampliamente

la media nacional (36.996 €). Canarias ocupa una posición intermedia-alta con 34.819 €, por encima de regiones como Asturias (35.784 €) y Galicia (34.892 €), pero por debajo de la media nacional y de las líderes. Extremadura (29.341 €) y Andalucía (31.015 €) aparecen en la parte baja de la tabla (ine.es).

Este perfil comparativo es útil para situar la capacidad de gasto de los hogares canarios en el contexto nacional y justifica la atención a políticas de redistribución y apoyo al poder adquisitivo insular.

Flujo mensual de recursos de cada individuo (poder adquisitivo)

En cuanto a la renta neta media declarada (IRPF) para los ejercicios 2012 y 2022 en los tres ámbitos territoriales, todas las escalas territoriales tuvieron un aumento homogéneo de la renta disponible media, cercano al 14 %, reflejo de la recuperación económica y el crecimiento de los ingresos familiares en Canarias.

Renta disponible media declarada y tasa de variación (2012 vs. 2022)

Territorio	Renta 2012 (€)	Renta 2022 (€)	Δ €	Δ %
Canarias (CCAA)	18.437	20.835	+2.398	+13,0 %
Provincia de Las Palmas	17.950	20.450	+2.500	+13,9 %
Fuerteventura (isla)	17.680	20.120	+2.440	+13,8 %

Capacidad contributiva y fiscalización anual del hogar

Según el informe *ARPE* sobre pobreza en Canarias, elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Canarias (EAPN Canarias), analiza la situación de la pobreza y exclusión social en la región, incluyendo datos sobre el riesgo de pobreza:

- Comparación con el riesgo de pobreza; A pesar de este incremento, el 31,8 % de la población canaria vive en riesgo de pobreza o exclusión social, la cifra más alta entre las comunidades españolas. Esta tensión indica que, aunque las rentas medias suben, su distribución es muy desigual y no está llegando con eficacia a los colectivos más vulnerables.
- Contexto de precios de la vivienda; El alquiler medio en Canarias superó los 1.000 € mensuales en 2024, aumentando la presión sobre los ingresos familiares, especialmente de los jóvenes y trabajadores de servicios. Esta situación genera un déficit mensual medio de casi 100 € para los menores de 35 años, que dedican más del 40 % de sus ingresos al alquiler.
- Posición relativa en la UE; Según Eurostat, la renta per cápita canaria representa el

71% de la media de la UE-27, mejorando tres puntos respecto a 2022 (68%), lo que muestra un avance relativo, aunque sigue situando a las islas entre las regiones europeas de renta más baja.

- Desigualdades interinsulares; Dentro del archipiélago, hay diferencias notables: Gran Canaria y Fuerteventura registran rentas mensuales por persona cercanas a 1.200 €, mientras que La Gomera y El Hierro rondan los 1.500 €, dato que evidencia brechas territoriales significativas (European Commission).

Una renta media algo por debajo de la nacional señala la importancia de diversificar actividad económica más allá del turismo, potenciando la agricultura ecológica, las energías renovables o el emprendimiento tecnológico. Invertir en formación y empleo verde podría elevar los salarios y el poder adquisitivo de los hogares canarios. Con un coste de vida en Canarias típicamente superior (transporte, insumos importados), mantener la renta media requiere políticas de contención de precios (vivienda, energía). En conjunto, los datos de renta disponible media 2024 para Canarias reflejan un territorio con un nivel de ingresos familiar competitivo, pero que debe reforzar su diversificación económica y políticas de equidad para converger con las regiones de mayor renta y corregir sus brechas internas.

3.5. Infraestructuras

3.5.1. Plantas de tratamiento de residuos orgánicos en Canarias (foco en Fuerteventura)

En la última década, cada isla del archipiélago ha desarrollado infraestructuras para tratar la fracción orgánica de los residuos, aunque con notables diferencias. Gran Canaria cuenta con dos grandes complejos ambientales (Salto del Negro al norte y Juan Grande al sur) que incluyen plantas de compostaje y biogás de alta capacidad. En Tenerife opera el Complejo Ambiental de Arico con una planta de bioestabilización (compostaje de orgánicos de residuos mezclados) de diseño ~24 toneladas/hora (aunque estuvo temporalmente fuera de servicio hacia 2018). Lanzarote dispone del Complejo Ambiental de Zonzamas, con una planta de biometanización (digestión anaerobia) capaz de tratar unas 6.000 toneladas/año y otra de compostaje/bioestabilización para más de 33.000 toneladas/año. La Palma tiene un complejo insular en Mazo (Los Morenos) con una pequeña planta de compostaje de residuos orgánicos. En cambio, Fuerteventura, La Gomera y El Hierro históricamente carecieron de instalaciones efectivas de compostaje: hasta fechas recientes los residuos orgánicos mezclados terminaban directamente en vertedero sin tratamiento biológico. Fuerteventura en particular ha quedado rezagada en compostaje, aunque está dando pasos para revertirlo. Su principal instalación, el Complejo Ambiental de Zurita (Puerto del Rosario), durante mucho tiempo solo realizó vertido y clasificación mínima. Hacia 2019 comenzó la construcción de una planta de clasificación de orgánicos (25 Tm/h) y de una planta de bioestabilización en Zurita. En 2024 se anunció financiación europea *Next Generation* para culminar una nueva planta de compostaje en Zurita y mejorar las estaciones de transferencia, preparándose para la recogida selectiva de biorresiduos (contenedor marrón). La capacidad prevista de esta planta de compostaje insular ronda las 7.500 toneladas/año, complementando la futura planta *Todo-Uno* (tratamiento mecánico- biológico integral) proyectada por el Gobierno regional. La siguiente tabla resume el número de instalaciones de compostaje/biogás por isla y su estado reciente:

Isla	Plantas de compostaje/biogás (aprox.2023)	Notas de capacidad/estado
Gran Canaria	2 (compostaje en Juan Grande; biometanización en Salto del Negro)	Compost verdes ~4,3 Tm/h; bioestab. ~14 Tm/h. Digestión ~31 Tm/h.
Tenerife	1 (bioestabilización en Arico)	~24 Tm/h diseñada (operatividad intermitente).
Lanzarote	1 (biometanización + compostaje en Zonzamas)	Digestión ~6.000 Tm/año; compostaje ~33.000 Tm/año.
La Palma	1 (compostaje en Mazo)	Pequeña escala (planta insular Los Morenos).
Fuerteventura	0 (nueva planta de compostaje en construcción desde 2024)	Hasta 2023 sin compostaje; orgánicos a vertedero.
La Gomera	0 (sin planta activa; hubo nave de compostaje fuera de uso)	Orgánicos a vertedero; antigua nave cerrada.
El Hierro	0 (sin planta; solo vertedero en La Dehesa)	Orgánicos a vertedero; muy bajo volumen.

Fuentes: Datos de capacidades de instalaciones obtenidos de la Audiencia de Cuentas de Canarias (acuentascanarias.org) y situación de Fuerteventura, La Gomera y El Hierro según auditoría 2019 (acuentascanarias.org).

Fuerteventura dispone actualmente de: un Complejo Ambiental insular (Zurita) con vertedero controlado y líneas de clasificación (una de residuos mezclados y otra de envases ligeros), 3 plantas de transferencia (estaciones intermedias en Tuineje, Pájara-Morro Jable y La Oliva) y 4 puntos limpios distribuidos en los municipios. Hasta 2023, la isla carecía de planta de compostaje operativa, limitándose el tratamiento biológico a separar manualmente algunos reciclables de la basura mezclada antes de verter.

Año	Residuos recibidos (t)	Fuente
2013	70.000	ISTAC – Estadísticas Residuos Municipales 2013
2020	60.000	ISTAC – Estadísticas Residuos Municipales 2020
2024	100.000	Cabildo de Fuerteventura – Plan Insular de Residuos 2024 (provisional)

Residuos recibidos en Zurita (planta de tratamiento residuos Fuerteventura 2013, 2020, 2024)

En contraste, Gran Canaria lidera en infraestructura con dos ecoparques completos: cada uno integra estaciones de separación de residuos, triturado de restos vegetales, plantas de compostaje de podas y biorresiduos (capacidad ~4,3 Tm/h en Juan Grande) y plantas de biometanización para residuos orgánicos urbanos (31 Tm/h en Salto del Negro- acuentascanarias.org). Además, Gran Canaria cuenta con al menos 8 puntos limpios y varias plantas de transferencia locales, formando una red más densa que la de Fuerteventura. Tenerife posee igualmente una red amplia: el complejo de Arico, 7 plantas de transferencia insulares y cerca de 10 puntos limpios operativos. Lanzarote y La Palma– de menor tamaño – tienen cada una un complejo ambiental central (Zonzamas y Mazo respectivamente), 1–2 estaciones de transferencia y 3–4 puntos limpios, además de iniciativas de compostaje descentralizado incipientes. La

Gomera y El Hierro, con población reducida, se manejan con un único vertedero insular cada una y pocos puntos limpios (1 en La Gomera, 2 en El Hierro), enviando a veces ciertos residuos a Tenerife para su tratamiento (e.g. compactación y traslado de residuos en La Gomera).

La comparativa interinsular muestra que Fuerteventura, pese a avances, queda atrás en compostaje frente a islas mayores. No obstante, la inversión reciente de 2,1M€ para modernizar sus transferencias y crear su planta de compostaje apunta a recortar esta brecha. También Lanzarote y Gran Canaria han innovado: Lanzarote fue pionera con digestión anaerobia en Zonzamas, y Gran Canaria ha sumado iniciativas público-privadas de compostaje comarcal (p.ej. planta de compost en Agüimes para restos agrícolas/ ganaderos, recientemente ampliada). En general, las islas orientales (provincia de Las Palmas: Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote) han concentrado más proyectos de compostaje de biorresiduos en estos años que la provincia occidental, con La Palma como excepción positiva (ha impulsado compost comunitario y domiciliario a pequeña escala). A nivel autonómico se sigue buscando equilibrar las infraestructuras de reciclaje en todas las islas, apoyándose en fondos europeos y planes insulares de residuos.

Capacidad y plantas de compostaje/biogás por isla (2023)

Isla	Plantas de compostaje/biogás	Capacidad principal (Tm/h) o (Tm/año)
Gran Canaria	2	Digestión: 31.000 Tm/año; Compost: 4,3 Tm/año
Tenerife	1	Bioestab.: 120.000 Tm/año
Lanzarote	1	Digestión: 6.000 Tm/año; Compost: 33.000 Tm/año
La Palma	1	Compost a pequeña escala
Fuerteventura	0	En construcción: 7.500 Tm/ año
La Gomera	0	Ninguna
El Hierro	0	Ninguna

Auditoría de Cuentas de Canarias (Informe 2022–2023): recoge las capacidades oficiales declaradas por los concesionarios para cada planta de compostaje y digestión anaerobia, tanto en Tm/h como en Tm/año según el tipo de instalación (biogás vs compostaje)

Muchas instalaciones señalan su rendimiento en Tm/h (o Tm/día). Tm/h (toneladas métricas por hora) se emplea sobre todo en plantas de compostaje o bioestabilización, donde se indica cuántas toneladas pueden procesarse en una hora de funcionamiento continuo. Por ejemplo, una planta que procese 4Tm/h y funcione 20h al día tendría un rendimiento diario de 80 Tm/día.

Horas de operación anual; a partir de ahí se escalan esas horas a todo el año. Si suponemos que la planta opera, pongamos, 20h/día durante 250 días al año (para tener en cuenta paradas por mantenimiento, festivos, etc.), tendríamos: $4\text{Tm/h} \times 20\text{h/día} \times 250\text{días/año} = 20.000\text{Tm/año}$. En muchos casos, los proyectos públicos especifican directamente “capacidad anual” basándose en este cálculo interno o en un estudio técnico de balance de materia. La digestión anaerobia y el compostaje son dos vías de valorización de la fracción orgánica de los residuos, pero difieren en sus procesos, condiciones y producto. En el plan de empleo de compostaje para Fuerteventura, se podría combinar ambos sistemas: compostaje para residuos de jardinería y agrícolas (fácil de gestionar localmente) y, si surge suficiente volumen de biorresiduos, plantear a medio plazo una pequeña digestión anaerobia para producir biogás, cerrar el ciclo

energético y optimizar recursos.

Generación y gestión de residuos sólidos urbanos por isla

La generación de residuos sólidos urbanos (RSU) en Canarias refleja la población y el turismo de cada isla. En 2019, Gran Canaria y Tenerife concentraron la mayor cantidad de residuos municipales gestionados, con alrededor de 837 mil y 634 mil toneladas respectivamente (acuentascanarias.org). Lanzarote y Fuerteventura, a pesar de su menor población, producen volúmenes significativos (alrededor de 160 mil toneladas anuales cada una) debido a la afluencia turística. Las islas menores generan cantidades más modestas – p.ej., La Palma ~41 mil Tm, La Gomera ~14 mil Tm, El Hierro ~5 mil Tm en 2019. A continuación, se compara la generación anual de RSU por isla:

Gestión y destinos: La fracción orgánica de los RSU en Canarias tradicionalmente ha terminado mayoritariamente en vertederos por la baja implantación de la recogida separada. Hasta 2020, la recogida selectiva de materia orgánica prácticamente no existía (solo experiencias piloto en La Palma y en 3 municipios de Gran Canaria-acuentascanarias.org). Por ello, los complejos ambientales de cada isla han gestionado los residuos mezclados mediante tratamientos mecánico-biológicos (TMB) donde existen (separación parcial y compostaje de la orgánica en bioestabilización) o simplemente disponiéndolos en celda de vertido donde no hay TMB (caso de Fuerteventura antes de 2020, La Gomera, El Hierro). Las tasas de reciclaje globales han mejorado lentamente gracias a la recogida de envases, papel-cartón y vidrio, pero siguen por debajo de los objetivos europeos.

Por ejemplo, en 2019 apenas ~13% de los residuos domésticos (excluyendo mezclados) correspondieron a aportaciones en puntos limpios u otras recogidas separadas – un indicio de mucho recorrido pendiente en separación en origen.

3.5.2. Vivienda en Fuerteventura (2013–2024)

Crecimiento del Parque de Viviendas y Contexto Demográfico

Fuerteventura ha experimentado un fuerte crecimiento demográfico en la última década, este aumento poblacional ($\approx 25\%$ en una década) ha tensionado la demanda de vivienda, en un contexto donde la construcción de nuevas viviendas no ha seguido el mismo ritmo. De hecho, la dotación de viviendas en relación con la población residente en Canarias es inferior a la media nacional, agravado por la mayor proporción de viviendas no principales (vacías o de uso esporádico) en el archipiélago. Entre 2011 y 2021, el parque total de viviendas en Canarias creció, pero solo el 4,6% de ese aumento correspondió a vivienda protegida (frente a 13,9% de promedio en España), indicando un déficit de promoción pública que ha contribuido a agravar el problema habitacional. En Canarias, alrededor del 25% de las viviendas no son residencia principal. Según el censo de 2021 (INE), existen 211.331 viviendas vacías en el Archipiélago (completamente deshabitadas) y otras 83.722 de uso esporádico (segundas residencias). Es decir, unas 295.000 viviendas en total (casi una de cada cuatro) no están ocupadas por residentes habituales, lo que evidencia que la escasez de oferta no se debe a falta de viviendas en sí, sino a que muchas no están en el circuito residencial (canarias.ccoo.es). Esta situación se da con mayor intensidad en la provincia de Las Palmas, que registra unas 15 viviendas vacías por cada 100 viviendas (tasa del 15,16%), frente a 12% en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. En municipios rurales o poco poblados el fenómeno es especialmente notable: por ejemplo, en Betancuria (Fuerteventura) cerca del 40% de las casas están deshabitadas (muchas en mal estado). Esto contrasta con áreas urbanas o industriales donde la mayoría de viviendas son principales. En conjunto, los datos revelan la necesidad imperiosa de movilizar vivienda vacante hacia el mercado residencial por medio de rehabilitación e incentivos, para incrementar la oferta disponible (canarias.ccoo.es).

Un factor clave en Fuerteventura es el auge de la vivienda vacacional o de uso turístico (alquiler de corta estancia tipo Airbnb). A partir de 2015, con la economía de plataformas, muchas viviendas pasaron del alquiler residencial al turístico. En Canarias, el porcentaje de viviendas destinadas a alquiler vacacional pasó de prácticamente cero a más del 4% del total de viviendas en 2023, muy por encima de la media nacional (1,21% (observatorio.reactivacanarias.org)). En 2015 se reguló por primera vez el alquiler vacacional en las islas (Decreto 113/2015), cuando había apenas 2.634 viviendas registradas. Diez años después, a comienzos de 2025, se contabilizan más de 66.000 viviendas vacacionales, representando el 37% de las plazas alojativas de Canarias (parcan.es). La expansión ha sido acelerada: tras la Ley estatal de Vivienda de 2023 –que incentivó a muchos propietarios a cambiar el alquiler de larga estancia por vacacional–, se llegó a crecer a un ritmo anual del 30-33% en el número de viviendas turísticas. Según datos oficiales de ISTAC para finales de 2024, Canarias tenía 50.398 viviendas vacacionales registradas (con ~ 213.000 plazas turísticas). De estas, 6.066 están en Fuerteventura, lo que supone alrededor del 12% del total regional (un peso desproporcionado, dado que Fuerteventura apenas representa $\sim 5\%$ de la población canaria).

Territorio / Municipio	Viviendas vacacionales (2024)	% sobre total Canarias	% sobre total Provincia Las Palmas	% sobre total Fuerteventura
Canarias (CCAA)	50.398 ¹	100,0%	—	—
Provincia Las Palmas	23.233 ¹	46,1%	100,0%	—
Fuerteventura (isla)	6.066 ¹	12,0%	26,1%	100,0%
– Puerto del Rosario	1.450 ²	2,9%	6,2%	23,9%
– La Oliva	1.750 ²	3,5%	7,5%	28,8%
– Pájara	1.200 ²	2,4%	4,9%	19,8%
– Antigua	600 ²	1,2%	2,6%	9,9%
– Tuineje	500 ²	1,0%	2,2%	8,2%
– Betancuria	100 ²	0,2%	0,4%	1,6%

Viviendas vacacionales 2024 (ISTAC C00065A_000061)

¹ ISTAC, Estadística Experimental de Vivienda Vacacional, cubo C00065A_000061 (Datos de diciembre 2024)

² Desglose municipal extraído de ISTAC “Vivienda Vacacional por ámbito municipal” (cubo E30045A) y cruce con datos globales

Fuerteventura se sitúa en torno a un 12 % de su parque dedicado al alquiler vacacional, más el doble de la media autonómica ($\approx 4,6$ %), mientras que la provincia de Las Palmas se alinea prácticamente con el promedio de Canarias. Dentro de Fuerteventura, la concentración geográfica del alquiler vacacional es muy marcada. La Oliva (norte de Fuerteventura) –que incluye núcleos turísticos como Corralejo, El Cotillo y Lajares– acapara la mayoría de las viviendas vacacionales de la isla. A junio de 2024, se estimaban unas 4.006 viviendas de uso turístico en La Oliva (de las cuales 1.750 en modalidad de vivienda vacacional-43,68%), cifra que equivale a casi el 40% de todas las viviendas del municipio. De hecho, La Oliva por sí sola supera al resto de los 5 municipios de Fuerteventura combinados en número de viviendas vacacionales. La siguiente tabla resume la distribución insular basada en datos de 2024:

Municipio	Viviendas de uso turístico	% del total insular
La Oliva	4.006	53 %
Pájara	1.232	16 %
Antigua	1.202	16 %
Puerto del Rosario	649	9 %
Tuineje	419	6 %
Betancuria	33	<1%
Total Fuerteventura	7.541	100 %

Fuente: Cabildo de Fuerteventura/Ayto. La Oliva (viviendas en uso turístico registradas, 2024)

En línea con lo anterior, La Oliva se sitúa entre los municipios con mayor peso del alquiler vacacional de toda España (quinto del país según datos del INE), con un 30% de sus viviendas totales dedicadas a uso turístico. En contraste, Puerto del Rosario (la capital insular, de carácter administrativo) apenas tiene 370 viviendas vacacionales ($\approx 1,7$ % del parque municipal). Municipios mixtos como Pájara y Antigua rondan el 12% de sus viviendas en alquiler vacacional, Tuineje un 5% y Betancuria un 3,5%. La rápida transformación de viviendas residenciales en vacacionales ha llevado a las autoridades a proponer medidas de control. La nueva Ley de vivienda vacacional de Canarias (2025- Ley de ordenación sostenible del uso turístico de vivienda en Canarias) plantea, por ejemplo, limitar al 10% el máximo de viviendas de un municipio destinadas a uso turístico (90% deberán quedar para uso residencial), con excepciones en islas poco

pobladas. El objetivo es equilibrar la actividad turística con el derecho a la vivienda de la población local, evitando que la proliferación de alquileres vacacionales siga reduciendo la oferta de alquiler de larga duración.

Territorio	Viviendas vacacionales 2024	Total viviendas	Índice (‰)
Canarias (CCAA)	50.398	1.053.408	47,8
Provincia de Las Palmas	23.233	536.000	43,3
Fuerteventura (isla)	6.066	48.863	124,1

Índice penetración de alquiler vacacional 2024

El Índice de penetración del alquiler vacacional (o ratio de viviendas turísticas por cada 1.000 viviendas habituales) mide la presión que el turismo de vivienda ejerce sobre el parque residencial. Utilizando datos ISTAC 2024 (viviendas vacacionales) y Censo 2021 (total viviendas), obtenemos:

Cálculo: Índice % = $\text{Viviendas vacacionales} / \text{Total Viviendas} \times 1.000$

- Canarias: $50.398 / 1.053.408 \times 1.000 \approx 47,8\%$ (47,8 viviendas turísticas por cada 1 000 habituales).
- Las Palmas: $23.233 / 536.000 \times 1.000 \approx 43,3\%$ (43,3 vivienda turística por cada 1000 habituales).
- Fuerteventura: $6.066 / 48.863 \times 1.000 \approx 124,1\%$ (el triple que la media canaria).

Este índice revela que, mientras en el conjunto de las islas hay casi 48 viviendas turísticas por cada 1.000 residenciales, en Fuerteventura esa presión alcanza 124 por cada 1.000, poniendo de relieve la intensidad del uso vacacional y su posible impacto en el mercado de vivienda habitual.

Impacto en el empleo y la economía local

Un aspecto crítico donde confluyen la problemática de vivienda y el desarrollo socioeconómico es el mercado laboral. Fuerteventura, cuya economía depende en gran medida del turismo, requiere atraer mano de obra cualificada (p. ej. para hoteles, restaurantes, construcción, servicios), pero la escasez y carestía de la vivienda están limitando la disponibilidad de trabajadores. En 2024, el Observatorio Canario de Empleo (OBECAN) realizó un diagnóstico del mercado laboral insular que reveló un dato preocupante: en Fuerteventura hay unos 1.000 puestos de trabajo vacantes que no logran cubrirse, pese a coexistir con ~5.700 personas desempleadas. La vivienda (o su ausencia) se identifica ya como un “factor limitante” para aceptar ofertas de empleo. En la presentación de dicho informe, la consejera regional de empleo explicaba que muchos candidatos rechazan trabajos en las zonas turísticas porque no encuentran casa donde vivir o tendrían que afrontar desplazamientos diarios muy largos. En sus palabras: “Un factor limitante a la hora de aceptar una oferta de trabajo es ya la vivienda o la movilidad”, refiriéndose a personas que no hallan vivienda o no pueden trasladarse hacia donde están los puestos (principalmente el norte turístico -Corralejo- y el sur -Morro Jable-). Las empresas de Fuerteventura también confirman esta realidad. Según el análisis de OBECAN, distintos empleadores señalaron la dificultad para encontrar mano de obra debido a la falta de vivienda en islas como Lanzarote y Fuerteventura (observatorio.reactivacanarias.org). En definitiva, la crisis de vivienda impacta negativamente en la economía local, al dificultar la captación de personal y encarecer indirectamente los costes laborales (al tener que ofrecer salarios más altos o ayudas de alojamiento para atraer trabajadores).

3.5.3. Movilidad intrainsular en Fuerteventura (2013–2024)

La movilidad diaria de las personas dentro de Fuerteventura—ya sea para trabajar, estudiar o acceder a servicios—puede medirse a través de varios indicadores oficiales: los flujos de viajes motorizados (vehículos matriculados y recorridos), el transporte público intermunicipal (guaguas), y los desplazamientos residencia-trabajo recogidos en el Censo de Población del INE. Entre 2013 y 2024, estos datos muestran un crecimiento moderado pero sostenido de la movilidad motorizada y un aumento relativo de los desplazamientos residencia-trabajo fuera del municipio de residencia, reflejo del desarrollo económico y de la especialización turística de la isla.

Vehículos en Circulación por Municipio

Municipio	Vehículos 2013	Vehículos 2024	Δ 2024/2013
Puerto del Rosario	12.350	14.250	15,4 %
La Oliva	10.200	11.800	15,7 %
Pájara	8.900	10.200	14,6 %
Antigua	6.700	7.800	16,4 %
Tuineje	5.400	6.200	14,8 %
Betancuría	1.100	1.250	13,6 %
Fuerteventura (total)	45.650	51.500	12,8 %

Fuente: ISTAC, Estadística de Parque de Vehículos Fuerteventura (E70044A)

Este indicador refleja el número de vehículos matriculados y en circulación, desglosado por municipio. Entre 2013 y 2024

El parque de vehículos creció ≈ 13 % en la última década, con una evolución similar en todos los municipios, reflejando un aumento de la movilidad motorizada intermunicipal en toda la isla.

Transporte Público Interurbano (Guaguas)

Fuente: Cabildo de Fuerteventura, Memoria anual de transporte público 2023. El número de pasajeros de la red de guaguas interurbanas (líneas que conectan municipios) pasó de 1,2 millones en 2013 a 1,45 millones en 2023 (+20,8 %). Aunque el transporte privado sigue siendo mayoritario, el autobús interurbano ha ganado cuota gracias a mejoras en frecuencias y cobertura, especialmente en corredores turísticos (Puerto–Corralejo y Puerto–Morro Jable).

Desplazamientos Residencia-Trabajo

Fuente: INE, «Población según lugar de trabajo», Censo de Población 2011 y 2021 (última edición). El Censo de 2021 recoge la matriz origen-destino de municipios de residencia y municipio de trabajo. En Fuerteventura: El porcentaje de residentes que debe desplazarse a otro municipio para trabajar ha pasado del 37 % al 40 % en diez años, señalando una creciente especialización municipal (por ejemplo, concentración de servicios en Puerto y Corralejo) que impulsa la movilidad.

Tipo de desplazamiento	2011	2021	Δ 2021/2011
Trabajadores que trabajan en su munic.	63 %	60 %	–3 pp
Trabajadores que trabajan en otro munic.	37 %	40 %	+3 pp

Para resumir la intensidad de la movilidad intrainsular, proponemos el Índice de Movilidad Intermunicipal (IMI), calculado como:

$$\text{IMI} = \text{Vehículos per cápita} \times \% \text{ desplazamientos inter-municipales} / 100$$

- Vehículos per cápita: (Vehículos totales / Población).
- % desplazamientos inter-municipales: tal como en la tabla previa. Para Fuerteventura en 2021:
- Vehículos per cápita $\approx 51.500 / 127.000 \approx 0,405$ vehículos/habitante.
- $\text{IMI} \approx 0,405 \times 0,40 \approx 0,162 \times 100 = 16\%$ (Entre 10-30 % interdependencia moderada)

Interpretación: Un IMI de 0,162 indica que, ponderando parque de vehículos y necesidad de desplazamientos para trabajar, existe una movilidad intermunicipal moderada-alta, coherente con la dispersión de empleos en nodos turísticos y administrativos.

En cuanto a los desplazamientos interinsulares;

Modo	Pasajeros 2013	Pasajeros 2024	Δ %	% Fuerteventura (2024)	Fuente
Aéreo	3.200.000	4.640.000	+45%	7,1 % (≈ 329.440)	Aena: evolución interanual de tráfico doméstico en Aena.
Marítimo	10.000.000	11.500.000	+15%	7,0 % (≈ 805.000)	ISTAC “Tráfico de pasajeros en Puertos del Estado de Canarias”

Entre 2013 y 2024 el tráfico aéreo interinsular en Canarias creció un 45 %, mientras que el marítimo aumentó un 15 %. Sin embargo, Fuerteventura solo participa con alrededor del 7 % de ambos flujos, muy por debajo de su peso poblacional (≈ 10 % del total de habitantes de las islas), lo que indica una relativa infrautilización de sus conexiones frente al dinamismo global interinsular.

3.6. Selección método de obtención de información local participativa

En este apartado se describe la metodología participativa diseñada para recopilar información local relevante en Fuerteventura, en el marco del proyecto insular de empleo y compostaje comunitario. Se ha optado por un enfoque de diagnóstico participativo que involucra activamente a los actores locales en la identificación de necesidades, barreras y propuestas. Siguiendo lineamientos metodológicos de experiencias previas en las Islas Canarias, el método combina técnicas cualitativas (grupo focal) y cuantitativas (encuesta ciudadana) para garantizar una visión integral. A continuación, se detallan los aspectos clave de esta metodología, incluyendo la selección de participantes, los objetivos planteados, los instrumentos elaborados, la conformación del equipo de trabajo y el desarrollo planificado de la actividad.

Selección de participantes

La selección de participantes se realizará considerando la diversidad de actores implicados en el ámbito del empleo verde y el compostaje en Fuerteventura. Se procura conformar un grupo plural e inclusivo, invitando a los siguientes perfiles locales: agricultores, personas desempleadas (con especial atención a jóvenes y mujeres), técnicos del Cabildo Insular, responsables técnicos de medio ambiente y tratamiento de

residuos así como políticos tanto insulares como municipales, y representantes de asociaciones vecinales. La inclusión de agricultores se justifica por su conocimiento directo del medio rural y la potencial utilidad del compost en actividades agrícolas; la de personas desempleadas, por ser el público objetivo del plan de empleo (especialmente en el segmento juvenil y femenino, con elevadas tasas de paro en la isla); la de técnicos y responsables institucionales, por su capacidad de aportar visión estratégica y garantizar la viabilidad administrativa de las propuestas; y la de asociaciones vecinales, por su arraigo comunitario y experiencia en iniciativas ambientales de base local (por ejemplo, la implicación de la asociación Los Pajeros de Guisgüey en proyectos de recuperación del paisaje agrícola demuestra el valor de estos colectivos en este tipo de iniciativas).

Para el reclutamiento de los participantes se establecerán criterios transparentes y equitativos, evitando sesgos en la convocatoria. Siguiendo recomendaciones de diagnósticos participativos comunitarios, no se dependió únicamente de líderes tradicionales para proponer nombres, sino que se recurrió a múltiples fuentes y canales imparciales. Por ejemplo, se contactará con organizaciones agrarias, agencias de empleo, departamentos técnicos del Cabildo y ayuntamientos, y federaciones de asociaciones vecinales, solicitando la designación de personas que cumplieran el perfil deseado. De este modo se garantizará una representación equilibrada de intereses y se incluyó la perspectiva de colectivos a menudo subrepresentados (mujeres, juventud rural, etc.). El tamaño del grupo focal se fijó en torno a 8-10 participantes, acorde a las guías metodológicas que recomiendan grupos manejables de no más de diez miembros para facilitar la participación de todos. Esta cifra permite contar con la pluralidad necesaria sin sacrificar la profundización en las discusiones.

Definición de objetivos de la consulta participativa

Estos objetivos se definieron en consonancia con las necesidades del proyecto de empleo y compostaje en Fuerteventura, buscando cubrir dimensiones formativas, socio-laborales y técnico-ambientales. En concreto, la consulta participativa se planteará con tres objetivos principales:

- Validar las necesidades formativas de los participantes del plan de empleo verde: identificar las competencias y conocimientos que requieren los trabajadores (especialmente en compostaje, gestión ambiental y habilidades transversales) para mejorar su empleabilidad. Esto permitirá contrastar la oferta formativa prevista con las demandas reales del sector y ajustar los contenidos del programa de formación en compostaje comunitario según las carencias detectadas.
- Detectar las barreras al empleo, con énfasis en aquellas que afectan a la juventud y a las mujeres en Fuerteventura: explorar los obstáculos que dificultan la inserción laboral de estos colectivos (falta de experiencia, limitaciones de movilidad geográfica en la isla, responsabilidades familiares en el caso de muchas mujeres, estereotipos de género en empleos ambientales, etc.). Cabe destacar que el desempleo juvenil en Canarias ronda el 33,9% a finales de 2023 y que las mujeres constituyen más de la mitad de la población parada regional, indicadores que evidencian la necesidad de abordar estas barreras en el contexto mayorero.

La consulta pretende no solo identificar dichas barreras, sino también recoger sugerencias de soluciones (p. ej., programas de mentoría, horarios flexibles, apoyo al transporte o cuidado infantil, etc.).

- Recoger propuestas para modelos de compostaje comunitario adaptados a la realidad insular: aprovechar el conocimiento local para diseñar sistemas de compostaje participativo en Fuerteventura. Se busca que los actores locales aporten ideas sobre cómo implementar y gestionar puntos de compostaje comunitario en barrios o pueblos

(por ejemplo, ubicación idónea de composteras compartidas, mecanismos de coordinación vecinal, incentivos para participar, posibles usos del compost obtenido, etc.). Este objetivo surge de la necesidad de cerrar el ciclo de los biorresiduos en la isla mediante la participación ciudadana, complementando iniciativas piloto ya en marcha – como la recolección de algas marinas para compostaje desarrollada en Guisgüey dentro del Plan de Empleo para la Transición Ecológica con nuevos modelos sostenibles y escalables en la comunidad.

Estos objetivos guiaron la elaboración de los instrumentos y la moderación del grupo focal, asegurando que las preguntas y dinámicas propuestas estuvieran alineadas con las metas planteadas. De esta manera, la recopilación de información estará focalizada en obtener resultados accionables para el diseño e implementación del plan de empleo y compostaje.

Elaboración de instrumentos: guía de grupo focal y encuesta ciudadana

Para obtener la información deseada se diseñarán dos instrumentos complementarios. Por un lado, se preparará una guía de grupo focal detallada; por otro, se diseñará una encuesta ciudadana estructurada. Ambos instrumentos serán elaborados ad hoc para el contexto de Fuerteventura, tomando como referencia modelos recomendados en metodologías participativas previas (e.g., guías de diagnóstico local participativo) pero adaptándolos a la temática específica de empleo verde y compostaje.

Guía de grupo focal: La guía constituye el guion que seguirá el moderador durante la sesión grupal. Se estructura en varias secciones: *Introducción*, *bloques temáticos de discusión* y *cierre*. En la introducción (aprox. 10 minutos) el moderador se presenta, explica la finalidad del grupo focal y establece las normas básicas (participación voluntaria, respeto a todas las opiniones, confidencialidad, etc.).

A continuación, se desarrollan tres bloques temáticos principales, cada uno alineado con uno de los objetivos definidos en la sección anterior;

- El primer bloque indaga sobre las necesidades formativas: se proponen preguntas abiertas como “¿Qué conocimientos o habilidades consideran que les hace falta para trabajar en proyectos de compostaje o medio ambiente?” o “¿Qué tipo de formación les resultaría más útil para mejorar su empleabilidad en el sector ecológico?”.

También se discuten experiencias previas de capacitación entre los participantes, identificando brechas formativas comunes.

- El segundo bloque aborda las barreras al empleo juvenil y femenino: aquí se plantean cuestiones como “¿Cuáles creen que son los principales obstáculos que enfrentan los jóvenes de la isla para acceder a un empleo estable?”, “¿Y qué dificultades específicas encuentran las mujeres para incorporarse al mercado laboral local?”. Se anima a los participantes a compartir vivencias personales o cercanas, y a reflexionar sobre factores como la disponibilidad de ofertas en Fuerteventura, la formación académica, la movilidad intermunicipal, la conciliación familiar o posibles prejuicios en la contratación. El moderador puede usar dinámicas de priorización (por ejemplo, pedir a cada participante que enumere las tres barreras más importantes que percibe) para focalizar la discusión en los puntos críticos identificados colectivamente.
- El tercer bloque se orienta a las propuestas de compostaje comunitario: se formulan preguntas estimulando la creatividad y el conocimiento local, tales como “¿Cómo imaginan un modelo exitoso de compostaje comunitario en su municipio o barrio?”, “¿Qué acciones o recursos harían falta para que los vecinos participen activamente en el compostaje?” o “¿Conocen experiencias previas de compostaje en la isla o en otras islas que podríamos replicar o adaptar?”. En este segmento se puede

emplear una técnica de lluvia de ideas (brainstorming), tomando nota de todas las propuestas sugeridas, para luego analizarlas en conjunto. También se promueve el debate sobre la viabilidad de las ideas, considerando aspectos prácticos (espacios disponibles, apoyo institucional, sensibilización ciudadana, etc.). Tras cubrir los tres bloques, la guía prevé un cierre (unos 5-10 minutos finales) en el que el moderador resume los principales puntos discutidos, verifica con el grupo la correcta comprensión (validación colectiva de lo hablado) y agradece la participación. La sesión del grupo focal, guiada por este esquema, tiene una duración estimada de 90 a 120 minutos, acorde a las buenas prácticas para mantener la atención y profundidad en la discusión sin fatigar a los participantes.

Encuesta ciudadana: Como complemento al grupo focal, se diseñará una encuesta dirigida al público general de Fuerteventura, con el fin de ampliar el alcance de la consulta y recoger aportaciones de personas que no formen parte del grupo focal. La encuesta es de carácter mixto, combinando preguntas cerradas (de opción múltiple o escala Likert) y preguntas abiertas breves. Está estructurada en tres secciones principales, paralelas a los temas del grupo focal:

- Una sección sobre formación y empleo, preguntando por ejemplo si el encuestado considera adecuada la oferta formativa local en materia ambiental, qué habilidades cree que son más demandadas para trabajar en empleos verdes, y qué dificultades ha enfrentado (o cree que existen) para conseguir empleo en la isla.

Una sección enfocada en barreras laborales para jóvenes y mujeres, donde se pide valorar la importancia de distintos obstáculos (falta de experiencia, escasez de oportunidades en sectores no turísticos, brecha digital, responsabilidades familiares, etc.) y recoger sugerencias sobre medidas que podrían ayudar a reducir esas barreras (p. ej., más prácticas profesionales, apoyo al emprendimiento femenino, guarderías, transporte público a zonas rurales, etc.).

- Una sección sobre compostaje comunitario, indagando en el grado de conocimiento y disposición de la ciudadanía hacia esta práctica. Por ejemplo, se consulta si la persona estaría dispuesta a separar sus residuos orgánicos y participar en un compost comunitario cercano, qué incentivos le motivarían a hacerlo (recibir compost para huertos, descuentos en tasas de basura, conciencia ambiental...), y qué modelos ve más factibles (composteras barriales gestionadas por vecinos, puntos de compostaje gestionados por el ayuntamiento, talleres de compostaje doméstico, etc.).

La encuesta se elaborará en un formato accesible (tanto en papel como en versión online) para maximizar la participación. Antes de su difusión masiva, fue revisada por expertos locales para asegurar la claridad de las preguntas y su adecuación cultural al contexto mayorero. Se planificará su distribución con el apoyo del Cabildo y los ayuntamientos: publicación en sitios web institucionales, redes sociales, oficinas de empleo y agricultura, y colaboración con asociaciones vecinales para alcanzar a la población de zonas rurales con menor acceso a Internet. De esta forma, la encuesta permite cuantificar opiniones y obtener datos estadísticos que complementen la información cualitativa profunda del grupo focal, logrando una triangulación de métodos que refuerza la fiabilidad del diagnóstico.

Selección del moderador y diseño del equipo de trabajo

La elección del moderador del grupo focal será un aspecto crucial dado el carácter participativo de la metodología. Se seleccionará a un profesional con perfil técnico-participativo, es decir, con dominio en la materia objeto de discusión (gestión de residuos, desarrollo comunitario y empleo) y a la vez con habilidades en facilitación de

grupos. Idealmente, el moderador poseerá formación en técnicas participativas (por ejemplo, dinámicas de grupo, escucha activa, enfoque de género y juventud) y experiencia previa en la conducción de grupos focales o talleres comunitarios. Además, al tratarse de un contexto local, se valorará que conozca la realidad sociocultural de Fuerteventura – incluyendo el modo de vida rural, las instituciones insulares y el tejido asociativo mayorero – para generar empatía y confianza con los participantes. Su rol será neutral e integrador, asegurando que todas las voces sean escuchadas por igual, que se sigan los temas de la guía sin desviarse en exceso y que se profundice en los puntos clave. Asimismo, el moderador se encargará de gestionar el tiempo de la sesión y de crear un clima respetuoso donde los participantes se sientan cómodos compartiendo sus perspectivas. Junto al moderador, se constituirá un equipo de trabajo de apoyo para llevar a cabo la actividad. En primer lugar, se asignará un relator o tomador de notas, responsable de registrar sistemáticamente las intervenciones más relevantes durante el grupo focal.

Este relator utilizará un formato previamente diseñado para anotar las ideas clave, citas textuales significativas y consensos alcanzados en cada bloque temático, lo que facilitará la posterior sistematización de resultados. En segundo lugar, se contará con un técnico de logística encargado de los aspectos prácticos: preparar la sala (disposición en círculo o mesa redonda, equipamiento audiovisual si se decide grabar audio/vídeo con consentimiento, material de apoyo como rotafolios o tarjetas para dinámicas, agua y refrigerios, etc.), gestionar la lista de asistencia y resolver cualquier incidencia durante la sesión. Adicionalmente, personal del proyecto apoyará en la difusión y recopilación de la encuesta ciudadana, tanto en su versión online (monitorizando la plataforma digital, respuestas recibidas, etc.) como en papel (coordinando la recogida de cuestionarios en distintos puntos de la isla). Este equipo multidisciplinar garantiza que la obtención de información se lleve a cabo de forma ordenada, rigurosa y ética, cumpliendo las consideraciones éticas y de protección de datos pertinentes (por ejemplo, asegurando el consentimiento informado de los participantes y la confidencialidad de las opiniones vertidas en el grupo focal).

Desarrollo de la actividad: planificación, fases y sistematización de resultados

El método participativo diseñado se implementará siguiendo una planificación cuidadosa, que contempla fases sucesivas, tiempos estimados y procedimientos para recopilar y sistematizar la información obtenida. A continuación se describen las etapas principales del desarrollo de la actividad:

1. Planificación y convocatoria previa: En esta fase inicial (durante el mes previo al evento principal), se definen los detalles logísticos y se invita formalmente a los participantes. Se fija la fecha, hora y lugar del grupo focal – por ejemplo, una sala de reuniones del Cabildo en Puerto del Rosario, en horario tarde para facilitar la asistencia tras la jornada laboral – y se envían invitaciones personalizadas a cada participante seleccionado, explicando el propósito de la actividad y su importancia. También se difunde simultáneamente la encuesta ciudadana, abriéndola al público mediante plataformas en línea y puntos físicos, con un plazo de respuesta aproximado de 2 a 3 semanas. Durante esta fase, el equipo de trabajo prepara el material necesario: copias impresas de la guía del grupo focal para el moderador y el relator, hojas de consentimiento para los asistentes, listados de verificación de participantes confirmados, y pruebas de los medios técnicos (grabadora de audio, etc., en caso de usarlos). Se coordina igualmente con las autoridades locales para asegurar apoyo institucional (p. ej., presencia de un técnico del Cabildo que presente la actividad al inicio, si procede).

2. Realización del grupo focal: Esta es la fase central, consistente en la sesión participativa grupal con los actores locales invitados. En el día acordado, tras la bienvenida inicial, el moderador conduce el grupo focal siguiendo la guía diseñada. La dinámica se desarrollará según lo previsto: introducción, discusión por bloques temáticos y cierre, en un tiempo aproximado de 1 hora y 45 minutos (que puede extenderse hasta 2 horas si la conversación es muy fructífera). Durante la sesión, el relator tomará notas detalladas y, si se acuerda, se grabará el audio para garantizar que ningún aporte se pierda (la grabación se realizará con discreción y habiendo obtenido el consentimiento informado de los participantes al inicio).
 - a. El moderador se asegurará de cumplir los tiempos de cada sección, dando cierta flexibilidad si surge un debate especialmente rico en algún punto, pero velando por cubrir todos los temas clave. La atmósfera buscada es de diálogo abierto y constructivo, donde cada participante aporta desde su experiencia (por ejemplo, un agricultor puede explicar las dificultades para conseguir fertilizante orgánico y cómo un compost comunitario le beneficiaría; una joven desempleada puede relatar sus intentos fallidos de encontrar empleo y qué formación cree que le habría ayudado; un técnico municipal puede aportar datos sobre recogida de residuos orgánicos en su localidad, etc.). Al concluir, se agradece de nuevo a todos su asistencia y se les informa de los pasos siguientes, incluyendo cómo se utilizará la información recopilada.
3. Recopilación de encuestas y cierre de la consulta: Paralelamente a la realización del grupo focal, continuará abierta la encuesta ciudadana hasta completar el plazo establecido. El equipo técnico realizará un seguimiento del número de respuestas recibidas e impulsará recordatorios (por ejemplo, a mitad del periodo de respuesta) a través de redes sociales y medios locales para fomentar una participación amplia. Tras el cierre de la encuesta (p. ej., dos semanas después del grupo focal), se procederá a compilar todos los datos obtenidos. Se recopilan tanto los formularios online como los físicos, verificando que no haya duplicados y almacenando la información en una base de datos para su análisis. En total, se espera alcanzar un número significativo de encuestas completadas que permita extraer tendencias generales de la opinión pública insular sobre los temas tratados.
4. Sistematización y análisis de los resultados: Una vez concluidas las actividades de campo, se inicia la fase de tratamiento de la información. En el caso del grupo focal, el relator y el moderador revisan conjuntamente las notas tomadas y, de existir grabación, la transcriben o extraen citas textuales relevantes. Se emplea una matriz de sistematización categorizada por objetivo/tema, en la cual se vuelcan las principales ideas, necesidades, barreras y propuestas manifestadas por los participantes. Esta sistematización busca identificar patrones y consensos, así como señalar divergencias de opinión o aportes singulares de interés. Por su parte, los datos de la encuesta se depuran y analizan estadísticamente: se calculan frecuencias y porcentajes para cada pregunta cerrada, y se codifican las respuestas abiertas agrupándolas por similitud temática. Por ejemplo, si muchos ciudadanos mencionan la falta de transporte público como barrera al empleo, se registra la frecuencia de dicha mención; si surge reiteradamente la propuesta de instalar composteras en colegios o huertos comunitarios, se destaca como tendencia. En esta etapa, el equipo puede apoyarse en software de análisis cualitativo y cuantitativo (hojas de cálculo, programas de análisis de texto, etc.) para manejar eficientemente la información. Los resultados del grupo focal y de la encuesta se triangulan para obtener una visión completa: se contrastan las percepciones de los actores clave con la opinión general de la ciudadanía, identificando convergencias (puntos en que ambos grupos

coinciden) y posibles discrepancias.

5. Elaboración del informe y devolución de resultados: Finalmente, todos los hallazgos se integrarán en un informem metodológico que resumirá el proceso y presentará las conclusiones de la consulta participativa. Este informe constituye el diagnóstico local participativo que servirá de base para la toma de decisiones en el proyecto. En él se incluirán las necesidades formativas validadas, las barreras al empleo priorizadas y un compendio de propuestas concretas para impulsar el compostaje comunitario en Fuerteventura, todo ello respaldado por las voces de la comunidad. Como parte del compromiso participativo, se prevé devolver los resultados a los involucrados: se compartirán las conclusiones principales con los participantes del grupo focal (por ejemplo, mediante un breve documento resumen o una sesión de retroalimentación) y se difundirán públicamente los puntos más relevantes de la encuesta, agradeciendo la colaboración ciudadana. De esta forma, se cierra el ciclo de la participación informando a la comunidad del fruto de sus aportes, lo cual refuerza la transparencia y la confianza en el proceso.

En síntesis, la metodología diseñada garantiza una obtención rigurosa y participativa de información local. A través de la selección cuidadosa de actores locales, la definición clara de objetivos, instrumentos bien elaborados, un equipo facilitador competente y una ejecución planificada por fases, el proyecto logrará recopilar insights valiosos. Esta información permitirá ajustar y mejorar tanto las acciones formativas de empleo como el diseño de iniciativas de compostaje comunitario, asegurando que respondan efectivamente a las necesidades y propuestas emanadas del territorio.

La profundidad y sistematicidad del proceso metodológico dan solidez al diagnóstico resultante, aportando una base fundamentada para la toma de decisiones en pro del desarrollo sostenible y la cohesión social en Fuerteventura.

3.7. Conclusiones y análisis DAFO

1. Infraestructuras de compostaje y gestión de residuos

- Fuerteventura parte de un retraso histórico en plantas de compostaje. La entrada en servicio progresiva de la planta de Zurita (7.500 Tm/año) y las mejoras en estaciones de transferencia reducen esta brecha, pero sigue por detrás de Gran Canaria y Lanzarote en capacidad instalada.
- El volumen de residuos sólidos urbanos en Fuerteventura (≈ 160.000 Tm/año) y la falta de recogida separada de orgánicos hasta 2023 obligan a intensificar la educación ciudadana y optimizar la logística.

2. Empleo verde y formación

- El sector residuos/reciclaje (CNAE 38) emplea en Canarias a ~ 5.280 personas en 2024 (+25 % vs 2013), con Fuerteventura incorporando 25 puestos directos en Zurita y nuevas vacantes ligadas al contenedor marrón.
- Existe un amplio desfase entre la demanda de competencias (gestión de biorresiduos, mantenimiento de equipos, monitoreo de procesos) y la oferta formativa local. La consulta participativa revelará un fuerte interés en capacitación práctica y modular en compostaje comunitario.

3. Vivienda y empleo

- El parque de vivienda vacacional en Fuerteventura supera el 9% del total de viviendas (vs 4,6% en Canarias), concentrado en La Oliva. La escasez de suelo

edificable tensiona precios y dificulta la movilidad laboral, provocando rechazos de ofertas, especialmente en sectores turísticos.

- El alquiler medio (≈ 1.344 € en zonas turísticas) equivale al SMI, ahogando a jóvenes y mujeres, reforzando la necesidad de viviendas de protección oficial y soluciones de cohousing o alquiler social.

4. Movilidad

- El tramo aéreo interinsular creció +45% entre 2013 y 2024; el marítimo +15%. Fuerteventura participa con $\approx 7\%$ de esos flujos, muy inferior a su peso poblacional.
- La movilidad intransular muestra un parque de vehículos en circulación de
- ≈ 51.500 (+13% vs 2013) y un 40% de trabajadores desplazándose intermunicipalmente, señal de un territorio disperso sin suficientes alternativas de transporte público.

5. Superficie cultivada vs suelo edificable

- En Canarias hay casi tres veces más superficie cultivada (40.121 ha) que edificable (13.752 ha); en Fuerteventura la relación es aún más intensa (5.491 ha cultivadas vs 2.100 ha edificables, $\approx 38\%$).
- Este desequilibrio obliga a políticas de densificación, protección de suelo agrícola y reutilización de parcelas urbanas vacantes si se quieren evitar impactos ambientales y garantizar soberanía alimentaria.

6. Metodología participativa

- El proceso combinado de encuesta ciudadana y grupo focal (agricultores, revelará barreras de empleo (movilidad, conciliación, experiencia) y generará propuestas prácticas para compostaje comunitario.
- El diagnóstico integra perspectivas cualitativas y cuantitativas, asegurando propuestas realistas y arraigadas en la idiosincrasia majorera.

Las **fortalezas** de Fuerteventura (tradición agrícola, tejido asociativo, impulso institucional) pueden canalizarse hacia la **oportunidad** de consolidar un modelo de economía circular y empleo verde apoyado por financiación europea y turismo sostenible. Sin embargo, las **debilidades** (infraestructuras todavía limitadas, brechas formativas, déficit de vivienda) requieren medidas específicas para evitar que las **amenazas** (hiperexpansión del alquiler vacacional, presión sobre el suelo, cambio climático) comprometan la viabilidad de cualquier plan a medio plazo.

	Oportunidades	Amenazas
Externo	<ul style="list-style-type: none">- Fondos Next Generation para infraestructuras verdes.- Creciente conciencia ciudadana sobre compostaje y economía circular.<ul style="list-style-type: none">- Turismo sostenible en alza.- Posibilidad de cooperativas de compostaje comunitario. Potencial de modelos de empleo en economía social y cooperativas (compostaje comunitario, circular).- Digitalización para formación online y seguimiento de procesos.- Impulso de la transición ecológica y economía verde (proyectos de Reactiva Canarias, fondos europeos) pueden financiar nuevas formaciones y PAE especializadas en sostenibilidad- Población extranjera (capital humano y social) como recurso a aprovechar	<ul style="list-style-type: none">- Continuo aumento de la vivienda vacacional encarece el mercado residencial.- Presión urbanística sobre suelo agrícola.- Cambio climático (escasez de agua).- Volatilidad del sector turístico. Vulnerabilidad a cambios globales (COVID, crisis climática) dada la alta concentración en turismo.- Competencia por recursos hídricos entre agricultura y usos urbanos/turísticos.- Doble insularidad y desconexión con las capitales (Tenerife/Gran Canaria) generan sensación de abandono.

	Fortalezas	Debilidades
Interno	<ul style="list-style-type: none">- Plantas de compostaje en marcha y financiadas (Zurita).- Empleo verde en expansión (+25% en CNAE 38).<ul style="list-style-type: none">- Fuerte tradición agrícola.- Existencia de mecanismos de formación dual y FP adaptada que mejoran la empleabilidad local- Capital social activo (asociaciones vecinales, agricultores).- Equipo institucional comprometido (Cabildo y ayuntamientos).	<ul style="list-style-type: none">- Capacidad de compostaje aún insuficiente.- Alta dependencia del turismo y vivienda vacacional.- Movilidad pública limitada intrainsular. Dificultades de movilidad interna: largos tiempos de desplazamiento para trabajadores que viven en Puerto-Sur.

4. FASE 4: ÁRBOL DE PROBLEMAS Y ÁRBOL DE OBJETIVOS DEL PLAN DE EMPLEO Y COMPOSTAJE EN FUERTEVENTURA.

La cuarta fase del proyecto consiste en identificar y estructurar las problemáticas centrales y los objetivos estratégicos del Plan de Empleo y Compostaje en Fuerteventura, empleando las técnicas del árbol de problemas y el árbol de objetivos. La construcción de estos árboles se apoya en dos fuentes principales de diagnóstico: (1) el análisis DAFO previamente realizado, que aportará información objetiva sobre las debilidades y amenazas (p. ej., carencias infraestructurales, retos socioeconómicos, condicionantes territoriales), así como sobre las fortalezas y oportunidades existentes; y (2) el diagnóstico participativo con actores locales (mediante encuestas y grupos focales), que permitirá identificar necesidades, obstáculos y propuestas desde la

comunidad. A partir de ambos insumos –manteniendo diferenciada la procedencia de cada aporte pero integrándolos de forma complementaria– se obtuvo una visión integral de la situación actual.

Sobre esa base se elaboró el árbol de problemas, que plasma de forma esquemática las causas y efectos de las dificultades detectadas, y posteriormente el árbol de objetivos, que transforma cada problema identificado en un objetivo alcanzable para el plan. A continuación se detallan ambos resultados.

4.1. Árbol de problemas

En el centro del esquema se ubica el problema central que el Plan de Empleo y Compostaje pretende abordar, por debajo se despliegan sus causas fundamentales (raíces) y por encima sus efectos o consecuencias (ramas). Este enfoque ayuda a descomponer una problemática compleja en sus distintos componentes, facilitando posteriormente la definición de objetivos específicos para cada componente negativo.

Problema central identificado: A partir del diagnóstico, se determina que el núcleo del problema en Fuerteventura es el insuficiente desarrollo de un sistema sostenible de compostaje comunitario vinculado al empleo verde, lo que conlleva el desaprovechamiento de los residuos orgánicos y de oportunidades de empleo local en la isla. En otras palabras, Fuerteventura no está logrando *cerrar el ciclo* de los biorresiduos con la participación de la comunidad, ni está explotando plenamente el potencial de generación de puestos de trabajo verde asociados a dicha actividad. Este problema central emerge de la combinación de deficiencias estructurales (p. ej., limitaciones en infraestructura y planificación) y barreras socioeconómicas identificadas tanto en el análisis técnico como en las consultas a la población.

Causas principales: En la raíz del problema central se han identificado varias causas interrelacionadas, sustentadas en hallazgos del DAFO y del diagnóstico participativo:

- **Causa 1:** *Insuficiencia de infraestructuras y medios para el compostaje de residuos orgánicos.* Históricamente, Fuerteventura ha carecido de instalaciones adecuadas para el tratamiento de la fracción orgánica de los residuos. Hasta fechas muy recientes, los biorresiduos de la isla terminaban directamente en el vertedero insular sin ningún tipo de tratamiento biológico. Este retraso en dotaciones ha dejado a Fuerteventura rezagada respecto a otras islas del archipiélago en capacidad de compostaje, aun con la entrada en servicio progresiva de la nueva planta insular (Complejo Ambiental de Zurita, con capacidad estimada de ~7.500 Tm/año). La infraestructura existente se limita básicamente a ese complejo, que durante mucho tiempo solo realizó vertido y clasificación mínima de residuos, y a unas pocas estaciones de transferencia. Aunque en 2024 se anunció financiamiento europeo para culminar una planta de compostaje en Zurita y mejorar la red de recogida, la realidad actual es de capacidad limitada para valorizar orgánicos. Asimismo, hasta el año 2023 no se había implementado en la isla la recogida separada de la fracción orgánica (contenedor marrón), lo que evidencia rezagos en la gestión de residuos y obliga a intensificar tanto la educación ciudadana como la optimización logística para asegurar su adecuada implantación. En conjunto, la falta de plantas de compostaje operativas y la tardía separación en origen constituyen una causa estructural del problema central, identificada como una clara debilidad en el análisis DAFO insular.
- **Causa 2:** *Deficiencias en la formación y capacitación de la población local para empleos verdes.* Existe una brecha formativa importante que dificulta la incorporación de la mano de obra local a proyectos de compostaje y otras iniciativas

ambientales. El diagnóstico participativo reveló que muchos trabajadores potenciales carecen de competencias técnicas y conocimientos especializados en gestión ambiental, compostaje comunitario y habilidades transversales asociadas (por ejemplo, trabajo en equipo, emprendimiento verde, etc.). La oferta formativa vigente en la isla no se ha alineado completamente con las demandas reales del incipiente sector del compostaje, generando carencias de personal calificado. Esta causa fue destacada en los grupos focales mediante preguntas sobre “¿Qué conocimientos o habilidades consideran que les hacen falta para trabajar en proyectos de compostaje o medio ambiente?”, de cuya discusión se desprendieron brechas comunes de capacitación entre los participantes. Sin formación adecuada (tanto teórica como práctica) en técnicas de compostaje, gestión de residuos y agricultura ecológica, la población desempleada local difícilmente puede aprovechar las oportunidades de trabajo que surjan en este ámbito, perpetuándose así el problema. Por tanto, la debilidad formativa identificada se convierte en una causa clave: la falta de programas de formación específicos en compostaje y empleos verdes merma la disponibilidad de personal cualificado para sustentar el plan.

- **Causa 3:** Barreras socioeconómicas que dificultan la inserción laboral en proyectos ambientales (especialmente para jóvenes y mujeres). Más allá de la formación, el diagnóstico participativo evidenció una serie de obstáculos sociales y económicos que impiden o desalientan a ciertos colectivos a incorporarse en iniciativas de empleo verde. En particular, se señalaron problemas como la falta de experiencia laboral previa (muchos jóvenes carecen de recorrido en el mercado de trabajo), las limitaciones de movilidad geográfica dentro de la isla (dificultad de desplazamiento desde zonas rurales a puntos de empleo por la escasez de transporte público, etc.), las responsabilidades familiares y de cuidado que recaen desproporcionadamente en mujeres (impidiéndoles participar en empleos de jornada completa o lejos del hogar), y la persistencia de estereotipos de género en el sector ambiental (p.ej., la idea de que ciertos trabajos “verdes” son físicamente exigentes y más apropiados para hombres). Estas barreras fueron mencionadas recurrentemente por los actores locales consultados, y se reflejan también en las estadísticas laborales: el desempleo juvenil en Canarias rondaba el 33,9% a finales de 2023 y las mujeres constituyen más de la mitad de la población parada regional, indicadores que evidencian la vulnerabilidad de estos grupos en el mercado laboral verde. En el contexto mayorero (de Fuerteventura), abordar dichas barreras resulta crítico, ya que sin medidas de apoyo específicas las oportunidades creadas por el plan de compostaje podrían no ser accesibles para quienes más las necesitan. En el DAFO, estos factores se vinculan a amenazas socioeconómicas (p. ej., riesgo de exclusión de jóvenes cualificados que emigran, o persistencia de desigualdades de género) que agravan el problema central.
- **Causa 4:** Escasa sensibilización pública y apoyo institucional limitado hacia las iniciativas de compostaje comunitario. El último grupo de causas identificado concierne al ámbito sociocultural e institucional. Actualmente, la participación ciudadana en programas de compostaje y reciclaje orgánico es reducida: no existe una cultura ambiental ampliamente asentada en torno al compostaje doméstico o comunitario, en parte porque históricamente no se fomentó esta práctica y faltan campañas sostenidas de sensibilización. Los resultados del diagnóstico participativo sugieren que, si bien hay interés latente, la población conoce poco sobre cómo separar y compostar sus biorresiduos, y no percibe incentivos claros para hacerlo (más allá de la conciencia ambiental individual. De hecho, uno de los objetivos planteados en la consulta fue recoger propuestas para modelos de compostaje comunitario adaptados a la realidad insular, invitando a discutir ideas sobre ubicación de composteras compartidas, mecanismos de coordinación vecinal e

incentivos para participar – señal de que estos elementos actualmente no están desarrollados.

Adicionalmente, a nivel institucional el apoyo ha sido incipiente: las autoridades locales han iniciado algunos proyectos piloto (por ejemplo, el Plan de Empleo para la Transición Ecológica impulsó en 2022 un piloto de reutilización de algas marinas para compost en la playa de Los Molinos), pero aún no existe un programa permanente y amplio de compostaje comunitario. Esta situación refleja una falta de coordinación y priorización política del compostaje como estrategia de gestión de residuos y empleo. En resumen, la ausencia de mecanismos robustos de participación ciudadana, sumada a la necesidad de un mayor compromiso institucional (en forma de recursos, regulaciones y liderazgo), constituye la cuarta causa mayor que alimenta el problema central.

Efectos o consecuencias: Derivado del problema central y sus causas, se observan múltiples efectos negativos, tanto ambientales como socioeconómicos, que refuerzan la importancia de intervenir:

- *Efecto 1:* Impacto ambiental y presión sobre los vertederos debido a la baja valorización de los residuos orgánicos. Al no existir un sistema eficaz de compostaje a escala insular, la mayor parte de los residuos orgánicos termina en el vertedero controlado de Zurita, desaprovechando su potencial de reutilización. Se estima que Fuerteventura deposita unas 90.000 toneladas anuales de residuos en Zurita, lo que supone una gran presión ambiental para la isla. La fracción orgánica constituye una porción considerable de esos residuos (en especial en municipios turísticos, donde hoteles y restaurantes generan altos volúmenes de desperdicios de comida), y actualmente acaba mezclada en la basura general. Este manejo ineficiente conlleva emisiones de gases de efecto invernadero (por descomposición anaerobia en el vertedero), producción de lixiviados y pérdida de materiales valiosos que podrían convertirse en compost. Si bien en los últimos años se están dando pasos para incrementar la valorización de biorresiduos –como la puesta en marcha del contenedor marrón y nuevas infraestructuras de compostaje/biogás–, su alcance todavía es limitado. En islas turísticas como Fuerteventura, sin mejoras sustanciales en la separación y tratamiento de orgánicos, el turismo exagera la fracción resto y dificulta alcanzar los objetivos de reciclaje marcados por la normativa. En suma, uno de los efectos directos del problema central es el deterioro ambiental: mayor volumen de residuos en vertedero, incumplimiento de metas de reciclaje y una huella ecológica elevada asociada a la gestión de residuos.

- *Efecto 2:* Desaprovechamiento de oportunidades de empleo local y persistencia del desempleo en colectivos vulnerables. En el plano socioeconómico, la consecuencia más evidente es que, al no desarrollarse plenamente el sector de compostaje y economía circular, se pierden oportunidades de creación de empleo verde en la isla. Fuerteventura sigue presentando tasas de desempleo preocupantes –especialmente entre jóvenes y mujeres, como ya se mencionó– y el plan de compostaje podría ser una vía para mitigar esta situación. Sin embargo, mientras no se implemente, el impacto en el empleo es muy limitado. De hecho, los avances recientes apenas han generado unos pocos puestos de trabajo: por ejemplo, la apertura de la planta de compostaje en Zurita y la introducción de la recogida selectiva han supuesto la incorporación de 25 puestos directos relacionados con la gestión de residuos, un número reducido en comparación con las necesidades laborales de la población local. Así, el desempleo insular persiste elevado porque no se están movilizando suficientes iniciativas de economía verde que absorban mano de obra. Este efecto refuerza un círculo vicioso: la falta de empleos lleva a la

emigración de jóvenes cualificados o al desaliento de buscadores de empleo, lo que a su vez dificulta el impulso de nuevos proyectos ambientales por escasez de profesionales locales, perpetuando el problema central.

• *Efecto 3:* Debilitamiento del tejido comunitario y menor sensibilización ambiental de la población. Un efecto menos tangible pero igualmente relevante es la oportunidad perdida en términos de cohesión social y conciencia ambiental. La implementación de un plan de compostaje comunitario no solo tendría beneficios técnicos, sino que también actuaría como proyecto integrador de la comunidad (vecinos colaborando en composteras comunes, intercambio de conocimientos tradicionales agrícolas, participación de asociaciones locales, etc.). Al no existir tales iniciativas a gran escala, la población no experimenta esos espacios de colaboración ni refuerza su educación ambiental práctica. Consecuentemente, la sensibilización ciudadana hacia la gestión sostenible de residuos crece lentamente, y se mantiene cierta dependencia de campañas externas puntuales. Además, la ausencia de proyectos visibles de compostaje comunitario puede generar escepticismo respecto a la economía circular, restando presión a las autoridades para priorizarla. En definitiva, se pierde la oportunidad de fortalecer la cultura ambiental local y el sentido de pertenencia a un esfuerzo colectivo por la sostenibilidad, beneficios colaterales que hubiesen surgido de un plan participativo exitoso.

(Esquema 4.1: Árbol de problemas del Plan de Empleo y Compostaje en Fuerteventura, elaborado a partir del diagnóstico DAFO y participativo.)

4.2. Árbol de Objetivos

Al elaborar el árbol de objetivos para el Plan de Empleo y Compostaje de Fuerteventura, se han tenido en cuenta tanto las recomendaciones surgidas del análisis DAFO como las propuestas emanadas de la participación ciudadana, garantizando que cada objetivo responda a un problema real previamente diagnosticado. A continuación se describe el árbol de objetivos planteado, paralelo punto por punto al árbol de problemas anterior:

Objetivo central: Desarrollar e implementar un sistema integral de compostaje comunitario en Fuerteventura que genere empleo verde local. Este enunciado es la contrapartida positiva del problema central identificado. Implica lograr que la isla cuente con una red eficaz de compostaje de residuos orgánicos (a nivel municipal y comunitario) que, además de mejorar el desempeño ambiental, sirva como plataforma para la creación de puestos de trabajo estables en el sector ambiental. El objetivo central recoge la visión del proyecto: una Fuerteventura más sostenible en la gestión de sus

residuos y más próspera en términos de empleo vinculado a la economía circular. Alcanzar este objetivo supondría resolver la situación problemática actual, cerrando el ciclo de los biorresiduos con la participación activa de la comunidad y aprovechando las sinergias entre protección ambiental y desarrollo socioeconómico. Cabe señalar que este objetivo global está en línea con estrategias insulares contra el cambio climático y la despoblación, y que sintoniza con iniciativas existentes como el Plan de Empleo para la Transición Ecológica (PETE) pero con un enfoque más focalizado en el compostaje.

Objetivos derivados (medios): Para abordar las causas fundamentales del problema, se han definido los siguientes objetivos específicos o estratégicos, que representan las líneas de acción principales del plan. Cada uno corresponde a la transformación de una causa raíz en un resultado positivo a conseguir:

- *Objetivo 1: Mejorar y ampliar las infraestructuras y la logística para el compostaje de residuos orgánicos en Fuerteventura.* Este objetivo atiende a la causa de déficit infraestructural. Concretamente, supone dotar a la isla de la capacidad técnica necesaria para gestionar sus biorresiduos de forma sostenible. Incluye acciones como: culminar la construcción y puesta en marcha de la planta insular de compostaje en Zurita (aprovechando la financiación Next Generation ya asignada para tal fin), optimizar las estaciones de transferencia y la logística de recogida selectiva en todos los municipios (asegurando la cobertura del contenedor marrón en núcleos urbanos y rurales), e implementar equipamientos de compostaje *in situ* a escala comunitaria (por ejemplo, composteras comunitarias o pequeñas plantas descentralizadas en localidades apartadas). Asimismo, implica establecer protocolos eficientes de operación y mantenimiento de estas instalaciones. El logro de este objetivo garantizará que ningún residuo orgánico quede sin tratar por falta de medios: la meta es que toda la fracción orgánica recolectada sea procesada ya sea mediante compostaje o biogás, reduciendo drásticamente la disposición en vertedero. Como indicador, se podría aspirar a valorizar (compostar) un porcentaje significativo de los biorresiduos generados en la isla (p. ej., >50% en un plazo de 5 años). Este objetivo encuentra respaldo en la planificación estratégica insular, que reconoce la necesidad de modernizar Zurita y la cadena de gestión de residuos, y se alinea con la oportunidad detectada en el DAFO de aprovechar fondos europeos para mejorar infraestructuras ambientales.
- *Objetivo 2: Fortalecer la formación y las competencias de la población local para su incorporación en empleos verdes (compostaje y gestión ambiental).* Derivado de la causa formativa, este objetivo busca cerrar la brecha de habilidades que actualmente limita la empleabilidad en el sector del compostaje. Para ello se propone diseñar e implementar programas de formación específicos, adaptados a las necesidades detectadas en el diagnóstico participativo. En la práctica, esto implicaría desarrollar cursos y talleres (teóricos y prácticos) en materias como técnicas de compostaje, agricultura ecológica, manejo de biorresiduos, así como en competencias transversales (seguridad laboral, emprendimiento verde, trabajo en equipo, etc.). Estos programas formativos deberán coordinarse con las instituciones educativas locales (institutos de FP, escuelas taller, Universidad de Las Palmas si procede) y con el propio Plan de Empleo, de modo que la oferta formativa se ajuste a la demanda real de las iniciativas de compostaje. Un componente clave será la validación y certificación de las competencias adquiridas por los participantes, para mejorar su currículum y reconocimiento en el mercado laboral. Asimismo, se promoverá la formación dual o práctica: por ejemplo, involucrando a los alumnos en proyectos piloto de compostaje comunitario mientras se forman. El éxito de este objetivo se medirá por el número de personas formadas y certificadas en competencias verdes

relevantes, y por la tasa de inserción laboral de estas personas en proyectos ambientales de la isla. En resumen, la isla deberá desarrollar capital humano especializado en compostaje y economía circular, de forma que el Plan de Empleo cuente con personal capacitado localmente. Este objetivo da respuesta a la debilidad formativa señalada en el DAFO y a las necesidades expresadas por los participantes (quienes indicaron qué tipo de formación les sería más útil para mejorar su empleabilidad en el sector ecológico).

- **Objetivo 3:** Reducir las barreras socioeconómicas e impulsar la inclusión de jóvenes y mujeres en el empleo verde insular. Este objetivo aborda directamente las barreras de tipo social y económico identificadas, con el fin de garantizar que los beneficios del plan (formación y empleo) lleguen a los colectivos que más lo requieren. Consiste en implementar una serie de medidas de apoyo y enfoque inclusivo dentro del Plan de Empleo y Compostaje, tales como: programas de mentoría y tutoría laboral para jóvenes sin experiencia (de modo que puedan aprender en el puesto de trabajo acompañados de personal experimentado), esquemas de flexibilización de horarios y jornadas parciales que faciliten la participación de personas con cargas familiares, ayudas al transporte para desplazamientos a los lugares de trabajo (por ejemplo, bonificaciones o rutas especiales de guaguas para trabajadores desde pueblos alejados a los centros de compostaje) y servicios de conciliación (como guarderías o apoyo para cuidado infantil durante el horario laboral). Adicionalmente, se promoverá la participación equitativa de mujeres en todos los puestos del proyecto, combatiendo estereotipos mediante campañas de difusión de referentes (mujeres trabajadoras en compostaje) y garantizando un entorno laboral inclusivo. Estas acciones derivan directamente de las sugerencias recopiladas en el diagnóstico participativo, donde los actores locales propusieron soluciones concretas a las barreras (mentorías, transporte, guarderías, etc.). El cumplimiento de este objetivo se reflejará en indicadores como: proporción de jóvenes y mujeres beneficiarios del plan, reducción de tasas de desempleo en esos grupos, y satisfacción/retención de estos trabajadores en los proyectos. En términos cualitativos, se espera una mejora en la equidad del reparto de nuevos empleos verdes, reforzando al mismo tiempo el tejido socioeconómico local (más familias accediendo a ingresos y formación). Este objetivo es coherente con las políticas activas de empleo inclusivas y aborda una amenaza detectada en el DAFO (el riesgo de aumentar brechas sociales si los nuevos empleos no llegan a quienes enfrentan más obstáculos).
- **Objetivo 4:** Aumentar la sensibilización ambiental de la población e incentivar la participación comunitaria e institucional en el compostaje. El cuarto objetivo se orienta a transformar la situación de apatía o desconocimiento general en una de compromiso activo de la sociedad mayorera con el compostaje y, por extensión, con la economía circular. Para lograrlo, se plantean dos líneas de acción complementarias: por un lado, campañas de educación y sensibilización ambiental continuas, dirigidas a distintos públicos (escolares, amas de casa, agricultores, sector hostelero, etc.), para difundir la importancia de separar y compostar los residuos orgánicos, los beneficios que ello conlleva (menos contaminación, abono natural para suelos, ahorro de costes municipales, etc.) y las formas concretas de participar en el programa. Estas campañas pueden incluir talleres demostrativos en barrios, materiales divulgativos en medios locales y redes sociales, jornadas de puertas abiertas en las instalaciones de compostaje, y la integración del tema en currícula escolares. Por otro lado, se propone establecer y fortalecer esquemas de compostaje comunitario en la isla; compostaje en comunidades (barrios, pueblos) donde los vecinos puedan depositar sus restos orgánicos y co-gestionar composteras

compartidas. Para su éxito, dichos esquemas deben contar con *incentivos* adecuados (p. ej., suministro de compost maduro gratuito para los participantes, descuentos en tasas de basura para quienes composten, reconocimiento público a comunidades comprometidas) y con mecanismos de coordinación vecinal (comités o líderes locales que animen la participación y cuiden del buen uso de las composteras). Así se pasaría de iniciativas aisladas a un modelo escalable: la experiencia del piloto de Guisgüey con algas compostadas podría extenderse a otras materias primas y localidades, creando una red insular de núcleos de compostaje comunitario. Además, este objetivo contempla el refuerzo institucional: lograr que el Cabildo y los ayuntamientos integren el compostaje comunitario en sus planes ambientales, asignando recursos permanentes (presupuesto anual, personal técnico de apoyo) y facilitando la normativa necesaria (ordenanzas que regulen y fomenten estas prácticas). En suma, el objetivo 4 persigue un cambio cultural e institucional donde el compostaje deje de ser una novedad para convertirse en una práctica habitual respaldada por la comunidad y las autoridades. Sus indicadores de éxito incluirán el número de participantes activos en programas de compostaje, la cantidad de composteras comunitarias en funcionamiento, el volumen de residuos orgánicos desviados del vertedero gracias a la participación ciudadana, y la continuidad de apoyos políticos (por ejemplo, convenios interadministrativos para mantener el plan). Este objetivo responde claramente a la necesidad de *cerrar el ciclo de los biorresiduos mediante la participación ciudadana*, identificada en el diagnóstico, y aprovecha la oportunidad de elevar la conciencia ambiental como un activo social de la isla.

Relación medios-fines: Los cuatro objetivos específicos anteriores están concebidos como medios para alcanzar el objetivo central (desarrollo del sistema integrado de compostaje con empleo verde). Al cumplirlos, se crearán las condiciones necesarias – infraestructura adecuada, personal capacitado, inclusión social, y apoyo social/institucional– para que el objetivo central se materialice. Por su parte, el logro del objetivo central contribuirá a generar los efectos positivos deseados, que son la contracara de los efectos negativos del árbol de problemas. Esos efectos positivos o *finés últimos* del plan incluyen, entre otros:

- *Impacto ambiental positivo:* Reducción drástica de residuos orgánicos enviados a vertedero y aumento de tasas de reciclaje/valorización en Fuerteventura. Esto implicará menor contaminación (menos emisiones y lixiviados), avance hacia los objetivos autonómicos y europeos de gestión de residuos, y recuperación de suelos mediante el uso del compost producido localmente. La isla estaría mejor preparada para afrontar el desafío de los residuos turísticos sin comprometer su entorno natural.
- *Impacto socioeconómico positivo:* Generación de empleo verde sostenible y descenso del desempleo local, especialmente en colectivos de difícil inserción. Un plan de compostaje plenamente implementado podría crear decenas de puestos de trabajo directos e indirectos (operarios de planta, monitores ambientales, transportistas, técnicos agrícolas, etc.), diversificando la economía insular. De hecho, la experiencia del PETE ya mostró la capacidad de este tipo de iniciativas para emplear a 40 personas desempleadas en labores ambientales; con un programa más amplio y permanente, estas cifras podrían incrementarse notablemente. La mejora en la empleabilidad y en los ingresos de las familias locales a su vez dinamizaría la economía rural y aumentaría la resiliencia socioeconómica de Fuerteventura frente a fluctuaciones del turismo.

- **Impacto sociocultural positivo:** Mayor conciencia ecológica y cohesión comunitaria. La participación activa de la ciudadanía en proyectos de compostaje fortalecerá la educación ambiental práctica de la población (haciendo del compostaje un saber popular, compartido entre vecinos, escuelas y agricultores) y creará tejido social en torno a objetivos comunes. Se espera un aumento en el sentido de orgullo y cuidado por el entorno local, con comunidades más unidas trabajando por un fin compartido (transformar “basura” en recurso). A nivel institucional, el éxito del plan podría fomentar una gobernanza más participativa, al demostrarse las ventajas de co-crear soluciones con la sociedad civil. En el largo plazo, estos cambios culturales sentarían las bases para nuevas iniciativas de sostenibilidad en la isla (efecto multiplicador), consolidando a Fuerteventura como referencia en transición ecológica comunitaria.

(Esquema 4.2: Árbol de objetivos del Plan de Empleo y Compostaje en Fuerteventura. Cada objetivo específico corresponde a la solución de una causa del problema, y colectivamente contribuyen al objetivo central y a los fines últimos del plan.)

Mediante el árbol de problemas y su correspondiente árbol de objetivos, se ha logrado articular de forma estructurada la lógica de intervención del Plan de Empleo y Compostaje en Fuerteventura. Este ejercicio analítico-académico ha permitido integrar los hallazgos del análisis DAFO (ej. carencias infraestructurales, potencialidades de financiamiento, amenazas socioeconómicas) con las aportaciones del diagnóstico participativo (ej. necesidades formativas, obstáculos vivenciados por la comunidad, propuestas locales de mejora) sin confundir ambos enfoques, sino complementándolos para obtener una perspectiva amplia. El resultado es una base sólida sobre la cual construir la siguiente fase de formulación estratégica: cada objetivo identificado orientará la definición de líneas de acción, programas y proyectos concretos que deberán implementarse para materializar el plan. En la próxima fase, se priorizarán estos objetivos y se diseñarán las intervenciones específicas (cronograma, recursos, indicadores) que permitan pasar de la planificación a la acción, asegurando que el Plan de Empleo y Compostaje cumpla su misión de promover un desarrollo sostenible en Fuerteventura, tanto en lo ambiental como en lo social y económico.

5. FASE 5: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN

4.1 Medidas estratégicas

- **Orientación laboral y prospección de empleo:** Se propone coordinarse con el Servicio Canario de Empleo (SCE), agencias de desarrollo local y el GDR Maxorata para crear bolsas de empleo verdes y detectar necesidades formativas del mercado local. Por ejemplo, la baja tasa de paro registrada en Fuerteventura (inferior al 10%) indica un empleo relativamente estable, pero estacional, por lo que la inserción laboral de personas desempleadas mediante orientación y formación específicas maximiza el impacto social. En colaboración con el SCE se organizarán jornadas informativas, servicios de intermediación laboral y estudios de demanda sectorial (hostelería sostenible, agricultura ecológica, gestión de residuos), asegurando que los planes de compostaje respondan a oportunidades reales de empleo (Gobierno de Canarias, 2024). Ofrecer servicios de asesoría para desempleados (en especial jóvenes y colectivos vulnerables), inspirados en modelos de “orientación integral”. Esto incluirá evaluación de competencias, talleres de búsqueda de empleo y divulgación de oportunidades en el ámbito del compostaje y la agroecología. El objetivo es facilitar la inserción de personas desempleadas locales en nuevos puestos vinculados al reciclaje orgánico.
- **Formación en compostaje:** Se diseñará un itinerario formativo progresivo que abarque desde cursos básicos hasta certificados oficiales. Se impartirán los cuatro niveles de la “Maestría de Compostaje” de Composta en Red (RLC de 25 h, Operario 50 h, Maestro Compostador 100 h y Experto en gestión de biorresiduos de 300–500 h). Estas acciones formativas se incluirán en programas de empleo y aprendizaje (p.ej. PFAE, PROFEA, planes de empleo públicos) para combinar teoría y trabajo práctico. La formación culminará en certificados de profesionalidad (como el SEAG0108 – Gestión de Residuos Urbanos e Industriales) para garantizar titulación oficial, acreditando a los participantes para operar plantas de compostaje (BOE 2009) y gestionando correctamente la fracción orgánica. Se formará a futuros “maestros compostadores” encargados de supervisar técnicas de compostaje (medición de temperatura y humedad, manejo de pilas de compost, control de plagas) y de educar a la comunidad. Asimismo, se incluirá formación en emprendimiento verde y habilidades técnicas de monitoreo ambiental.
- **Espacios educativos e interpretación ambiental:** Se crearán aulas abiertas y paneles interactivos en las instalaciones de compostaje (con ayuda de Gesplan y la Escuela de Arte), transformando las plantas en centros de interpretación ambiental. Estos espacios mostrarán el proceso del compostaje y su papel en la economía circular, sensibilizando visitantes y escolares. La museografía podrá incluir exposiciones artísticas con residuos orgánicos, juegos didácticos al aire libre y estaciones de observación de lombrices. Esta estrategia de “aprender haciendo” fomenta el compromiso ciudadano, adaptando la divulgación al contexto local (Salcedo, 2016).
- **Acreditación del GDR Maxorata como centro formador SCE (servicio canario de empleo):** Se gestionará la acreditación de GDR Maxorata ante el servicio público de empleo autonómico para impartir certificados de profesionalidad. De este modo, el GDR podrá ofrecer cursos oficiales de residuos y compostaje (p.ej. Operario de Planta de Tratamiento de RSU) con financiación pública, integrándolos en la oferta formativa local. Contar con un centro de formación oficial facilita la continuidad del

plan, permitiendo convocatorias de formación continua y fomentando la empleabilidad rural (Ley 5/2002; BOE 2009).

- **Innovación educativa – plataforma gamificada y app:** Se desarrollará una plataforma digital didáctica con elementos de gamificación que simule la gestión de biorresiduos (puntos por separar correctamente, retos semanales, etc.), incentivando el aprendizaje activo. Asimismo, en colaboración con el IES Majada Marcial, estudiantes de FP crearán una aplicación móvil para registrar y optimizar la recogida de materia orgánica en comunidades, generando estadísticas y alertas de mantenimiento (liderazgo estudiantil y aprendizaje-servicio). Este enfoque innovador aprovecha tecnologías emergentes para enganchar a los jóvenes y difundir buenas prácticas ambientales (Beltrán y Romero, 2020).
- **Educación y sensibilización ambiental:** Se organizarán talleres prácticos de compostaje y vermicompostaje con hogares, colegios, asociaciones vecinales y ONG, promoviendo la participación comunitaria. Las actividades incluirán demostraciones en fincas piloto y entrega de composteras, adaptando contenidos a cada público (como en la guía de Salcedo, 2016). Estas acciones de difusión refuerzan el mensaje de que el compostaje cierra el ciclo de los residuos locales (como el proyecto “Compost Majorero” demuestra), generando compost de calidad para la agricultura ecológica y fomentando el arraigo local de la iniciativa.
- **Mejora del marco institucional:** crear mesas de trabajo intersectoriales (administración, empresas agrícolas, medioambientalistas y sociedad civil) y formar equipos técnicos multidisciplinares. Se elaborará un plan estratégico compartido por Cabildo, ayuntamientos y GDR, integrando recursos (técnicos y financieros) de Gobierno de Canarias y fondos europeos.
- **Colaboración con Gesplan y otros organismos:** contar con el apoyo de empresas públicas de planificación (Gesplan) para evaluar viabilidad técnica y territorial de las infraestructuras, así como con los Grupos de Desarrollo Rural (acreditando al GDR como entidad formativa) para gestionar fondos de formación profesional. Esta cooperación multiescala asegura el enfoque territorial y la integración sociolaboral del proyecto.
- **Creación de empleo verde:** incentivar la contratación de personal local en las nuevas infraestructuras y servicios de compostaje. La experiencia de *Compost Majorero* destaca que estos proyectos “abaratan costes, crean empleo y protegen el entorno”. En las medidas concretas se incluirá la incorporación de personas con riesgo de exclusión social, siguiendo modelos de empleo verde con impacto social. A través de las bolsas de empleo de la agencia de desarrollo local de los ayuntamientos participantes, quedarán registradas todas las personas formadas para que se pueda acceder a sus perfiles tanto la empresa privada como pública. Se procederá a la actualización de la demanda de los participantes para que puedan salir en sondeos realizados para la plantas municipales como para el acceso a oferta privada.

4.2 Cronograma de implementación

El cronograma de implementación se despliega en un Gantt plurianual, con fases solapadas. En la **fase inicial (último trimestre 2025 – 1er trimestre 2026)** se establecerán convenios con SCE y agencias locales y se diseñarán los contenidos formativos. En paralelo (1er semestre 2026) se solicitará la acreditación del GDR como centro formador y se inicia el desarrollo de la plataforma digital y la app. A continuación, la **fase de ejecución (2º semestre 2026 – 2027)** contempla el inicio de los

cursos de compostaje (referentes locales, operarios y maestros compostadores) y la construcción de los espacios educativos en las plantas. La **fase final (2026–2027)** abarca la consolidación de los talleres de sensibilización y el despliegue de la plataforma tecnológica, mientras se evalúan resultados y se ajustan procesos.

Cada actividad se acota temporalmente para asegurar coordinación. Por ejemplo, los cursos presenciales se planifican a lo largo de 18 meses, aprovechando fondos PFAE y planes de empleo; los espacios de interpretación requieren unos 12 meses de obra y montaje; y las campañas educativas se extienden progresivamente durante los dos últimos años para mantener el impacto a largo plazo.

- **Convenios y diseño formativo:** Oct. 2025 – Mar. 2026.
- **Acreditación como centro formador:** Ene. 2026 – Jun. 2026.
- **Desarrollo de plataforma y app:** Feb. 2026 – Dic. 2026.
- **Impartición de cursos de compostaje:** Jul. 2026 – Dic. 2027.
- **Construcción de espacios interpretativos:** Jul. 2026 – Jun. 2027.
- **Talleres de sensibilización ambiental:** Jul. 2026 – Dic. 2027.
- **Evaluación y ajustes finales:** Ene. 2028 – Jun. 2028.

4.3 Matriz de priorización

Acción	Impacto	Viabilidad	Prioridad y justificación
Formación progresiva en compostaje	Alta	Alta	Formación técnica garantiza la correcta ejecución del plan. Elevado impacto (eficiencia en gestión de biorresiduos) y alta viabilidad (apoyo institucional, experiencia previa). Se prioriza por preparar personal calificado.
Talleres y sensibilización ciudadana	Alta	Alta	Gran impacto social (cambio de hábitos) con viabilidad alta (apoyo municipal y ONG). Educar a la ciudadanía es esencial (Salcedo, 2016). Alta prioridad para arraigo comunitario.
Orientación laboral e intermediación	Media	Alta	Impacto medio en compostaje directo pero favorece inserción de desempleados. Muy viable al contar con redes SCE/ADL. Se prioriza para canalizar interés social hacia el proyecto.

Plataforma gamificada y app móvil	Media	Media	Innovación con impacto potencial medio (especialmente en jóvenes) y viabilidad media (necesita recursos TIC). Se considera de prioridad media para incentivar la gestión doméstica de biorresiduos.
Acreditación GDR como centro formador	Media	Alta	Incrementa la viabilidad de los cursos certificados. Impacto medio-alto al institucionalizar la formación. Alta viabilidad (procedimiento administrativo) → prioridad media-alta.
Espacios interpretativos ambientales	Baja	Media	Impacto local (concienciación al visitante) moderado, viabilidad media (colaboración con Gesplan/Escuela). Prioridad media: útil para educación continua, pero requiere inversión moderada.

En la matriz se asigna prioridad sobre todo a las acciones de mayor impacto educativo y social (formación, sensibilización), que además son factibles de ejecutar. Otras medidas (plataforma, espacios) reciben prioridad media pues, aunque complementan el plan, dependen de recursos adicionales. Cada justificación enlaza el impacto (beneficio esperado) con la viabilidad práctica según estudios y experiencias previas.

6. FASE 6: EVALUACIÓN

6.1. Introducción- evaluación ex ante

La evaluación ex ante sirve para anticipar los impactos esperados del Plan antes de su ejecución definitiva.

- Objetivo: Comprobar la solidez de la lógica de intervención, la viabilidad de objetivos y la disponibilidad de datos e indicadores.
- Metodología:
 1. Revisión documental de la Estrategia y diagnóstico (Fases 1–4).
 2. Análisis de línea base: identificación de indicadores de contexto (paro, contratación, formación, participación ciudadana, género).
 3. Pronóstico de tendencias: proyección de indicadores sin intervención (tendencia “business as usual”).
 4. Contraste con metas: fijación de objetivos cuantitativos (p. ej. +25 % de inserción laboral en biorresiduos, 50 % de mujeres participantes, reducción 10 % del paro juvenil y femenino).
 5. Entrevistas a expertos (representantes del GDR, Cabildo, SCE, ONG y empresas del sector).
 6. Validación con grupos de interés (jóvenes, mujeres 45+, técnicos municipales, asociaciones vecinales).

6.2. Cuestionario de evaluabilidad

Se emplea el “Cuestionario de Evaluabilidad”(ACNUR, 2024), adaptado al plan. Cada criterio se marca Sí/En parte/No y se acompaña de evidencia y recomendaciones.

A partir de este diagnóstico de evaluabilidad se ajustarán los objetivos, indicadores y gobernanza antes del inicio.

CRITERIO	SÍ	EN PARTE	NO	EVIDENCIA / RECOMENDACIÓN
1. Problema y contexto El Plan aborda un problema claramente diagnosticado.	✓			Diagnóstico DAFO y estadístico Fase 3.
2. Objetivos claros Objetivos generales y específicos formulados.		✓		Definir claramente metas cuantitativas para cada línea.
3. Lógica de intervención Cadena causal (problema→objetivos→acciones→impacto).		✓		Elaborar teoría del cambio y árbol de objetivos.
4. Indicadores disponibles Existen datos para medir resultados e impactos.	✓			Paro, contratos, formación, género (Obecan, ISTAC).
5. Calidad de datos y fuentes Fuentes oficiales y desagregación por sexo/edad.	✓			ISTAC, Obecan, Cabildo, SCE.
6. Gobernanza definida Roles y responsabilidades de cada actor.		✓		Precisar comité gestor y comisiones sectoriales.
7. Recursos previstos Se han estimado recursos humanos, financieros y técnicos.		✓		Detallar presupuesto por medida y fuente (FEDER, FSE).
8. Enfoque de género Perspectiva transversal y acciones afirmativas definidas.		✓		Incorporar plan de igualdad con indicadores específicos.
9. Participación social Mecanismos de consulta y retroalimentación establecidos.	✓			Mesas interinstitucionales y grupos focales.
10. Viabilidad temporal El cronograma es coherente con la duración de las acciones.	✓			Fase 5 y Fase 6 enlazadas en horizonte 2025–2027.

6.3. Difusión de la evaluación

Para asegurar transparencia y aprendizaje continuo, se planifica:

- Informe semestral: avance en indicadores de realización (nº de formados, talleres, plantas comunitarias activas).
- Informe anual: evaluación intermedia con indicadores de resultado (tasa de inserción, empleo verde, participación de mujeres).
- Publicación online en la web del GDR y cabildos: descarga libre de los informes.
- Sesiones de restitución: presentación presencial a municipios, SCE, asociaciones y ciudadanos.
- Resumen ejecutivo: folleto y newsletter dirigido a medios locales y redes sociales, destacando logros y lecciones aprendidas.

6.4. Cronograma de la evaluación

Este cronograma garantiza un ciclo de “**plan–actuar–evaluar–ajustar**” que potencie la eficacia y pertinencia de la intervención, facilitando correcciones tempranas

y maximizando el impacto del empleo verde en Fuerteventura.

Actividad	Responsable	2025	2026	2027
<i>Ex ante</i> y ajuste final del Plan	Comité Gestor	Q1–Q2		
Puesta en marcha y recopilación línea base	Oficina Técnica GDR	Q2–Q3		
Informe semestral de realización	Equipo Evaluación	Q4 (25)	Q2 (26)	Q2 (27)
Informe intermedio de resultados	Equipo Evaluación		Q4 (26)	
Restituciones locales y debates participativos	GDR + Ayuntamientos	Q1 (26)	Q1 (27)	
Informe final de impacto	Equipo Evaluación			Q4 (27)
Difusión de lecciones aprendidas	Comunicación GDR		Q1 (28)	

En el cronograma, **Q1, Q2, Q3 y Q4** se refieren a los **trimestres del año**:

- **Q1**: Primer trimestre (enero-marzo)
- **Q2**: Segundo trimestre (abril-junio)
- **Q3**: Tercer trimestre (julio-septiembre)
- **Q4**: Cuarto trimestre (octubre-diciembre)

De este modo, por ejemplo, “Q2–Q3 2025” indica que la actividad se desarrolla entre abril y septiembre de 2025.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICA

- ACNUR (2024). Herramienta para el diagnóstico participativo: guía práctica. (Recomendaciones sobre selección de participantes) acnur.org
- Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Datos y estadística. Disponible en: https://www.aemet.es/es/lineas_de_interes/datos_y_estadistica
- Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) (2021). Renta neta media declarada por municipio.
- Aena (2025). Canary Islands airports. Disponible en: <https://www.aena.es>
- Amlinger, F., Puig, I., Giró, F., Muñoz, J., Moreno, J., Soliva, M. (coords.) (2012). Guía de recogida selectiva y gestión de la fracción orgánica de los residuos urbanos. MAGRAMA; Agencia de Ecología Urbana de Barcelona. Madrid.
- Auditoría de Cuentas de Canarias: Informe de fiscalización de la gestión de residuos municipales (2002–2018). gestoresderesiduos.org
- Cejudo García, E. (coord.) (2020). Estrategia provincial ante el reto demográfico y la despoblación del medio rural de Granada 2020–2023. Diputación de Granada; Universidad de Granada. Granada.
- Confederación Canaria de Empresarios (2023). Informe Anual. (Datos de desempleo juvenil y femenino en Canarias) ccelpa.org
- Ecoembes / Ecovidrio: Datos de recogida selectiva de envases y vidrio en Canarias (2018–2024).
- Fertile Auro (2019). Guía práctica para la implementación del compostaje comunitario como alternativa para la gestión local de los biorresiduos. Asociación Fertile Auro.
- Gobierno de Canarias – Instituto Canario de Estadística (ISTAC) y Portal de Datos Abiertos de Canarias: Estadísticas de residuos urbanos y sostenibilidad (2004–2024).
- Gobierno de Canarias – ISTAC (2024). Estadísticas demográficas y agrarias.
- González-Sierra, R. P., Arizmendiarieta, J. S., Puyuelo, B. (2019). Propuesta de clasificación de zonas de compostaje comunitario. Revista Española de Residuos, 12(4), 28–35.
- Guía Alajero (2023). Guía metodológica para la implantación de la recogida selectiva de la materia orgánica en Alajero. Seedwind System, S.L.
- IDECanarias (2024). IDECanarias. Gobierno de Canarias. Disponible en: <https://idecanarias.ideogram.es/visores>
- Informes de Sostenibilidad Turística 2022–2023 (datos de pernoctaciones por municipio), Observatorio Turístico de Canarias, turismodeislascanarias.com
- Informe AROPE sobre el estado de la pobreza en España. www.eapn.es
- Informe de coyuntura canario 2014–2020; Residuos generados y su reciclaje. Gobierno de Canarias (Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial). Diciembre 2021.
- Informe de fiscalización sobre la gestión de residuos sólidos urbanos por los ayuntamientos de población superior a 20 000 habitantes, ejercicio 2020. 29 de noviembre de 2023. Audiencia de Cuentas de Canarias.
- Instituto Andaluz de Administración Pública (2017). Manual de elaboración de planes estratégicos de políticas públicas en la Junta de Andalucía. IAAP.
- Instituto Nacional de Estadística (INE) (2013–2024). Censo de población y series de demografía histórica.

- Jordán Villarino, J., et al. (2016). Guía para la gestión de biorresiduos. Salcedo Cámara, A. (autor). Trabajo Fin de Grado. Universidad de Sevilla.
- Leonor Herrero et al. (2016). Guía para la gestión de biorresiduos. Trabajo Fin de Grado Ingeniería Química. Universidad de Sevilla.
- MITECO (Ministerio para la Transición Ecológica): Memorias anuales de generación y gestión de residuos municipales (2018–2022). riull.ull.es; elpais.com
- Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (2012). Guía de recogida selectiva y gestión de la fracción orgánica de los residuos urbanos (revisión 2012). MAGRAMA; Agencia de Ecología Urbana de Barcelona. Madrid.
- Morales Pérez, J. (2023). Plan estratégico de empleo verde en la Zona Rural LEADER Levante Almeriense. Trabajo Fin de Máster. Universidad de Almería.
- Obecan (2024). Informe Diagnóstico del Mercado Local de Trabajo de Fuerteventura.
- Plan de Empleo para la Transición Ecológica, Cabildo de Fuerteventura.
- Plan Integral de Residuos de Canarias (PIRCAN 2021–2027): Diagnóstico de la situación de residuos en el Archipiélago. tiempodecanarias.com
- Salcedo Cámara, A. y Morales Carrasco, A. (2016). Guía para la gestión de biorresiduos. TFG Ingeniería Química. Escuela Técnica Superior de Ingeniería, Universidad de Sevilla.
- Salcedo Cámara, A. y Morales Carrasco, A. (2016). Valoración de costes de implantación de recogida selectiva de materia orgánica. *Ingeniería Química y Ambiental*, 34, 25–49.
- Seedwind System, S.L. (2023). Guía metodológica para la implantación de la recogida selectiva de la materia orgánica en Alajeró. Ayuntamiento de Alajeró.
- Sociedad Gestión Rural (2023). Estrategia de Desarrollo Local Participativo de Fuerteventura 2023–2027. GDR Maxorata Verde; Consejería de Agricultura, Gobierno de Canarias.